

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1/ Masterstudiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik mit
Vertiefungsrichtung Pädagogik bei Schulschwierigkeiten
BB 2009-2012

Wissenschaftliche Arbeit:

MASTERTHESE

Hilfreiche Erfahrungen von Lehrpersonen zur Begleitung trauernder Kinder

Eingereicht von: Sara- Johanna Oesch

Begleitung: Christian Keiser

Datum der Abgabe: Donnerstag, 5. Januar 2012

Abstract

Was erleben Lehrpersonen als hilfreich, um Kinder im Kindergarten- und Unterstufenalter, die vom Verlust eines Elternteils betroffen sind, im schulischen Umfeld zu begleiten?

Zur Beantwortung dieser Frage wurden Leitfadenterviews mit drei Lehrerinnen geführt. Sie alle haben ein Kind ihrer Klasse nach dem Verlust eines Elternteils begleitet. Mit Hilfe der qualitativen Inhaltsanalyse wurden die Interviews anschliessend ausgewertet.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Lehrerinnen die Informationsbeschaffung aus dem Internet, Fachbüchern und -zeitschriften, sowie Beratungs- und Austauschformen als hilfreiche Faktoren zur Begleitung betroffener Kinder betrachten. Zudem erachten sie pädagogisch-methodische Interventionen, die Beziehung zum Kind, sowie zum lebenden Elternteil und die eigene Einstellung und Offenheit gegenüber Themen zu Sterben und Tod als hilfreich, um die Kinder zu begleiten.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	II
Inhaltsverzeichnis	III
1 Einleitung	1
1.1 Vorverständnis und Begründung zur Themenwahl	1
1.2 Persönliche Betroffenheit	2
1.3 Forschungsleitende Fragestellungen	3
1.3.1 Hauptfragestellung	3
1.3.2 Ergänzende Unterfragen	4
1.4 Theoretisches, sowie forschungsmethodisches Vorgehen	5
1.4.1 Ziel der Arbeit	5
1.4.2 Vorüberlegungen zur Planung.....	5
1.4.3 Aufbau der Arbeit.....	6
2 Verlust eines Elternteils als kritisches Lebensereignis	7
2.1 Begriffsdefinitionen	7
2.1.1 Verlust eines Elternteils	7
2.1.2 Kritisches Lebensereignis.....	8
2.2 Erklärung des kritischen Lebensereignisses aus bindungstheoretischer Sicht	9
2.3 Unterschiede zwischen dem Verlust des Vaters und der Mutter	11
2.4 Die Todesursache	12
2.5 Fazit und Bedeutung für die Begleitung	13
3 Begleitung im schulischen Umfeld	14
3.1 Begriffsdefinition „Begleitung im schulischen Umfeld“	14
3.2 Die begleitende Lehrperson	16
3.2.1 Rollenverständnis	16
3.2.2 Belastbarkeit und Coping der Lehrperson	17
3.3 Fazit und Bedeutung für die Begleitung	21
4 Voraussetzungen zur Begleitung betroffener Kinder	22
4.1 Die Auseinandersetzung der Lehrperson mit den Themen Tod und Sterben.....	22
4.2 Kenntnisse über die kindliche Vorstellung vom Tod.....	23
4.2.1 Kognitive Entwicklung.....	24
4.2.2 Kindliche Todeskonzepte in Verknüpfung zur kognitiven Entwicklung	25
4.3 Kenntnisse über die Trauerreaktionen bei Kindern	26
4.3.1 Begriffsdefinition „Trauer“	27
4.3.2 Kindliche Trauer.....	28
4.3.3 Bewältigungsmechanismus - Trauerprozesse	29
4.3.4 Pathologische Trauer	32
4.4 Fazit und Bedeutung für die Begleitung	33

5	Forschungsmethodischer Teil	34
5.1	Qualitative Forschung.....	34
5.2	Forschungsstrategie und Forschungsmethode	34
5.2.1	Die Strategie: Die Fallstudie	35
5.2.2	Die Forschungsmethode: Das Leitfadeninterview	35
5.3	Datenerhebung.....	37
5.3.1	Gewinnung und Auswahl der Interviewpartner und Interviewpartnerinnen.....	38
5.3.2	Datenschutz & Stamblatt.....	38
5.3.3	Anonymisierte Steckbriefe der Lehrpersonen	39
5.3.4	Terminvereinbarung	39
5.3.5	Interviewgestaltung.....	39
5.4	Datenaufbereitung und Auswertungsverfahren.....	40
5.4.1	Datenresümee	41
5.4.2	Wörtliche Transkription	41
5.4.3	Qualitative Inhaltsanalyse.....	41
5.5	Methodenkritik	44
5.5.1	Methode des Leitfadeninterviews	44
5.5.2	Methode der Auswertungstechnik	46
6	Darstellung der Ergebnisse	47
6.1	Kategorie: Informationsbeschaffung.....	47
6.1.1	Informationsbeschaffung aus dem Internet	47
6.1.2	Informationsbeschaffung aus Fachbüchern und -zeitschriften.....	48
6.2	Kategorie: Beziehung	49
6.2.1	Beziehung zum betroffenen Kind	49
6.2.2	Beziehung zum lebenden Elternteil	50
6.3	Kategorie: Beratung & Austausch	50
6.4	Kategorie: Pädagogisch-methodische Interventionen.....	52
6.5	Kategorie: Einstellung/Offenheit gegenüber den Themen Tod und Sterben	53
7	Diskussion.....	55
7.1	Interpretationen und Diskussion der Ergebnisse.....	55
7.1.1	Informationsbeschaffung	55
7.1.2	Beziehung.....	56
7.1.3	Beratung & Austausch.....	57
7.1.4	Pädagogisch-methodische Interventionen	57
7.1.5	Einstellung/Offenheit gegenüber den Themen Tod und Sterben.....	58
7.2	Beantwortung der Fragestellungen	59
7.2.1	Hauptfragestellung	59
7.2.2	Unterfragen.....	60

8	Reflexion und Ausblick	62
8.1	Kritische Reflexion des gesamten Arbeitsprozesses	62
8.2	Persönliche Einsichten und Erkenntnisse aus der Forschungsarbeit	64
8.3	Praxisnahe Verknüpfung	65
8.4	Weitere Forschungsfragen	67
8.5	Schlusswort	67
9	Literaturangaben	VI
10	Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	X
11	Anhang	68
11.1	Der Interviewleitfaden	69
11.2	Stammblatt	73
11.3	Einverständniserklärung	74
11.4	Datenresümee	75
11.5	Beispiel einer kommunikativen Validierung	76
11.6	Transkriptionen	77
11.6.1	Transkription Lehrerin A	77
11.6.2	Transkription Lehrerin B	86
11.6.3	Transkription Lehrerin C	94

1 Einleitung

1.1 Vorverständnis und Begründung zur Themenwahl

Verlusterfahrungen gehören zu den menschlichen Erfahrungen, die nicht leicht zu bewältigen sind. Nur schon der Gedanke an Themen wie Tod oder Sterben können Unbehagen und Ängste auslösen. Gerade im Umgang mit Kindern sind solche Gefühle anzutreffen. Eine mögliche Erklärung dafür formuliert Wass: „Kinder stehen für Wachstum und Zukunft, der Tod hingegen markiert das Ende des Lebens“ (2003, S. 87). Aus diesem Grund wollen Erwachsene Themen von Tod und Sterben vielfach von Kindern ferngehalten, um sie nicht damit zu belasten. Dies bekräftigt Franz und meint, dass Kinder heute den Tod als Medienereignis wahrnehmen, persönliche Erfahrungen im Umgang jedoch zunehmend fehlen (vgl. 2009, S. 44-49). Auch Ennulat schreibt davon, dass Kinder in Trauerthemen oft zu wenig mit einbezogen werden, da sie damit verschont werden wollen. Dadurch werde ihnen nicht die Möglichkeit geboten, wichtige persönliche Bewältigungserfahrungen zu erlernen (vgl. 2011, S. 9). Doch der Kontakt mit Sterben, Abschiede, Trennung, Tod und Trauer gehören elementar zum Leben und begleiten uns alle von der Geburt an. Sie machen deshalb nicht Halt vor einem Kind.

Wenn Vater oder Mutter eines Kindes sterben, ist dies für das betroffene Kind¹ eines der tiefgreifendsten Begegnungen mit dem Tod. Dieser Verlust ist besonders schockierend und unbegreiflich. Ältere wissenschaftliche Untersuchungen (vgl. z.B. Birtchnell, 1972; Furman, 1977; Silverman & Worden, 1992) befassten sich deshalb vorwiegend mit psychologischen Auswirkungen betroffener Kinder und untersuchten vorwiegend pathogene² Folgen der Entwicklung und die damit verbundenen psychotherapeutischen Handlungsansätze.

Diese Sichtweise ist jedoch eingeschränkt auf die Perspektive des Kindes gerichtet. Mein Interesse jedoch möchte über die Zentrierung des Kindes hinaus gehen und die Thematik von einer anderen Sichtweise beleuchten. Welche Bedeutung stellt der Verlust im schulischen Kontext dar? Denn die äusserst belastende Situation eines Elternteilverlustes betrifft nicht nur das Kind und seine unmittelbare Familie. Besucht das Kind den Kindergarten oder die Schule, nimmt es seine Gefühle in die Institution mit. Die Situation bleibt nicht vor der Schulzimmertüre stehen, sondern wird in das gesamte schulische Umfeld hineingetragen und beeinflusst dadurch sowohl die unterrichtenden Lehrpersonen als auch die Klasse. Eine spezielle pädagogische Begleitung durch die vertrauten Lehrpersonen, ist für das betroffene Kind von grosser Bedeutung, damit es die Möglichkeit erhält, auch innerhalb des schulischen Kontextes den Verlust zu verarbeiten, so Witt-Loers (vgl. 2009, S. 12).

In solchen pädagogischen Situationen sind Lehrerinnen und Lehrer besonders in ihrem Berufsalltag herausgefordert. Der akute Handlungsdruck und die unmittelbare Konfrontation mit der schwierigen Situation, ohne Vorbereitungszeit lösen oft Unsicherheiten, Ratlosigkeit und Unbehagen bei der Lehrperson aus.

¹ Um im folgenden Textverlauf eine bessere Lesbarkeit zu erreichen, wird die verkürzte Bezeichnung „betroffenes Kind“ verwendet. Diese Formulierung meint in dieser vorliegenden Arbeit ein Kind, welches einen Elternteil verloren hatte. Eine umfangreichere Einbettung der Bedeutung „Verlust eines Elternteils“ ist im Kapitel 2.1.1 vorgenommen.

² krankheitserregend

Wintsch meint, dass auch Fachleute [darunter meint sie auch Lehrpersonen; Anm. d. Verf.] an ihre beruflichen Grenzen stossen (vgl. 1999, S. 71).

Was nun? Wie soll ich mit dem Kind umgehen? Begreift das Kind den Tod überhaupt? Was geht im Kind vor? Wie kann ich das Kind begleiten und wer hilft mir dabei, meine Unsicherheiten zu überwinden? Wer unterstützt mich in meinen didaktischen Fragen? Solche oder ähnliche Überlegungen könnten Lehrpersonen, durch den Kopf gehen.

Wird der Blick auf die aktuellen Publikationen zum Thema pädagogische Begleitung nach Elternverlust innerhalb schulischen Kontexten gerichtet, fällt auf, dass verschiedene Ratgeber für Lehrpersonen, die vor allem methodisch-didaktische Anregungen bieten, zu finden sind. Die Autoren und Autorinnen dieser Bücher haben persönlich oder beruflich mit betroffenen Kindern zu tun und beschreiben deshalb die ganz praktische Umsetzbarkeit der Thematik. Dazu gesellen sich verschiedene Bücher, die schulische Trauerarbeit und Trauerrituale aus religiöser Sichtweise beschreiben.

Was auffällt ist, dass das Erleben der begleitenden Lehrperson in den meisten Büchern ausgeklammert wird. Die Perspektive der Lehrperson, ihr Rollenverständnis, ihre Belastbarkeit und mögliche hilfreiche Faktoren, die die Begleitung des betroffenen Kindes begünstigen, fehlen weitgehend. Eine Erklärung dafür ist schwierig zu finden. Vielleicht hat es damit zu tun, dass gerade diese Gebiete einer äusserst subjektiven Sichtweise unterliegen und von verschiedensten Einflussfaktoren abhängen, was dem Thema eine gewisse Unstabilität verleiht. Das Thema ist mit viel forschender Ratlosigkeit und Barrieren des persönlichen Umgangs mit Gefühlen gekoppelt, die keinesfalls allgemeingültig sind. Eine trennscharfe Objektivität ist deshalb nicht möglich.

1.2 Persönliche Betroffenheit

„Fragestellungen erwachsen nicht aus dem Nichts. Sie haben häufig ihren Ursprung in der persönlichen Biographie des Forschers und in seinem sozialen Kontext“ (Flick, 2006, S. 78).

Dieses Zitat trifft auch auf meinen Beweggrund als Verfasserin der vorliegenden Masterthese zu.

Während meiner eigenen Schulzeit starb der Vater einer Freundin. In der Schule damals, so meine Erinnerungen, wurde kaum von diesem Todesfall gesprochen. Einige Zeit blieb meine Freundin Zuhause, dazwischen haben wir alle an der Beerdigung im Dorf teilgenommen. Der reguläre Schulalltag blieb bestehen.

Wenige Jahre später war auch ich von einem Todesfall betroffen. Auch mein Vater starb unangekündigt, plötzlich an einem Riss der Hauptschlagader. In der Zeit nach dem Todesunglück wurden wir von Freunden und Bekannten unterstützt. Meine beiden Freundinnen haben mich an die Beerdigung begleitet, was mir damals sehr viel bedeutete. In der Familie und in der Schule wurde über die Situation offen gesprochen. Meine Lehrerin fand einen guten Weg der Begleitung. In Rücksprache mit mir schuf sie einerseits in der Klassenstunde und im Religionsunterricht Platz für das Thema Trauer und Trauererlebnisse bei mir und den andern Mitschülern und Mitschülerinnen. Andererseits wurde der Schulalltag weiter gelebt, ohne den Verlust in den Mittelpunkt zu setzen. Ich wollte weiterhin „normal“ behandelt werden, zur Schule gehen, ohne eine Sonderrolle einzunehmen. Wichtig war zudem für mich, die Lehrerin als vertraute Bezugsperson an meiner Seite zu wissen.

Die eigene Betroffenheit an dieser Thematik, hat meine Themenwahl gelenkt.

Heute stehe ich jedoch selber täglich vor Kindern im Kindergarten- und Unterstufenalter. Somit hat sich die Perspektive gewechselt, aus der Sicht eines damals betroffenen Kindes zur Sicht einer begleitenden Lehrperson, die eine solche berufliche Anforderung bewältigen möchte.

1.3 Forschungsleitende Fragestellungen

Aus dem vorhin aufgezeigten Vorverständnis soll zu Beginn dieser Arbeit eine präzise Hauptfragestellung formuliert werden, da sie Ankerpunkt für die weitere Bearbeitung der theoretischen Bezüge, sowie der Forschungsabsicht darstellt.

Nach deren Begründung folgen weitere Unterfragen, denen im Verlauf dieser Arbeit nachgegangen werden möchte.

1.3.1 Hauptfragestellung

Hauptfrage: Was erleben Lehrpersonen als hilfreich, um Kinder im Kindergarten- und Unterstufenalter, die vom Verlust eines Elternteils betroffen sind, im schulischen Umfeld zu begleiten?

Begründung und Erläuterungen zur Hauptfragestellung:

Aus den vorherigen Ausführungen konnte dargestellt werden, dass dominierend zum Thema pädagogischer Begleitung betroffener Kinder vor allem methodisch-didaktische Umsetzungsanregungen vorherrschen. Die Rolle und den Stellenwert, die die begleitende Lehrperson innerhalb dieser Begleitung einnimmt und was die Lehrperson in solchen beruflichen Anforderungsmomenten braucht, wird wenig beschrieben. Gerade deshalb erscheint es spannend, in dieser vorliegenden Arbeit die Lehrperson ins Zentrum der Betrachtung zu stellen. Das heisst, dass die Hauptakteure der Fragestellung, wie auch der beabsichtigten Forschungsarbeit, ausgewählte Lehrpersonen sind. Im Weiteren knüpft die Fragestellung unmittelbar an der praxisnahen pädagogischen Begleitung dieser Lehrpersonen an, dadurch wird ein qualitativer und von Interpretation gefärbter Zugang bewusst zugelassen.

Unter dem Begriff „**Lehrperson**“ ist die geschlechtsneutrale Formulierung von Pädagoginnen und Pädagogen gemeint. Lehrpersonen sind in dieser Arbeit Pädagoginnen und Pädagogen, die Kinder im Kleingruppen- und Klassenunterricht im Auftrag der Volksschule unterrichten, begleiten und betreuen. Die Formulierung schliesst sowohl Lehrpersonen mit, als auch ohne Klassenverantwortung mit ein.

Weiter zeigt die Forschungsfrage an, mit welcher Altersgruppe die Lehrpersonen konfrontiert sind und welche damit verbundenen entwicklungsbedingten Voraussetzungen gegeben sind, um die Begleitung eines betroffenen Kindes zu planen und anzugehen. Die Fragestellung umschliesst dabei das Kindergarten- und Unterstufenalter.

Das **Kindergarten- und Unterstufenalter** definiert das Alter des Kindes während der Jahre, in denen es den Kindergarten- bzw. die Unterstufe besucht. In den meisten Kantonen sind Kindergartenkinder zwischen vier bis maximal sieben Jahre alt. Das Unterstufenalter erstreckt sich auf die Lebensjahre sechs bis neun. Da ich, wie erwähnt, Kinder dieser beiden Stufen unterrichte, sind diese Altersklassen für mich von besonderer Bedeutung und wurde deshalb in der Fragestellung gewählt.

Durch den Wortlaut „**erleben**“ ist die einzigartige Betroffenheit der Lehrperson und ihre subjektive Bewertung betont. Jeder Trauerfall ist unterschiedlich und wird vom betroffenen Kind, der Klasse und der begleitenden Lehrperson, abhängig von der jeweiligen Gesamtsituation, verschiedenartig wahrgenommen. So wird auch Hilfreiches und Unterstützendes für die Begleitung des betroffenen Kindes unterschiedlich erlebt.

Die Bedeutung des Wortes „**hilfreich**“ beinhaltet einerseits Strategien des Bewältigens oder Überwindens einer Anforderung (vgl. Kapitel 3.2.2, S. 17), andererseits soll die Sinnggebung dieser Formulierung jedoch anzeigen, dass „hilfreich“ noch über die Bewältigungsstrategien der Lehrperson hinausgehen soll. Unter „Hilfreichem“ (vgl. in der Fragestellung „hilfreich“) sind in dieser Arbeit deshalb alle Arten von gelingenden und fördernden Faktoren und Ressourcen (z.B. Erfahrungen in der Begleitung betroffener Kinder) gemeint, die die Handlungsfähigkeit der pädagogischen Begleitung von Lehrpersonen im Zusammenhang des Verlusterlebnisses des Kindes positiv beeinflussten, begünstigten und nach individuellem Empfinden fruchten lies. In der vorliegenden Arbeit wird im Bewusstsein aller möglichen Umschreibungen mit der Bezeichnung „hilfreich“ operiert, um möglichst nahe an der gewählten Wortbedeutung aus der Fragestellung angebunden zu sein, ohne diesen im Verlauf der Arbeit zu verfremden.

Begründet durch die Einzigartigkeit jedes Trauerfalles und der damit verbundenen individuellen pädagogischen Begleitung von Lehrpersonen wird in dieser Arbeit jedoch vermutet, dass die Beantwortung der Fragestellung keine allgemeingültigen Bedeutungsstrukturen als hilfreiche Patentrezepte hervorbringen kann. Dennoch wird erhofft, einzelne hilfreiche Faktoren aus Erfahrungen von Lehrpersonen als Kernpunkte herauszuschälen. Diese könnten dann eine Art Orientierungshilfe für Lehrpersonen sein, die in ähnlichen Situationen gefordert sind.

Weitere zentrale Begriffe der Fragestellung wie „**Verlust eines Elternteils**“ und die Bezeichnung „**Begleitung im schulischen Umfeld**“ bedürfen einer weitreichenderen Erläuterung und Definitionsleiste und sind deshalb nicht hier, sondern in den Kapiteln 2 und 3, S. 7 und 14 umfassend erklärt und eingebettet.

Abschliessend gilt es noch zu betonen, dass die Fragestellung offen formuliert ist. Die Beantwortung dieser muss deshalb über die Sinnstrukturen der Lehrpersonen führen und kann nicht vorweggenommen werden. Es liegt also eine Ergebnisoffenheit vor. Dies ist deshalb wichtig zu betonen, da rhetorisch formulierte Fragen die Gefahr in sich tragen, durch einen getrübbten Blick, aufgrund von Voreingenommenheit, das Forschungsergebnis von Beginn weg zu verfälschen.

1.3.2 Ergänzende Unterfragen

Unterschiedliche Autoren und Autorinnen erwähnen an verschiedenen Stellen in ihren Büchern immer wieder drei wichtige Voraussetzungen zur Begleitung betroffener Kinder. Folgende drei Grundvoraussetzungen sind aus der Literatur von Hinderer und Kroth, 2005; Specht-Tomann und Tropper, 2011; Wittloers, 2009 entnommen:

- Die aktive Auseinandersetzung der Lehrperson mit den Themen Sterben und Tod, bezeichnet als eine Art „offene Haltung“ gegenüber diesen Themen.
- Das Wissen um die entwicklungsbedingte Todesvorstellung von betroffenen Kindern.

- Kenntnisse über Trauerreaktionen, die bei Verlusterfahrungen bei Kindern ausgelöst werden.

Aufgrund dieser bezeichneten wichtigen Voraussetzungen der genannten Autoren und Autorinnen eröffnen sich weitere Unterfragen die im Zusammenhang dieser Voraussetzungen der pädagogischen Begleitung von betroffenen Kindern mein Interesse wecken und denen deshalb im Verlauf dieser Arbeit nachgegangen werden soll.

- Welche Bedeutung hat die Einstellung zu Sterben und Tod für Lehrpersonen, um betroffene Kinder zu begleiten?
- Welche Bedeutung haben entwicklungspsychologische Kenntnisse von der Todesvorstellung des Kindes für Lehrpersonen, um betroffene Kinder zu begleiten?
- Welche Bedeutung haben Kenntnisse von psychologischen Prozessen der Trauer für Lehrpersonen, um betroffene Kinder zu begleiten?

1.4 Theoretisches, sowie forschungsmethodisches Vorgehen

Das eigene Vorverständnis beeinflusst die Richtung, die „Brille“, durch die ein Thema betrachtet wird. Mayring regt aus diesem Grund dazu an, die Vorannahmen aus dem eigenen Vorverständnis, sowie die dazu kommenden Erkenntnisse aus der gelesenen Literatur fortlaufend offen zu legen (vgl. 2002, S. 30).

Dieser Forderung soll auch in dieser vorliegenden Arbeit nachgegangen werden. Deshalb wird im Dokumentationsverlauf immer wieder versucht klar zu stellen, auf welchem gedanklichen Hintergrund sich die Überlegungen aufbauen und welche „Brille“ aufgesetzt ist.

Eine Orientierungshilfe sind dabei die Fragestellungen. Sie fokussieren auf einen Teilbereich der Gesamthematik, welcher innerhalb der pädagogischen Begleitung, im Lichte der Verlustthematik, wichtig sein könnte. Die Fragen geben für diese Arbeit, durch eine klare Abgrenzung von anderen Themen, einen gut begehbaren Pfad, eine klare Richtung und ein Ziel an, was zu erforschen beabsichtigt wird.

1.4.1 Ziel der Arbeit

Mit dieser vorliegenden Arbeit soll ein Verständnis darüber gewonnen werden, was von einzelnen Lehrpersonen als hilfreich erlebt wurde, um ein betroffenes Kind zu begleiten.

1.4.2 Vorüberlegungen zur Planung

Die Auseinandersetzung mit den Grundgedanken der Fragestellungen hat in der Planungsphase dieser Arbeit einige Fragen aufgeworfen:

- „Verlust eines Elternteils“, was heisst das eigentlich genau? Gibt es theoretische Grundlagen und Bezugstheorien zu dieser Thematik?
- Was bedeutet „Begleiten im schulischen Umfeld“, wenn ein Kind aus der Klasse vom Tod eines Elternteils betroffen ist?
- Weshalb soll sich eine Lehrperson mit Themen von Tod und Sterben auseinandersetzen? Was kann ihr dabei helfen?

- Welche wichtigen theoretischen Konzepte gibt es zur Erörterung des Todeskonzepts und der Trauerthematik bei Kindern im Kindergarten- und Unterstufenalter?
- Welche Forschungsstrategie und -methode erscheint im Sinne der Fragestellung am zweckmässigsten?

Aus der intensiven Beschäftigung dieser Planungsfragen und der daraus resultierenden Fokussierung auf erklärungs-würdige theoretische, sowie forschungsmethodische Themengebiete, konnte die vorliegende Arbeit schrittweise konzeptuell strukturiert werden.

1.4.3 Aufbau der Arbeit

Der theoretische Teil (vgl. Kapitel 2-4, S. 7-33) wird in drei Grosskapitel eingeteilt:

- Verlust eines Elternteils als kritisches Lebensereignis
- Begleitung im schulischen Umfeld
- Voraussetzungen zur Begleitung betroffener Kinder

Die Kapitel **Verlust eines Elternteils als kritisches Lebensereignis** (vgl. Kapitel 2, S. 7) und **Begleitung im schulischen Umfeld** (vgl. Kapitel 3, S. 14) definieren die aus der Fragestellung wichtigen Begriffe und verankern sie mit erweiterten theoretischen Ansätzen. Das anschliessende Kapitel **Voraussetzungen zur Begleitung betroffener Kinder** (vgl. Kapitel 4, S. 22) orientiert sich an den drei formulierten Unterfragen und klärt dabei wichtige Voraussetzungen zur Begleitung betroffener Kinder.

Nach jedem theoretischen Kapitel erfolgt jeweils ein zusammenfassendes Fazit, welches die wichtigsten Erkenntnisse nochmals in Kurzform wiedergibt.

Der forschungsmethodische Teil (vgl. Kapitel 5, S. 34) schliesst danach an, begründet die Forschungsstrategie und zeigt Verfahren der Forschungsmethodik.

Zur empirischen Erforschung der Fragestellungen wird die **Forschungsstrategie** einer Fallstudie (vgl. Kapitel 5.2, S. 34) gewählt, da die Fragestellung einen vertieften Einblick in das einzigartige Erleben der pädagogischen Begleitung von Lehrpersonen im Zusammenhang mit der Verlustthematik anstrebt und deshalb eine verstärkte Subjektbezogenheit verlangt. Als **Forschungsmethode** dient ein Leitfadenterview. Mittels dieses Leitfadenterviews (vgl. Kapitel 5.2.2, S. 35) werden ausgewählte Lehrpersonen, die ein Kind nach dem Verlust eines Elternteils innerhalb ihrer pädagogischen Arbeit begleitet hatten, befragt. Da die Fragestellung den Erlebnissen und Erfahrungen der Lehrpersonen nachgehen soll, erscheint ein Interview, teil-strukturiert durch wenige Hauptfragen, am sinnvollsten zu sein.

Anschliessend wird die Methode der **qualitativen Inhaltsanalyse** (vgl. Kapitel 5.4.3, S. 41) gewählt, um die Interviews in weiteren Schritten in Bezug zur Fragestellung zu untersuchen. Die aus dem Textmaterial induktiv entstehenden Kategorien werden für die Ergebnisdarstellung (vgl. Kapitel 6, S. 47) und zur Beantwortung der Fragestellung verwendet.

Die damit gewonnenen praxisnahen Einsichten werden mit der Perspektive aus dem theoretischen Teil verglichen und diskutiert. Daraus wird ein möglichst guter Praxis-Theorie-Transfer angestrebt.

2 Verlust eines Elternteils als kritisches Lebensereignis

Der erste theoretische Teil „**Verlust eines Elternteils als kritisches Lebensereignis**“ zeigt auf, was der Verlust eines Elternteils für das Kind bedeutet. Dieses erste Kapitel nimmt für das gesamte Verständnis der Thematik einen hohen Stellenwert ein. Denn die Bedeutung eines elterlichen Verlustes zu erkennen, ist für begleitende Lehrpersonen von grosser Wichtigkeit. Franz schreibt dazu, dass eine am Kind orientierte Begleitung voraussetzt, dass sich die Lehrperson in die Situation des Kindes einfühlen kann, um auf der Basis dieses Verständnisses das Kind zu unterstützen (vgl. 2009, S. 141).

Für die Vertiefung dieses Kapitels sind Beiträge aus der Lebensereignisforschung, sowie bindungstheoretische Erklärungsgrundlagen bedeutsam. Aus der Verknüpfung dieser beiden theoretischen Ansätze wird aufgezeigt, dass der Verlust eines Elternteils, konsequent zu Ende gedacht, als kritisches Lebensereignis nachvollzogen werden kann.

Zum Ende dieses Kapitels wird der Blick darauf gerichtet, welche Unterschiede zwischen dem Verlust des Vaters oder der Mutter aus literarischer Sicht bestehen. Abschliessend lenkt sich die Betrachtung auf die besonderen Umstände verschiedener Todesursachen. Im zusammenfassenden Fazit werden die Erkenntnisse in Bezug zur Begleitung betroffener Kinder gestellt.

2.1 Begriffsdefinitionen

Zuerst werden die wichtigsten Begriffe „Verlust eines Elternteils“ und „Kritisches Lebensereignis“ definiert, damit sie in der richtigen Bedeutung dieser vorliegenden Arbeit verstanden werden können.

2.1.1 Verlust eines Elternteils

Der Begriff „Verlust“ kann mit dem alltagsgebräuchlichen Ausdruck des „Verlorengehens“ bezeichnet werden, als etwas, das nicht mehr da ist. Specht-Tomann und Tropper schreiben, dass jedes menschliche Leben von Verlusterlebnissen geprägt ist und betten den Begriff in einen grösseren Zusammenhang ein, der alle Arten von Trennungserfahrungen, die ein „Wegfallen“ von Vertrautem bedeuten, beinhaltet (vgl. 2011, S. 54). In dieser vorliegenden Arbeit wird Verlust in einen spezifischen Blick genommen und enger zu fassen versucht. Dabei wird ausschliesslich auf den „Verlust eines Elternteils“ eingegangen. Doch auch der Begriff „Verlust eines Elternteils“ soll im Hinblick auf diese Arbeit noch genauer gefasst werden, da Verlust eines Elternteils Trennung, Scheidung und Tod beinhalten kann.

Für diese Arbeit bedeutet Verlust eines Elternteils durch Tod einen Teil des Elternpaares zu verlieren. Diese Bezeichnung schliesst auf den Tod von Mutter oder Vater, sei es durch Krankheit oder einen plötzlichen Tod. Aufgrund der Fragestellung ist für diese Arbeit der Verlust eines Elternteils in der Kindheit, dass heisst im Kindergarten- und Unterstufenalter, relevant.

2.1.2 Kritisches Lebensereignis

Filipp und Aymanns bezeichnen den Verlust geliebter Menschen, [darunter auch den Verlust eines Elternteils, Anm. d. Verf.] als beispielhaft für ein kritisches Lebensereignis (vgl. 2010, S. 16). Auch in anderer Literatur ist die Bezeichnung des Verlustes eines Elternteils als kritisches Lebensereignis zu finden. Hüttenmoser und Oberwiler beispielsweise schreiben: „Der Verlust eines Elternteils ist auf jeden Fall ein kritisches Lebensereignis für das Kind“ (1999, S. 47).

Was charakterisiert ein kritisches Lebensereignis? Welche Begriffsbestimmungen finden sich dazu?

Kritische Lebensereignisse können als jene Lebensereignisse verstanden werden, die das gewohnte Leben „auf den Kopf stellen“ und aus den üblichen Fugen reißen. Diese Bezeichnung, aus dem alltagsprachlichen Vorverständnis heraus, lässt sich mit theoretischen Erklärungsansätzen weiter ausdifferenzieren.

Das Adjektiv „kritisch“ leitet sich etymologisch aus dem griechischen Wort *krinein* (trennen, entscheiden) ab, mit der Wortbedeutung „Entscheidung“, „entscheidende Wendung“, „entscheidend für eine (gefährliche) Entwicklung“ (vgl. Duden, Etymologie, 2006, S. 454). Damit wortverwandt ist ebenfalls das griechische Wort *krísis*, was Krise oder schwierige Situation bedeutet und den Höhe- und Wendepunkt einer gefährlichen Entwicklung darstellt (ebd.).

Eine erste Definition kritischer Lebensereignisse stammt von Beyer und Lohaus: „Bei den kritischen Lebensereignissen handelt es sich um extreme Belastungen, die in der Regel mit einschneidenden Änderungen von Alltagsroutinen und Neuanspassungen verbunden sind und die unerwartet auftreten“ (2007, S. 12).

Diese Definition kritischer Lebensereignisse lässt den Zusammenhang zur erwähnten Wortbezeichnung „kritisch“ erkennen, indem die Autoren es als ein einschneidendes und belastendes Erlebnis, das zu einer Neuorientierung, als Wendepunkt im Leben angesehen werden kann, bezeichnen.

Sonneck verweist bei der Erklärungssuche von Lebensereignissen auf die Unterscheidung von *normativen* Ereigniskrisen als schwierige Lebensaufgaben und *non-normative* als kritische Lebensereignisse hin. *Normative* Ereignisse sind solche, die generelle altersnormierte Lebensveränderungen darstellen und von Betroffenen grössere Anforderungen und Anpassungen verlangen (vgl. Caplan; Cullberg; zitiert nach Sonneck, 2000, S. 23). Philipp und Aymanns bezeichnen sie als altersgebundene Ereignisse (vgl. 2010, S. 32). Ein Beispiel ist z.B. der Schuleintritt nach dem Kindergarten.

Die kritischen, *non-normativen* Lebensereignisse hingegen sind unvorhersehbar, weder an Alter noch Epochen gebunden und treffen mit einigen Ausnahmen, wie Kriege oder Naturkatastrophen, nur eine geringe Population und sind deshalb im engeren Sinne individuelle krisenhafte Erfahrungen (vgl. Oerter & Montada, 2008, S. 36). Filip und Aymanns zählen darunter den Nicht-Eintritt „normaler“ Ereignisse (z.B. ungewollte Kinderlosigkeit) und solche, die zu einem falschen Zeitpunkt (off-time) eintreten und sich deshalb als kritisch ausweisen (vgl. 2010, S. 33-41). Auf den Verlust eines Elternteils bezogen, wird der erwähnte off-time-Faktor zum Kriterium, der das Ereignis zum kritischen Lebensereignis werden lässt. Denn, geht man von einem chronologischen Lebensverlauf von Geburt und Sterben aus, werden die meisten Menschen im Verlauf ihres Lebens mit dem Verlust der Eltern konfrontiert, was ein normatives Lebensereignis darstellt.

Der Verlust eines Elternteils in der Kindheit hingegen ist ein Beispiel für ein kritisches Lebensereignis, welches zum falschen Zeitpunkt (off-time) geschieht und deshalb, der Logik des bisherigen Verständnisses folgend, zu einem kritischen Lebensereignis zählt. So meint auch Bowlby: "Wenn Vater oder Mutter eines Kindes sterben, so geschieht dies immer zur Unzeit" (2006b, S. 278).

Eine zusammenfassende Definition kritischer Lebensereignisse findet sich nach Filipp und Aymanns (2010):

Bei aller Unterschiedlichkeit ist es die grundlegende Eigenschaft kritischer Lebensereignisse, dass sie das Person-Umwelt-Passungsgefüge attackieren, es in einen Zustand des Ungleichgewichts überführen, ... und dass sie heftige Emotionen auslösen ... Die Botschaft, die solche Ereignisse transportieren, lautet in aller Regel, dass die Welt nicht mehr die selbe ist, die sie einmal war.... (Filipp & Aymanns, 2010, S. 13)

In dieser Definition beziehen sich die Schreibenden auf die Wirkungsweise der kritischen Lebensereignisse. Sie meinen, dass die Betroffenen und deren Umwelt derart erschüttert werden und Lebensumstände auf unumkehrbare Weise verändert werden. Das heisst, dass bei einem Verlust eines Elternteils die Kind-Mutter- oder Vaterverbindung auf eine endgültige Weise zerstört wird. Die Passung der Eltern-Kind-Beziehung ist unwiederbringlich zerbrochen.

Für das weitere Verständnis des kritischen Lebensereignisses dient in dieser vorliegenden Arbeit die oben aufgeführte Definition von Filipp und Aymanns (2010), da diese Begriffsbestimmung das Kritische im Zusammenhang des Elternteilverlustes treffend bezeichnet.

2.2 Erklärung des kritischen Lebensereignisses aus bindungstheoretischer Sicht

Der Verlust eines Elternteils, verstanden als kritisches Lebensereignis, stellt eine besondere Konfrontation eines Verlustes dar, da eine dem Kind wichtige und enge Bezugsperson aus dem Leben gerissen wird. Der Tod einer dieser Personen ist deshalb eine der vernichtendsten und tiefgreifendsten Verlusterfahrungen schlechthin, denn der Vater oder die Mutter sind im Normalfall meistens die bedeutungsvollsten und wichtigsten Bezugspersonen im Leben eines Kindes (vgl. Franz, 2009, S. 119). Auch Bowlby schreibt, dass der Verlust eines Elternteils einer der schmerzlichsten Erfahrungen ist, die jemand machen kann (vgl. 2006b, S. 17). Diese Aussagen bringt die Verlusterfahrung in Zusammenhang zur Bindungstheorie, da ein Verlustgefühl erst dann entsteht, wo eine emotionale Bindung zu einer Person, einer Sache oder Situation aufgebaut wurde.

Damit die vorhin zitierten Autoren verstanden werden können, weshalb gerade der Verlust eines Elternteils einen besonders schwerwiegenden und kritischen Verlust für das Kind darstellt, scheint es wichtig, an dieser Stelle der Arbeit eine Verknüpfung zur Bindungstheorie einzufügen.

Bowlby (1907-1990) befasste sich, als Gründer der Bindungstheorie, spezifisch mit dem Bindungsverhalten in erster Linie zur Mutter, die Bindungsperson oder Bindungsfigur genannt wird. Nach der Bindungstheorie hat der Säugling das angeborene Bedürfnis, in bindungsrelevanten Situationen die Nähe, die Zuwendung und den Schutz einer vertrauten Person zu suchen. Der Säugling sichert sich mit seinem angeborenen Verhaltensrepertoire im ersten Lebensjahr die Nähe seiner Bezugsperson, um seine kör-

perlichen und gefühlsstabilisierenden Bedürfnisse von Sicherheit und Vertrauen zu befriedigen (vgl. Bowlby, 2006a, S. 176-177). Weil das Kind auf Nähe einer vertrauten Person angewiesen ist, braucht es in den ersten Lebensjahren ständig den Kontakt mit einer wichtigsten Bezugsperson. Ein Getrennt-Sein löst Angst und Verzweiflung aus (vgl. Largo, 2010, S. 123). Die Bindung des Kindes an den Vater wurde in der Forschung bis in die 70er Jahre weitgehend ausgeklammert. Neuere Forschungen (vgl. z.B. Lamp, 2002) revidieren teilweise das bisherige Bindungsverständnis, welches vorwiegend die Mutter betrachtete. Auch Largo meint, dass ein Säugling zum Vater eine Bindung eingehen kann, die ebenso tragfähig ist, wie diejenige zur Mutter (vgl. 2010, S. 157).

Mit zunehmendem Alter verändert sich das Bindungsverhalten des Kindes zu seinen Eltern und die Fähigkeit nimmt zu, auch zu anderen Personen Vertrautheit aufzubauen. Im Kindergarten- und Schulalter ist das Kind nicht mehr auf die unmittelbare Nähe der Eltern angewiesen. Zunehmend werden andere Personen, wie etwa Lehrpersonen, in den Bezugspersonenkreis aufgenommen. Dennoch braucht das Kindergarten- und Unterstufenkind Gewissheit in unsicheren Situationen, etwa bei Ängstlichkeit in der Nacht, jederzeit den Kontakt mit einer seiner Hauptbezugspersonen [eines Elternteils, Anm. d. Verf.] aufnehmen zu können (vgl. Largo, 2010, S. 138). Aus Eigenbeobachtungen ist dies in vorschulischen und schulischen Kontexten gut zu beobachten. Kinder haben die Bereitschaft, sich einer anderen Person (Kindergärtnerin, Lehrerin) anzuvertrauen. Fühlen sich Kinder dieses Alters jedoch in einer bedrohlichen Situation (etwa einem Gewitter auf der Schulreise), verlangen sie nach ihren Hauptbezugspersonen, den Eltern. Die untenstehende Abbildung (Largo, 2010) verdeutlicht das sich verändernde Bindungsverhalten.

Abb. 1: Wandel der Stärke der Beziehung während der Entwicklung, Largo, 2010, S. 153

Die Abbildung zeigt, dass die Bindung an die Eltern in aller Regel die vertrauteste und intensivste Bindung im Leben eines Kindes ist und dass deshalb dieser Verlust, auch aus bindungstheoretischer Argumentation, einer der schwierigsten bzw. kritischsten Verlusterfahrungen darstellt. Zu sehen ist aber auch, wie mit zunehmendem Alter andere Personen, zuerst Lehrpersonen, später Gleichaltrige, in das Bindungsgefüge des Kindes eingegliedert werden. Für die Begleitung zur Verarbeitung des Verlusterlebnisses können sie deshalb wichtige Vertrauenspersonen darstellen.

2.3 Unterschiede zwischen dem Verlust des Vaters und der Mutter

Welche Unterschiede sind zwischen dem Verlust des Vaters, oder der Mutter aus literarischer Sicht auszumachen. Haben die zwei Verluste eine andere Bedeutung für das Kind und sein begleitendes Umfeld?

Ältere Literatur setzt bei der Unterscheidung des Verlustes von Vater oder Mutter einen deutlichen Akzent. Hüttenmoser und Oberwiler beziehen sich auf die von Silverman und Worden gemachte Studie „Child Bereavement Study“ im Jahr 1992, die 125 Kinder auf ihr Verhalten nach dem Verlust von Vater oder Mutter untersuchten (vgl. 1999, S. 47-59). Die Autoren der Studie kamen zum Schluss: „Mutterwaisen litten häufiger unter Selbstwertproblemen und hatten öfter Ohnmachtsgefühle und waren aggressiver. Sie waren zudem ängstlicher und machten sich Sorgen um den zurückgebliebenen Vater“ (Silverman & Worden; zitiert nach Hüttenmoser & Oberwiler, 1999, S. 55). Kinder die ihre Mutter verloren hatten, hatten, aus der Studie schliessend, sowohl auf emotionaler Ebene als auch im Verhalten grössere Schwierigkeiten als Vaterwaisen (ebd.). Auch in anderer Literatur wird dem Unterschied der beiden Verlustthematiken nachgegangen. Leist beispielsweise schreibt: „Der Tod der Mutter ist eine besonders schwere Belastung für das Kind. Nichts greift so tief in ein Leben ein, wie gerade ihr Verlust“ (1999, S. 54). Dabei meint sie, dass die Mutter als erste Bindungsperson des Kindes einen besonders kritischen Verlust darstellt. Dies erinnert an das oben beschriebene ehemalige Bindungsverständnis, wonach die Mutter als einzige Bezugsperson galt (vgl. Kapitel 2.2, S. 9).

Wird der Väterverlust betrachtet, fällt auf, dass die Erschütterung vor allem ökonomische Veränderungen mit sich zieht. „Da es meist die verstorbenen Väter waren, die die Familie finanziell versorgt hatten, hatte der Väterverlust häufig sehr einschneidende Veränderungen im Alltag (zum Beispiel Umzug aus dem Haus in eine kleinere Wohnung)“ (Hüttenmoser & Oberwiler, 1999, S. 55). Auch Leist bezieht sich auf die finanzielle Notlage der alleinerziehenden Mutter (vgl. 1999, S. 69). Aus diesen Auszügen kann die Anbindung an das damalige Familienverständnis der traditionellen bürgerlichen Kleinfamilie erkannt werden, mit einer klar definierten Rollenverteilung zwischen Mutter und Vater. Autoren einer Literaturstudie zum Thema „Wandel der Familien“ formulieren, dass die Struktur der traditionellen Familie entscheidend geprägt war durch Trennung von Erwerbsarbeit und Familie und der damit verbundenen geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung: Der Mann war Alleinverdiener und alleiniger Ernährer der Familie, der zur Arbeit fast die gesamte Zeit des Tages aus dem Haus ging und eigentlich nur seine Freizeit in/mit der Familie verbrachte. Die Frau hingegen war ausschließlich Hausfrau und Mutter (vgl. Maihofer, Böhnisch & Wolf, 2001, S. 14-15). In der Zeitschrift „Der Beobachter“ schreibt die Autorin Gabathuler in einem Artikel über neue Familienstrukturen: „Dass eine Mutter die Kinder allein betreut, gab es in der Geschichte der Menschheit nur ausnahmsweise. Kinder wurden von Gemeinschaften aufgezogen.... Erst mit dem Wirtschaftsboom nach dem Zweiten Weltkrieg konnten es sich die Familien leisten, dass nur der Vater arbeitete. Eine Ausnahmesituation“ (2005, S. 22-24). Angesichts des Verlusterlebens veröffentlichte das deutsche Ärzteblatt 2007 einen Artikel zum Trennungserleben väterlichen Verlustes. Der Autor des Artikels schreibt, dass neuere Forschungen zeigen, dass das emotionale Verlusterleben des Kindes vergleichbar mit dem des Mutterverlustes sei, wenn das Kind eine stabile sichere Bindung auch zum Vater aufgebaut habe (vgl. Petri, 2007, S. 412-413). Diese Verlagerung der väterlichen Rolle kann einerseits damit zusammenhängen, dass in heutiger Zeit traditionelle Familienstrukturen im Wandel begriffen sind. Vielfach sind heute oft beide Eltern berufstätig und teilen sich die Pflege- und Erziehungsaufgaben der Kinder.

Kinder haben in neuen Familienstrukturen mehr die Möglichkeit, ein Bindungs- und Vertrauensverhältnis zu beiden Elternteilen gleichsam aufzubauen (vgl. Maihofer et al., 2001; Lamp, 2002; Largo, 2010).

2.4 Die Todesursache

Verschiedene Autoren und Autorinnen (vgl. z.B. Bowlby, 2006b; Leist, 2004; Hüttenmoser & Oberwiler, 1999) sind sich einig, dass der Elternteilverlust je nach Todesursachen und die damit verbundenen Umstände, die zum Tod führten, von dem betroffenen Kind unterschiedlich wahrgenommen werden und andere Gefühle hervorrufen.

Doch macht es für die Lehrperson einen Unterschied in der Begleitung des betroffenen Kindes, wenn sie weiss, wie der Vater oder die Mutter gestorben ist? Um dieser Frage nachzugehen, bedarf es zuerst einer theoretischen Auseinandersetzung verschiedener Todesursachen und deren Bedeutungen.

Todesursachen sind im groben in *unnatürlich* gegenüber *natürlich*, sowie *unerwartet* gegenüber *erwartet* zu unterscheiden. Zu den *unnatürlichen* Todesfällen gehören z.B. Unfälle, plötzlich auftretendes körperliches Versagen (z.B. Herzinfarkt) oder Tod durch Delikte. Ihr Tod ist in aller Regel *unerwartet* und plötzlich. Zu einer *natürlichen* Todesursache zählen beispielsweise Erkrankungen oder hohes Alter. Diese Todesursachen sind meistens *erwartet*, oder sind zumindest in gewissem Masse vorhersehbar (vgl. Cleiren, zitiert nach Weiss, 2006, S. 85).

In vielen Fällen sind die Übergänge jedoch fließend und eine Einteilung ist nur schwierig möglich³.

Unfall, plötzliches körperliches Versagen und Delikte: Der Verlust durch *unnatürliche* Ursachen geschieht meist ohne Vorwarnung, also *unerwartet*, so dass keinerlei Vorbereitung und Abschied stattfinden kann und macht deshalb auch an dieser Stelle das kritische Ereignis, welches das Leben plötzlich „auf den Kopf stellt“, nochmals deutlich. Verschiedene empirische Studien lassen darauf schliessen, dass der Verlust eines Elternteils durch eine unnatürliche Todesursache und einen unerwarteten Tod besonders schwierig zu verstehen ist (vgl. Cleiren; zitiert nach Weiss, 2006, S. 85). Das betroffene Kind sieht sich plötzlich mit der Tatsache konfrontiert, bestimmte Angelegenheiten nie geklärt und viele Dinge nicht gesagt zu haben. Die unfassbare Tatsache und der dadurch ausgelöste Schock, sowie ein Nicht-Begreifen, Nicht-Wahrhaben-Wollen, dauert besonders lange an (vgl. Langenmayr; zitiert nach Weiss, 2006, S. 85).

Krankheit: Trotzdem soll nicht der Anschein erweckt werden, dass der Verlust durch eine *erwartete*, *natürliche* Todesursache weniger kritisch sein kann, weil der Tod erwartet, oder zumindest nicht ganz so plötzlich eintritt. Weiss schreibt: „Der Tod eines geliebten Menschen, am Beispiel einer Erkrankung, kann ebenfalls sehr belastend sein“ (2006, S. 65). Einerseits geht einer Krankheit oft eine Diagnose voran, welche unvorbereitet z.B. eine unheilbare Krankheit bestätigt. Andererseits lässt eine Krankheit stets die Hoffnung auf Heilung aufrechterhalten. Diese Zeit kann durch stark belastende Gefühlsschwankungen zwischen Angst, Verzweiflung, Hoffen und Bangen begleitet sein. Das Miterleben, wie der geliebte Elternteil, z.B. durch die Krankheit immer schwächer wird, kann sehr belastend für das Kind und sein Umfeld sein. Es darf nicht unterschätzt werden, was der Umgang mit einem todkranken Vater oder einer im Ster-

³ Einige Todesursachen sind schwierig einzuordnen, da sie besondere Begleitumstände und Folgen aufweisen. Ein solches Beispiel ist der Tod eines Elternteils in Folge von Alkoholismus. Dafür sei auf Brabant und Martof (1993) verwiesen.

ben liegenden Mutter über lange Zeit bedeutet: Jeden Tag die Qualen und Schmerzen miterleben zu müssen, den Elternteil leiden zu sehen, die Angst, jederzeit den Elternteil zu verlieren, kann ebenfalls extrem belastend wirken (vgl. Furman, 1977, S. 98).

Suizid: Der Tod eines Elternteils durch Suizid ist ein Fall, der getrennt betrachtet werden soll. Tod durch Suizid ist eine besondere Form einer Todesursache. Das zentrale Gefühl, welches bei der Trauer um einen Menschen der sich selbst das Leben genommen hat, in verstärkter Form ausgelöst wird, ist auch bei Kindern das Schuldgefühl (vgl. z.B. Clain & Fasten; zitiert nach Bowlby 2006b, S. 372-373). Leist meint, dass schon junge Kinder den Selbstmord eines Elternteils auf sich beziehen und den Grund beispielsweise in einem unangepassten Verhalten in einer bestimmten Situation suchen (vgl. 1999, S. 58). Dieses Gefühl der eigenen Schuldzuschreibung verstärkt die Gefühle der Fassungslosigkeit, die ein Suizid mit sich bringt und charakterisiert den Selbstmord für betroffene Kinder und enge Angehörige deshalb als besonders kritisch.

2.5 Fazit und Bedeutung für die Begleitung

Aus den beschriebenen Erklärungsansätzen kann, auch aufgrund der bindungstheoretischen Sichtweise, die Tragik des Verlustes eines Elternteils im Kindergarten- und Unterstufenalter besser verstanden werden und ihn als kritisches Ereignis erkennen lassen. Gleichzeitig kann aus der Abbildung von Largo (2010) interpretiert werden, dass aufgrund der Bindungsstärke vier- neun jähriger Kinder, nebst den Eltern auch andere Personen vertraut sein können. Für diese vorliegende Arbeit ist diese Erkenntnis entscheidend, um daraus die wichtige Rolle der begleitenden Lehrperson in der Unterstützung des Umgangs mit dem Verlusterlebnis verstehen zu können. Diese wichtige Einsicht soll für die weitere Vertiefungsarbeit des Themas mitgenommen werden (vgl. z.B. Kapitel 3.2, S. 16).

Im Unterkapitel 2.3, welches dem Unterschied zwischen Vater- und Mutterverlust nachging, zeigte sich der aktuellen vorherrschenden Bindungsforschung folgend, dass vielmehr die Beziehungsqualität die Bedeutung des Verlustes ausmacht und nicht das Geschlecht des Elternteils. Da die Unterscheidung zwischen Mutter- oder Vaterverlust die Begleitung für die Lehrperson dahingehend nicht massgeblich zu beeinflussen scheint, wird die Unterscheidung des Geschlechts des Elternteils in dieser Arbeit nicht weiter gewichtet.

Nach den beschriebenen Todesursachen im Unterkapitel 2.4 ist zu erkennen, dass es für die begleitende Lehrperson bedeutsam ist, die Begleitumstände und die Ursache des Verlustes zu kennen. Mit den Auswirkungen, die die Todesursache auf die kindlichen Gefühle ausübt, erscheint es wichtig, dass die Lehrperson ihre Begleitung auf dem Wissen der Todesumstände des Elternteils aufbaut.

3 Begleitung im schulischen Umfeld

Das zweite Bezugsthema „**Begleitung im schulischen Umfeld**“ nimmt einen weiteren und wichtigen Ankerpunkt ins Zentrum dieser Arbeit. Im Mittelpunkt der Fragestellung dieser Arbeit steht die begleitende Lehrperson und ihre subjektiv gewichteten hilfreichen Faktoren. Mit Hilfe verschiedener Literatur wird deshalb aufgezeigt, was es für die Lehrperson bedeutet, wenn sie gefordert ist, ein betroffenes Kind zu begleiten. Mit welchen beruflichen Anforderungen wird sie konfrontiert? Welche berufliche Rolle nimmt sie dabei ein und wo sind die Grenzen ihrer Belastbarkeit?

3.1 Begriffsdefinition „**Begleitung im schulischen Umfeld**“

Als erstes wird in diesem Kapitel auf die Begriffsdefinition „**Begleitung im schulischen Umfeld**“ eingegangen.

Betroffene Kinder werden vielfach von verschiedenen Personen begleitet. Darunter sind nebst möglichen anderen Personen, Vertraute aus dem Familien- und Bekanntenkreis und oft auch dem kirchlichen Umfeld, beteiligt. Die Begleitung betroffener Kinder ist ein Thema mit dem sich auch der schulische Kontext befassen muss, da die Schule nebst der Familie einer der bedeutendsten Lebensbereiche darstellt (vgl. Witt-Loers, 2009, S. 12). Das Kind ist gerade in Situationen des Verlustes, auf die Unterstützung der Lehrperson als Vertrauensperson angewiesen, um damit die Möglichkeit zu haben, die Trauer in anderer Form als Zuhause zu verarbeiten und Orientierung und Stabilität in der „durchgerüttelten“ Situation zu finden (vgl. Witt-Loers, 2009, S. 23). Damit will die Autorin ausdrücken, dass viele Kinder innerhalb der familiären Strukturen in diesen Momenten oft weniger Stabilität und Zuwendung erfahren. Der überlebende Elternteil befindet sich selbst in grossem Kummer und in verständlich unsicherer Verfassung aufgrund eigener Betroffenheit. Die schulische Umgebung jedoch hat meistens eine gewisse emotionale Distanz und deshalb die Möglichkeit, dem Kind Halt und Kontinuität anzubieten. Auch Becker und Shab argumentieren für eine Begleitung innerhalb der Schule und schreiben: „Gerade in dieser Zeit brauchen die Schüler dringend die Normalität in der Schule. Dies ist ihr zweites Zuhause, der Ort, an dem sie viel Lebenszeit verbringen“ (2006, S. 6).

Ausgehend von der Fragestellung die die begleitende Lehrperson ins Zentrum stellt, wird in dieser Arbeit deshalb die Situation der einzelnen Lehrperson und ihre spezifische Begleitung gewichtet. In dieser vorliegenden Arbeit begrenzt sich also die Begleitung im schulischen Umfeld auf die Möglichkeiten der begleitenden Lehrperson, ohne Erläuterung eventueller Interventionsmöglichkeiten auf der Schulhaus- oder Schulleitungsebene. Vorausgeschickt wird natürlich, dass eine Lehrperson in den heutigen vielerorts geleiteten und auf systemischer Ebene verbundenen Strukturierungen von Schulen in einem dichten Geflecht der Zusammenarbeit eingebunden ist. Es kann vermutet werden, dass daher die Begleitung nicht autonom in eigener Selbständigkeit von der Lehrperson angegangen, sondern durch die Schulleitung, die Teamarbeit, usw. aufgebaut und getragen wird.

Doch was genau kann unter dem Begriff „Begleitung“ im Zusammenhang mit der Verlustthematik innerhalb schulischer Kontexte gemeint sein?

Eine erste Begriffserläuterung findet sich nach Witt-Loers (2009):

Wir können Tröster und Begleiter trauernder Kinder sein, indem wir anerkennen, wie viel Kraft das Leben in einer Trauersituation kostet ... Indem wir ihnen unsere Zuwendung und Zeit schenken; indem wir aktiv zuhören und Anteil nehmen; indem wir Wertungen vermeiden und indem wir praktische Hilfe und Unterstützung anbieten (z.B. Hausaufgabenbetreuung und Unterstützung beim Lernen, ...), können wir trauernde Kinder auf ihrem Weg entlastend begleiten. (Witt-Loers, 2009, S. 25)

Diese Definition spricht die Haltung der Lehrperson gegenüber dem Kind und das Anerkennen seiner schwierigen Situation an, andererseits die aktive Handlungsoption der Lehrperson gegenüber dem Kind, welche individuelle pädagogische Anpassungen z.B. im Lernen, vorsieht. Die Grenze der beruflichen Rolle ist jedoch mit der offen gehaltenen Formulierung von geschenkter Zeit und Zuwendung nicht klar erkennbar. Es ist nicht ausreichend geklärt, ob diese Zuwendung ausschliesslich innerhalb des pädagogischen Auftrages stattfindet.

Die Autorinnen Hinderer und Kroth (2005) distanzieren sich von der konkreten Arbeitshaltung, wie dies bei Witt-Loers (2009) der Fall ist. Hinderer und Kroth (2005) betonen hingegen in ihrer Definition die klare Abgrenzung von Begleitung innerhalb schulischer Kontexte, gegenüber anderen möglichen Begleitformen. Sie definieren: „Erzieherinnen und Lehrerinnen sind wichtige Bezugspersonen, aber nicht Therapeutinnen. Die professionelle Betreuung [dazu gehören auch Begleitung bei Verlusten, Anm. d. Verf.] sollte ... für sich die Grenzen zwischen persönlich und privat kennen“ (Hinderer & Kroth, 2005, S. 22).

Die Autorinnen benennen in ihrer Definition als wichtigstes Merkmal der Begleitung innerhalb des schulischen Umfeldes den Unterschied, dass Lehrpersonen Bezugspersonen mit pädagogischem Berufsauftrag sind und sich von Therapeuten und Therapeutinnen, sowie dem Bekanntenkreis der Familie abgrenzen.

Für das weitere Verständnis der Begrifflichkeit „Begleitung im schulischen Umfeld“ dienen die Vorlagen der Erläuterungen einerseits von Witt-Loers (2009), was die Grundhaltung der begleitenden Lehrperson betrifft, andererseits die Erklärung von Hinderer und Kroth (2005), um eine klare Abgrenzung gegenüber anderen Begleitformen festzuhalten. Um den Begriff jedoch für diese Arbeit noch genauer zu determinieren, folgen zu den genannten Bestimmungen noch einige weitere Zusatzkriterien. Diese sollen dazu beitragen, dass der Begriff für diese vorliegende Arbeit in der richtigen Bedeutung verstanden werden kann.

Begleitung betroffener Kinder findet innerhalb des am Stundenplan gebundenen Unterrichts statt. Begleitende Lehrpersonen schaffen innerhalb des Unterrichts Raum, Trauerprozesse ausleben zu dürfen, jedoch nicht zu müssen und vermitteln Sicherheit und Geborgenheit innerhalb der Klasse.

Auf Wunsch des betroffenen Kindes binden die Lehrpersonen Klassenkameraden und Kameradinnen in die Begleitung mit ein (z.B. Durchführung eines Rituals mit der gesamten Klasse). Lehrpersonen vermei-

den jedoch jegliche Art von therapeutischen und freizeithlichen Betreuungsformen und seelsorgerischen⁴ Tätigkeiten im Bezug zum betroffenen Kind, seiner Eltern und Angehörigen.

Für die Bearbeitung der Fragestellung ist es zudem wichtig, festzuhalten, dass das Todesereignis und die damit verbundene Begleitung durch die Lehrperson zeitlich korrelieren. Für diese Arbeit ist also die akut nach dem Todesunglück angebrochene Zeit der Begleitung wichtig. Späterer Umgang mit der Situation und Begleitformen sind nicht im Sinne der Fragestellung und für diese Arbeit somit nicht von Bedeutung.

3.2 Die begleitende Lehrperson

Nach der Definition des Begleitbegriffs wird nachfolgend einerseits auf das Rollenverständnis der begleitenden Lehrperson eingegangen, andererseits die Belastbarkeit der Lehrperson und ihre Fähigkeit zur Bewältigung ins Auge gefasst.

3.2.1 Rollenverständnis

Wenn ein Kind einen Elternteil durch Tod verliert, wird rasches Handeln von Seiten unterrichtender Lehrpersonen verlangt. Für Lehrpersonen gehört es wohl mit zu den schwierigsten Herausforderungen, den verschiedenen Anforderungen gerecht zu werden und einen für sie geeigneten Umgang mit der Situation zu finden.

Einerseits fordert die Situation einen intensiveren Elternteilkontakt, um vermehrt Beobachtungen über die kindliche Entwicklung in der Zeit danach auszutauschen, damit bei Schwierigkeiten reagiert werden kann. Die Lehrperson berät den lebenden Elternteil, eventuell in Zusammenarbeit mit anderen mitbeteiligten Lehrpersonen im Bezug auf die Situation und vermittelt, wenn nötig, Adressen und Fachstellen für eine therapeutische und professionelle Trauerbegleitung.

Andererseits ist die Lehrperson in ihrer pädagogischen Arbeit gefordert. Ihre Aufgabe besteht darin, dass betroffene Kind seinem Gefühlszustand entsprechend angepasst wahrzunehmen und individuelle Begleitformen zu finden. Gleichzeitig muss die Lehrperson weiterhin ihrem pädagogischen Lehrauftrag nachzukommen. Das heisst, das Kind, wie auch die Klasse muss weiter im schulischen Lernen unterstützt werden. Hinderer und Kroth deuten an, dass dieser Spagat zwischen pädagogischem Berufsauftrag und schulischer (Trauer) -begleitung eine sehr schwierige Aufgabe darstellt (vgl. 2005, S. 16). Auch Jennesen fügt an, dass es sich dabei um eine Aufgabe handelt, bei der Lehrpersonen über ihre Fachkompetenzen hinaus in ihrer gesamten Persönlichkeit gefordert und häufig auch überfordert sind (vgl. 2006, S. 221). Unsicherheiten, wie mit dem betroffenen Kind und der Klasse umgegangen werden soll, ob und in welcher Weise das Thema des Verlustes aufgegriffen werden soll und welche Reaktionen dadurch vielleicht ausgelöst werden, können Lehrpersonen überfordern. Lehrpersonen wollen in dieser sensiblen Zeit nichts falsch machen, so Becker und Shab und schreiben: „Die Praxis zeigt, dass in diesen Fällen die Gefahr besonders gross ist, sich in die „Normalität“ des Schulalltags zu flüchten“ (2006, S. 16). Eine wichtige Aufgabe der Lehrperson besteht deshalb nach Hinderer und Kroth darin, sich über die eigene Berufsrolle, im Hinblick auf die Begleitung des betroffenen Kindes, klar zu werden (vgl. 2005, S. 16).

⁴ Der Begriff „Seelsorge“ wird meist in kirchlichen Kontexten verwendet. Seelsorgende bieten auf der Grundlage des Glaubens an Gott, Hilfe und Unterstützung an. „Seelsorge ist ein kommunikativer Vorgang zwischenmenschlicher Hilfe mit dem Ziel einer konkreten Stärkung und Hilfe für Glauben und Leben“ (Internet: <http://www.theologie-wissen.de>).

Die Autoren und Autorinnen wollen damit sagen, dass die Art der Begleitung in erster Linie mit dem eigenen definierten Rollenbewusstsein zu tun hat. Dabei sind nebst persönlichen Grenzen auch berufsbedingte Grenzen in der Begleitung mit betroffenen Kindern einflussnehmend. Berufsbedingte Grenzen beziehen sich auf das oben definierte Verständnis der Begleitung, indem sich professionelle Begleitung von privater Anteilnahme und der Gefahr der zu grossen emotionalen Befangenheit unterscheidet. Die persönlichen Grenzen zu bestimmen, inwieweit eine emotionale Nähe aufgebaut werden möchte und trotzdem durch die berufliche Rolle zu trennen, ist eine grosse Herausforderung, gerade weil sich wiederum die pädagogische Begleitung durch einen einführenden, emotional verbundenen Umgang mit dem Kind auszeichnet. „Die Grenzen der beruflichen Rollen können schmerzlich sein, z.B. bei besonderer emotionaler Nähe der Betreuung zu dem betroffenen Kind ...“ (Hinderer & Kroth, 2005, S. 22).

Aufgrund der vielschichtigen und oft undurchsichtigen beruflichen Anforderungen stellt Witt-Loers zusammenfassend die Frage, die sich wohl grundsätzlich jede begleitende Lehrperson in der Situation der Begleitung eines betroffenen Kindes stellt: „Wie können wir vorgehen, handlungsfähig sein, trotz eigener Betroffenheit und Unsicherheit, wenn ... dieser Tod auch im schulischen Bereich Einfluss nimmt auf die Menschen, die in dieser Institution leben, lernen und arbeiten?“ (2009, S. 26). Dabei schlägt sie mit ihrer Frage den Bogen zur Hauptfragestellung (vgl. Kapitel 1.3.1, S. 3) dieser vorliegenden Arbeit, die danach fragt, was Lehrpersonen hilft, diese berufliche Anforderung anzugehen, um daran nicht zu zerbrechen.

3.2.2 Belastbarkeit und Coping der Lehrperson

Eine Art, dieser Anforderung zu begegnen liegt darin, die eigene Belastbarkeit im Auge zu behalten. Hinderer und Kroth betonen, dass die Lehrperson sich ihrer persönlichen Belastbarkeitsgrenze bewusst sein muss, um die eigene emotionale Grenze zu bewahren und nicht zuletzt, um bereit zu sein, auch Hilfe in Anspruch zu nehmen (vgl. 2005, S. 22). Die Belastungsgrenze und die Bewältigungsleistung der Lehrperson steuern letztendlich, wie die Situation durch die Lehrperson bewertet wird und welche Bewältigungsstrategien angewendet werden. Für diese Arbeit soll die Bewältigung der Lehrperson und die theoretischen Konzepte, die dahinter stehen, an dieser Stelle genauer betrachtet werden. Als erstes soll der gewählte Terminus „Coping“ (der in der Kapitelüberschrift gewählt wurde) erläutert werden.

Im Bertelsmann Lexikon der Psychologie bezeichnet der Begriff Coping „to cope“ etymologisch aus dem Englischen stammend: gewachsen sein, fertig werden mit etwas, Zurechtkommen und kann in der deutschen Bezeichnung mit „Bewältigen“ gleichgesetzt werden (vgl. 1995, S. 47). Gemeint ist die Fähigkeit, mit Ereignissen, die Stress und Angst mit sich bringen, konstruktiv umzugehen. Copingstrategien sind demnach Strategien und Bemühungen, um eine schwierige Situation zu bewältigen.

Besonders die Definition von Lazarus und Folkman (1984) ist sowohl im englischsprachigen als auch im deutschsprachigen Raum verbreitet. Nach ihrer Definition schliesst Coping sowohl kognitive als auch verhaltensmässige Anstrengungen mit ein, wie mit inneren und äusseren Anforderungen, unter Rückgriff individuell zur Verfügung stehender Ressourcen, umgegangen werden kann (vgl. Lazarus & Folkman, 1984, S. 141). Das heisst, dass Belastungen immer einer subjektiven Bewertung unterliegen.

Für das weitere Verständnis des Begriffs Coping wird in dieser Arbeit auf die Definition von Lazarus und Folkman (1984) zurückgegriffen. Mit dem Fokus auf die begleitende Lehrperson umreißt diese Definition treffend das Bewältigungsverhalten, welches bei der Begleitung eines betroffenen Kindes im schulischen Umfeld ausgelöst wird und umschliesst gleichzeitig die subjektive Bewertung der Anforderung mit ein. Während eine Lehrperson die Anforderung als unüberwindbare Hürde ansieht, kann eine andere diese als interessante und lehrreiche Herausforderung bewerten.

Stress- und Copingmodell: Ausgehend von der Definition des Begriffs „Coping“, wird nachfolgend die Abbildung des Copingmodells, angelehnt an Lazarus und Folkman (1984), aufgearbeitet durch Beyer und Lohaus (2007), in verständlicher Art dargestellt. Die Veranschaulichung zeigt, wie eine herangetragene Anforderung auf einen Menschen einwirkt und einer primären, gegebenenfalls sekundären Einschätzung unterzogen wird.

Abb. 2: Stress- und Copingmodell, vgl. Beyer und Lohaus, 2007, S. 23

Erläuterung des Modells in Bezug zur Begleitsituation: Das folgende Modell ist auch für diese vorliegende Arbeit gut brauchbar. Es zeigt, wie die Anforderung, in diesem Fall der akute Handlungsdruck der Begleitung eines betroffenen Kindes, verschiedenen Bewertungen unterliegt und wie es in diesem Prozess zur Bewältigungsleistung kommt.

Im Zentrum des Copingmodells steht die Lehrperson mit ihrer eigenen Wahrnehmung und Bewertung. Die Lehrperson beurteilt Ereignisse nach ihrem persönlichen Bedeutungsgehalt, wodurch sowohl Handlungen als auch emotionale Reaktionen beeinflusst werden. Diese Bewertung/Beurteilung der Situationen beeinflusst deshalb den Copingprozess wesentlich. Auch Wustmann betont, dass eine Überforderung weniger durch das Ereignis selbst entsteht, als vielmehr dadurch, wie die Lehrperson eine Situation bewertet (vgl. 2011, S. 77).

Wird das Ereignis der *primären Bewertung* als *irrelevant* oder *positiv* eingeschätzt, entspannt sich die Situation und Anforderung wird ohne Stressreaktion bewältigt.

Eine *stressbezogene Bewertung* entsteht, wenn die eigenen Möglichkeiten, den Anforderungen zu begegnen, vorerst als unzureichend befunden werden (vgl. Beyer & Lohaus, 2007, S. 23). Die *stressbezogene Bewertung* teilt sich in drei Subkategorien (*Schädigung/Verlust*, *Bedrohung* und *Herausforderung*) auf:

- *Schädigung/Verlust*: Schädigung/Verlust schliesst auf eine bereits erlebte oder aktuelle Veränderung des Wohlbefindens (vgl. Beyer & Lohaus, 2007, S. 21). Ein Beispiel dafür ist der Verlust der schulinternen Alltäglichkeit, z.B. der Sicherheit in der eigenen beruflichen Rolle.
- *Bedrohung*: Bedrohung bezieht sich auf die Erwartung einer möglichen Schädigung, oder eines Verlustes und damit auf Ereignisse, die in der Zukunft liegen (vgl. Beyer & Lohaus, 2007, S. 21). Z.B. das Nicht-Wissen, wie mit der Klasse darüber zu sprechen sei.
- *Herausforderung*: Die Anforderung kann auch als Herausforderung eingestuft werden. Die Herausforderung anzunehmen bewahrt zwar nicht vor Stress (und gehört deshalb zur stressbezogenen Bewertung), in diesem Fall besteht jedoch auch die Möglichkeit zu persönlichem Wachstum und Stärkung der Persönlichkeit (vgl. Lazarus, 1995, S. 212).

Wird die Einschätzung als *Schädigung/Verlust*, potenzielle *Bedrohung* oder als *Herausforderung* eingestuft, unterzieht die Lehrperson diese gleichermassen einer *sekundären Bewertung*. Dabei schätzt die Lehrperson ihre eigenen Copingstrategien und -möglichkeiten ab.

Als Copingstrategien (vgl. im Modell als *Bewältigungsverhalten* benannt) werden die konkreten Handlungsabsichten und Sequenzen bezeichnet, mit denen auf eine bedrohliche Situation reagiert wird (vgl. Wustmann, 2011, S. 77).

Dabei unterteilen sie sich in *problemlösende* und *emotionsregulierende* Copingstrategien. Problemlösende Strategien konzentrieren sich direkt auf das Problem, sind also offensiv (vgl. Seiffge-Krenke & Lohaus, 2007, S. 16). Emotionsregulierende Strategien zielen nicht auf den Stressor selber, sondern dienen vielmehr der Kontrolle, bzw. der Regulierung der emotionalen, kognitiven und verhaltensbezogenen Reaktionen, z.B. durch abreagieren, entspannen, etc. (vgl. Wippert, 2009, S. 157).

Nicht alle Bewältigungsversuche haben jedoch eine stresslindernde Funktion. Inadäquate Versuche, die Situation zu bewältigen, können die Lage verschlimmern. Darunter zählen z.B. Verleugnung, Gewaltanwendung oder Drogenkonsum (vgl. Wustmann, 2011, S. 77-79).

Als effektiv werden dagegen folgende fünf Copingformen angesehen, indem sie die Verarbeitung des ausgelösten Stresses angehen (vgl. Lazarus & Folkman 1984; zitiert nach Wustmann, 2011, S. 79-80):

- Informationssuche:

Informationssuche meint, dass es durch eine Wissensaneignung zu einer Neueinschätzung der stressreichen Situation kommen kann, indem durch den erworbenen Wissenszuwachs die Situation neu bewertbar wird.

- Direkte Aktion:

Direkte Aktion wird zur Linderung oder zur Kontrolle der Stresssituation verwendet, indem mit einer aktiven Intervention versucht wird, die Situation in den Griff zu bekommen. Z.B. Einführung eines Trauerrituals.

- Aktionshemmung:

Aktionshemmung hat zum Ziel, durch Unterdrückung bestimmter Handlungen, welche die Situation möglicherweise verschlechtern würden, die Stresssituation abzdämpfen. Z.B. indem eine Lehrperson ihr geplantes Unterrichtsthema „Familie“ nicht durchführt, um das betroffene Kind und sich selbst nicht in eine zusätzliche, schwierige Situation zu bringen.

- Intrapsychische Bewältigungsformen:

Intrapsychische Bewältigungsformen werden zur Regulation der eigenen Emotionen eingesetzt, mit denen befürchtet wird, keinen Umgang zu finden. Beispiele dafür sind Rationalisierung des Geschehnisses, oder die emotionale Distanzierung.

- Suche nach sozialer Unterstützung:

Dieses Copingverhalten findet durch Inanspruchnahme von Unterstützung durch andere statt, z.B. durch Teamaustausch und Unterstützung durch Beratungsorgane. Wustmann konkretisiert und betont dabei: „Soziale Unterstützung ist nicht nur durch das bloße Vorhandensein von Freundschaften und häufigen sozialen Kontakten gewährleistet, entscheidend ist vielmehr die Qualität und Zufriedenheit des Individuums mit den Beziehungen, sowie die Eigenschaft der Person, diese soziale Unterstützung auch zu mobilisieren“ (2011, S. 80).

Die unterschiedlichen Bewältigungsstrategien verdeutlichen, dass stressreiche Situationen unterschiedlich bewältigt werden können. Strategien können sich innerhalb eines Copingprozesses überschneiden und ergänzen. Einige werden verworfen und später vielleicht unbewusst wieder angewendet. Wieder andere begleiten die Lehrperson während der ganzen Zeit hindurch.

Damit soll gesagt werden, dass die aufgezeigten Strategien keinesfalls als starrer Auswahlkatalog anzusehen sind, sondern vielmehr in einen dynamischen und wechselwirkenden Prozess innerhalb der ganzen Bewältigungsleistung eingewoben sind.

3.3 Fazit und Bedeutung für die Begleitung

Mit der Auseinandersetzung dieses Kapitels wurde immer klarer, dass die pädagogische Begleitung eines Kindes im schulischen Umfeld von Lehrpersonen unterschiedlich wahrgenommen, bewertet und eingeschätzt werden kann. Die Herangehensart verläuft deshalb höchst individuell. In jedem einzelnen Fall entscheidet die eigene definierte Berufsrolle, die Belastbarkeit der Lehrperson und ihre Bewertung darüber, ob sie aufgrund ihrer eigenen Ressourcen, Strategien und Möglichkeiten, einen Umgang mit der Situation findet. Die Anforderung, ein Kind durch die Trauer über seinen verstorbenen Elternteil zu begleiten, befreit auch bei vorhandenen Copingstrategien sicherlich nicht von Zweifel, Ungewissheit und zeitweiligen emotionalen Mischzuständen seitens der Lehrperson. Dennoch kann die Lehrperson einen für sie machbaren Weg einschlagen und die Anforderung vielleicht als berufliche Herausforderung annehmen, indem auch positive Aspekte der Selbstwirksamkeitsüberzeugung zu integrieren sind.

Es kann jedoch auch sein, dass sich die Lehrperson mit einer massiven Überforderung konfrontiert sieht, da ihre Möglichkeiten für eine solche Anforderung nicht ausreichen. Hinderer und Kroth betonen, dass zum Schutz von Betreuungsperson und auch zum Schutz der Kinder die jeweilige Begleitsituation individuell zu erwägen ist. Kann sich eine Lehrerin beispielsweise nicht vorstellen, die Kinder zu begleiten, ist es notwendig, mit den Schulorganen zusammen zu überlegen, wie und bei wem das betroffene Kind angemessene Begleitung erfahren kann (vgl. 2005, S. 24-25).

4 Voraussetzungen zur Begleitung betroffener Kinder

Im dritten Teil der theoretischen Grundlagen werden „**Voraussetzungen zur Begleitung betroffener Kinder**“ aufgezeigt. Auch bei dieser theoretischen Auseinandersetzung muss das Thema mit Blick auf die Forschungsausrichtung eingezäunt werden. Dies bedingt, dass im Rahmen dieser Arbeit keinesfalls auf alle Voraussetzungen, die auch auf Begleitung einwirken, eingegangen werden kann. Zur begründeten Eingrenzung und Auswahl werden ausschliesslich die theoretischen Hintergründe, Konzepte und Modelle vertieft, die sich direkt auf die formulierten Unterfragen (vgl. Kapitel 1.3.2, S. 4) beziehen.

Es sind dies:

- Bedeutung der Auseinandersetzung mit den Themen Tod und Sterben
- Bedeutung der Kenntnisse über die Todesvorstellung des betroffenen Kindes
- Bedeutung der Kenntnisse über die kindlichen Trauerreaktionen

Im abschliessenden Fazit werden die Erkenntnisse aus diesem Kapitel wiederum in Bezug zur Begleitung betroffener Kinder gestellt.

4.1 Die Auseinandersetzung der Lehrperson mit den Themen Tod und Sterben

Als eine der zentralen Voraussetzungen zur Begleitung betroffener Kinder innerhalb schulischer Begebenheiten, nennen verschiedene Autoren und Autorinnen (vgl. z.B. Hinderer & Kroth, 2005; Specht-Tomann & Tropper, 2011; Tausch-Flammer & Bickel, 2009) die aktive Auseinandersetzung der Lehrperson mit den Themen Tod und Sterben. Doch wie kann eine Lehrperson diese geforderte aktive Auseinandersetzung mit den Themen Tod und Sterben angehen? Und welche Bedeutung besteht aus literarischer Sicht, sich auf diese Auseinandersetzung einzulassen? Darauf wird im folgenden Abschnitt eingegangen.

Um mit Kindern offen über Sterben und Tod zu sprechen und empathisch die Gefühle des betroffenen Kindes wahrzunehmen, gehört, sich selber aktiv mit dieser Thematik zu befassen. Specht-Tomann und Tropper schreiben: „Eine gute Begleitung beginnt mit der Bereitschaft, sich selber mit den Dingen des Lebens intensiv auseinanderzusetzen“ (2011, S. 13). Hinderer und Kroth schliessen sich an und meinen: „Voraussetzung für den Umgang mit trauernden Kindern ist auch die gefühlsmässige Auseinandersetzung der betreuenden Person mit den Themen Abschied, Tod und Trauer. Nicht nur das was wir wissen und denken, sondern vor allem das, was wir erlebt und empfunden haben, prägt uns“ (2005, S. 12).

Einige Autoren und Autorinnen listen in ihren Büchern deshalb Sätze zur Anregung auf, die bei dieser Auseinandersetzung mit der eigenen Einstellung helfen könnten.

Die nachfolgenden Fragen zur aktiven Auseinandersetzung sind aus der Literatur von Tausch-Flammer und Bickel, 2009, S. 22, sowie Specht-Tomann und Tropper, 2011, S. 16 entnommen:

- *Welche Erfahrungen haben Sie mit Sterben und Tod schon gemacht?*
- *Wie war diese erste Erfahrung?*

- *Welche Verlusterfahrung hat Ihre eigene Kindheit geprägt?*
- *Beeinflusst Ihr Glaube/Nichtglaube Ihre Gefühle zum Tod?*
- *Haben Sie schon einmal über ihren eigenen Tod nachgedacht?*
- *Wie haben die Menschen der eigenen Kindheit auf Fragen über Sterben und Tod reagiert?*

Dies ist nur eine kleine mögliche Anregungsliste, die in den Büchern vorgeschlagen wird. Eines haben diese Fragen jedoch gemeinsam. Sie sprechen die Gefühle und Gedanken an, die hinter dem kognitiv fassbaren Wissen zum Thema stehen und weisen deshalb eine je spezifische, vollkommen individuelle Form bei jedem Menschen auf. Denn wenn sich Erwachsene dahinter machen, über diese Themen nachzudenken, gelangen sie an ihre eigenen Fragen, Ängste und Unsicherheiten, vielleicht auch Antworten, die sie einmal selbst in der Vergangenheit beschäftigten. Oft äussern sich diese in Form von Gefühlen. Der Gedanke an ein Ereignis von früher ist in diesem Zusammenhang oft mit traurigen Gefühlen verbunden. Diese entstehenden Gefühle werden unbewusst mit früheren Erlebnissen assoziiert. Vielleicht tauchen dabei die gleichen Gefühle wie damals beim Nachsinnen wieder auf. Hinderer und Kroth meinen, sich solcher Gefühle zu erinnern, hilft in der Begleitung, sich der eigenen Reaktion bewusst zu sein und diese von denen des Kindes zu trennen (vgl. 2005, S. 18). Die Autorinnen können verstanden werden im Sinne, dass die eigenen aufkommenden Gefühle, aus selbst erlebten Verlusten, nicht in das Kind hineininterpretiert werden sollten. Die Gefahr besteht nämlich darin, diese falsch zu bewerten und verschliessen den professionellen Blick, das Kind wahrzunehmen (vgl. Hinderer & Kroth 2005, S. 18-19).

4.2 Kenntnisse über die kindliche Vorstellung vom Tod

Kenntnisse über den Entwicklungsstand des betroffenen Kindes und das damit verbundene Todeskonzept⁵ ist eine wichtige Voraussetzung, um ein betroffenes Kind zu begleiten (vgl. Specht-Tomann & Tropper, 2011, S. 141). Die Autorinnen meinen damit, dass je nach entwicklungsbedingtem Todeskonzept eine andere Unterstützung und Verarbeitungsmethode gewählt werden muss, damit die Begleitung auf dem Entwicklungsstand des betroffenen Kindes basiert. Aus diesem Grund wird in diesem Kapitel auf die entwicklungspsychologische Betrachtung des Themengebietes eingegangen.

Die Entwicklung des Todeskonzepts bei Kindern hängt mit verschiedenen Faktoren zusammen. Unter anderen Aspekten spielt besonders der kulturelle Rahmen, die religiöse Einbettung und die Sozialisation eine mitwirkende Rolle (vgl. Iskenius-Emmer, 1988; Franz, 2009). Autoren und Autorinnen verschiedener Richtungen sind sich jedoch einig, dass vor allem die kognitive Entwicklung des Kindes das Verständnis vom Tod bestimmt. In dieser vorliegenden Arbeit soll als erstes die kognitive Entwicklung, ursprünglich von Piaget (1988) erforscht, in leicht revidierter Form nach Oerter und Montada (2008) aufgezeigt werden. Anschliessend werden diese Erkenntnisse mit den kindlichen Todeskonzepten in Verbindung gebracht. Die Autorinnen Berk (2005), sowie Specht-Tomann und Tropper (2011) haben sich in ihren Büchern spezifisch mit der kognitiven Entwicklung in Zusammenhang mit der Entwicklung des Todeskonzepts von Kindern befasst. Für diese vorliegende Arbeit, basierend auf der Fragestellung (vgl. Kapitel 1.3.1, S. 3), sind die kognitiven Entwicklungsschritte der Altersklassen Kindergarten- und Unterstufen relevant und zur

⁵ Unter dem Begriff „Todeskonzept“ sind Vorstellungen (Konzepte) gemeint, die Kinder vom Tod haben. In der vorliegenden Arbeit werden die Bezeichnungen „Todeskonzept“ und „Todesvorstellung“ deshalb synonym verwendet.

besseren Gliederung voneinander abgetrennt dargestellt. In vivo sind die kognitiven Entwicklungsdimensionen natürlich fließend.

4.2.1 Kognitive Entwicklung

Kindergartenalter: Präoperatorisches Stadium:

Die präoperatorische, auch voroperationale Entwicklungsphase genannt, ist gekennzeichnet durch einen Wandel der stabilen mentalen Repräsentationen. Mit „stabilen mentalen Repräsentationen“ ist das unmittelbare, auf die aktuelle Situation bezogene Denken im „Hier und Jetzt“ gemeint (vgl. Oerter & Montada, 2008, S. 439). Dieses wird mit zunehmendem Alter überwunden, damit eine Vorstellung von Vergangenheit und Zukunft entwickelt werden kann und Vorstellungswelten (z.B. andere magische Orte) geschaffen werden können (ebd.). Diese kognitive Fähigkeit erlaubt z.B. auch symbolische Vorstellungen, auch für abwesende Dinge oder Ereignisse, zu bilden. Das präoperatorische Denken ist, wie der Name sagt, jedoch durch gewisse Einschränkungen des logischen Denkens charakterisiert. Junge Kindergartenkinder (ca. vierjährig), leiten sich die Logik meist aus direkten beobachtbaren Phänomenen oder realen Handlungen ab, die aus der animistischen (beseelten) Weltanschauung hervorgehen (vgl. Piaget; zitiert nach Oerter und Montada, 2008, S. 439). So kann z.B. ein Unfall durch das „böse“ Auto zustande kommen, das den Weg nicht richtig kannte. Piaget wird jedoch heute kritisiert, dass er innerhalb seiner Untersuchungen zu wenig auf den kindlichen Erfahrungs- und Lebensweltbezug Rücksicht nahm und die Kinder z.B. über Phänomene befragte, mit denen sie wenig direkte Erfahrungen gemacht haben. Diese Untersuchungsumstände könnten mitunter zu Piaget's Unterschätzungen der kognitiven Fähigkeiten bei Kindern geführt haben. Berk ist z.B. überzeugt, dass die kognitive Beurteilung und Reaktion auch aus einem noch unvollständigen Wissen über Gegenstände und Vorgänge und nicht gänzlich aus der animistischen Anschauung entspringt (vgl. 2005, S. 300). Während Piaget noch von einer gänzlichen Unfähigkeit des dimensional (Denken aus verschiedenen Perspektiven) oder des kausalen Denkens bis zum siebten Lebensjahr ausging, lassen neuere Untersuchungen darauf schließen, dass die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme schon ab dem Kindergartenalter vorhanden sein kann (vgl. Oerter & Montada, 2008, S. 446).

Unterstufenalter: Konkret-operationales Stadium:

In dieser Phase ist das Kind fähig, sich auf verschiedene Gesichtspunkte eines Problems zu konzentrieren und sie miteinander in Beziehung zu setzen (vgl. Oerter & Montada, 2008, S. 442). Am Beispiel des vorhin erwähnten Autos kann dies bedeuten, dass das Kind nun urteilen kann, dass der Unfall dadurch zustande kam, dass z.B. Absperrungen nicht berücksichtigt wurden. Das Denken besitzt bereits die Eigenschaft der Reversibilität (Umkehrbarkeit), d. h., die konkreten gedanklichen Schlussfolgerungen können umgekehrt und gedanklich neu geplant werden. Diese Denkfähigkeit erlaubt es dem Kind, Schlussfolgerungen aufgrund von Vorhersagen zu ziehen. Das Kind kann Hypothesen anstellen, wie etwas aufgrund anderer Variablen hätte geschehen können (vgl. Oerter & Montada, 2008, S. 442). Trotzdem ist es eine grundlegende Eigenschaft dieser Phase, dass das logische Denken vorerst an unmittelbare, handhabbare Situationen gebunden ist, was die Bezeichnung „konkret-operationales“ verdeutlicht (vgl. Berk, 2005, S. 392).

4.2.2 Kindliche Todeskonzepte in Verknüpfung zur kognitiven Entwicklung

In diesem Unterkapitel werden die vorhin aufgezeigten kognitiven Entwicklungsschritte in Verbindung zur Todesvorstellung gebracht.

Berk nennt zur Entwicklung die drei folgenden kognitiven Dimensionen, die das Verständnis über den Tod beeinflussen (vgl. 2005, S. 868):

- *Endgültigkeit*: Wenn ein lebendiges Wesen einmal stirbt, kann es nicht ins Leben zurückgebracht werden.
- *Universalität*: Alle lebendigen Dinge sterben.
- *Funktionsende*: Alle Lebensfunktionen, einschliesslich Denken, Fühlen, Bewegen und Körperprozesse, hören beim Tod auf.

Kindergartenalter: Im präoperatorischen Denken kann der Tod noch nicht als abstrakter Begriff gefasst werden. Der Tod wird spielerisch vom Kind umgesetzt, damit es sich mit dem Begriff auseinandersetzen kann. Mit Spielthemen, wie Tod-Schiessen, Unfall und Beerdigung setzen sich die Kinder mit der Begrifflichkeit auseinander, auch wenn die Vorstellung über zukünftige Ereignisse, gebunden durch das Denken im „Hier und Jetzt“, noch nicht fassbar ist (vgl. Specht-Tomann & Tropper, 2011, S. 72). Eine *Endgültigkeit* von Tod und Sterben werden noch nicht begriffen, sondern der Tod oder das Sterben wird als reversibel und zeitlich begrenzt betrachtet. Die Zustände Leben und Tod sind jederzeit zu tauschen, das heisst, eine Person kann „ein bisschen tot“ sein und lebendig wiederkehren. Treffend formulieren dies Specht-Tomann und Tropper: „Tot-Sein bedeutet auch einfach Weg-sein“ (2011, S. 71). Die Dimension der *Universalität* entwickelt sich nach Berk nach der Vorstellung über die Endgültigkeit (vgl. 2005, S. 868). Zunächst nehmen Kindergartenkinder an, dass gewisse Lebewesen nicht sterben. Dazu zählen Superhelden, Kinder, aber auch Menschen zu denen sie eine stärkere Gefühlsbindung haben, wie etwa zu den Eltern. Aus diesem Grund schreibt Grollman, ist der Tod eines Elternteils für das Kind oftmals unbegreiflich (vgl. 2004, S. 35). Nach einem Todesfall klammern sich Kinder an ihren lebenden Elternteil und wollen nicht mehr alleine bleiben. Sie haben Angst, dass ihnen oder dem Elternteil ebenfalls etwas zustossen könnte, wenn sie von diesem getrennt sind (vgl. Specht-Tomann & Tropper, 2011, S. 117). Ab ungefähr sechs Jahren beginnen Kinder die Bedeutung der Irreversibilität und der Universalität des Todes zu begreifen und setzen sich deshalb vermehrt auch mit der eigenen Sterblichkeit auseinander.

Ursel, 6 Jahre:

Ursel ist am Malen. Sie fragt ob ich gerne sterbe. Alle Leute sterben. Ich sterbe gerne! Jetzt aber nicht, aber später, später sterbe ich gerne (vgl. Tausch-Flammer & Bickel, 2009, S. 78).

Die Dimension des *Funktionsendes* ist am schwierigsten zu begreifen, meint Berk (vgl. 2005, S. 868). Tod kann als Ort vorgestellt werden, an dem der Verstorbene weiterhin Denk- und Empfindungsvermögen besitzt. Verstorbenen wird in diesem Alter noch die Fähigkeit Lebender zugedacht. Ein Funktionsende des gesamten Seins kann nicht verstanden werden. Diese Vorstellung fällt oft auch noch Erwachsenen schwer. Verschiedene religiöse Ausrichtungen formulieren Erklärungsansätze, um eine Sinngebung

des Seins, aus einer anderen Perspektive, aufzunehmen und verstehbar zu machen. Die Vorstellung über ein Leben nach dem Tod, oder der Reinkarnation, sind hier als Beispiele zu nennen.

Unterstufenalter: Durch die sich entwickelnden kognitiven Fähigkeiten ist das Schulkind in der Lage, sowohl in der Vergangenheit, als auch der Zukunft zu denken und hat somit eine Vorstellung über die *Endgültigkeit*. Es hat begriffen, dass der Tod nicht umkehrbar ist (vgl. Specht-Tomann & Tropper, 2011, S. 75). Berk führt zurück auf die kognitiven Dimensionen und meint, dass das Kind erkennt, dass Verstorbene nie mehr zurückkommen. Kinder wissen in diesem Alter um die *Universalität* des Todes (vgl. 2005, S. 868). Es kann nachvollzogen werden, dass deshalb manche Kinder beginnen, Unbehagen oder ablehnende Gefühle im Zusammenhang mit dem Tod zu entwickeln. Die Autorinnen Specht-Tomann und Tropper meinen jedoch auch, dass gleichzeitig das Thema rund um den Tod eine gewisse Faszination ausübt. Geschichten oder Bilder die den Tod als Inhalt streifen, interessieren Kinder und lösen Fragen aus (vgl. 2011, S. 75). Was passiert mit dem Körper, nachdem er beerdigt wurde? Wo geht man nach dem Tod hin?

Dabei steht weniger der philosophische Gedanke im Vordergrund. Kinder beschäftigt vor allem die Vorstellung, dass das Leben endlich ist. Die Ahnung, selbst einmal vom Tod betroffen zu sein und die Vorstellung darüber, wecken die Neugier.

Andrea, 8 Jahre

Ich stelle mir vor, wenn ich tot bin und im Sarg liege, dass es ganz dunkel ist. Ich denke, ob ich schon auf einem anderen Sarg liege oder ob unter meinem Sarg nur Sand ist. Auch überlege ich mir, was meine Eltern und meine Omas machen würden. Wie lange sie trauern würden (vgl. Brocher, 1985, S. 49).

Im Schulalter kann das Kind zwischen tot und lebendig unterscheiden. Als wichtigstes Unterscheidungskriterium zwischen belebt und unbelebt ist die Bewegungsfunktion (vgl. Specht-Tomann & Tropper, 2011, S. 75). Für Kinder dieses Alters bedeutet ein *Funktionsende* das Ende der Beweglichkeit. Sie verstehen nämlich, dass es Vorgänge innerhalb des Körpers sind, die den Tod bedingen, als ein Aufhören der lebensnotwendigen Körperfunktionen. Ein Tot-Sein bedeutet, ein Nicht-Atmen, Nicht-Essen oder keinen Herzschlag zu haben. Gefühle und Gedanken bleiben jedoch auch nach dem Tod bestehen (ebd.). Am Beispiel von oben ist dies zu erkennen, indem das Mädchen innerhalb ihres eigenen Todes weiterhin die Vorstellung hat, an ihre Hinterbliebenen denken zu können.

4.3 Kenntnisse über die Trauerreaktionen bei Kindern

In diesem Kapitel wird auf die kindlichen Trauerreaktionen eingegangen, die bei Verlusterlebnissen ausgelöst werden. Kenntnisse über die psychologischen Prozesse und Vorgänge, die bei einem Verlust eines Elternteils bei einem Kind ausgelöst werden, sind für Lehrpersonen von grosser Bedeutung, da sie auf Trauerreaktionen der Kinder vorbereiten. Specht-Tomann und Tropper untermauern und schreiben: „... das Wissen um die Gesetzmässigkeiten bestimmter innerpsychischen Prozesse – etwa des Trauerprozesses – kann in schwierigen Situationen zu einer Stütze für den Begleiter werden“ (2011, S. 15). Aus diesem Grund wird deshalb in diesem Kapitel detailliert auf die Thematik „Trauer“ eingegangen und versucht, die verschiedenen theoretischen Anknüpfungspunkte aus der Literatur zu bündeln.

4.3.1 Begriffsdefinition „Trauer“

Der Begriff „Trauer“ leitet aus dem Alt- und Mittelhochdeutschen Wort *truren* ab und kann mit „niederfallen, matt und kraftlos werden“ übersetzt werden (vgl. Specht-Tomann & Tropper, 2011, S. 34). Im Sinne von „den Kopf sinken lassen“ und „die Augen niederschlagen“ bezeichnet dies eine typische Trauergebärde und signalisiert den Gefühlszustand, die Emotion bei Verlusterfahrungen. In der Begriffssuche zur Trauer kann festgestellt werden, dass sich die Definition häufig nicht nur beim Verlust eines geliebten Menschen verwenden lässt.

So hatte schon Freud festgestellt: „Trauer ist regelmässig die Reaktion auf den Verlust einer geliebten Person oder einer an ihre Stelle gerückten Abstraktion, wie Vaterland, Freiheit, ein Ideal ...“ (1946, S. 428). So gesehen ist Trauer überall dort in Verbindung zu bringen, wo Enttäuschungen verarbeitet werden müssen, oder Gewohntes „verabschiedet“ werden muss. Als Beispiele sind die Verarbeitung von Trennungen nach einer Scheidung, oder die Ablösung der erwachsenen Kinder von ihren Eltern, der Verlust der Jugendlichkeit und körperlichen Unversehrtheit im fortgeschrittenen Alter aufzuzählen (vgl. Lammmer, 2004, S. 9). Trauer bezeichnet die Aufgabe der Loslösung von Liebgewordenem, das in der äusseren Realität nicht mehr existiert.

Andere Autoren fassen den Begriff in einem engeren Sinn. Bowlby beispielsweise, verwendet den Ausdruck „Trauer“, um bewusste und unbewusste psychologische Prozesse zu bezeichnen, die durch den Verlust einer geliebten Person ausgelöst werden. Damit verbunden bedient er sich dem Begriff „Kummer“ (engl. *grieving*⁶), womit er den Zustand einer Person bezeichnet, die Schmerz über einen Verlust empfindet und dies auf eine mehr oder weniger offene Weise lebt (vgl. 2006b, S. 26).

Leyendecker und Lammers beziehen sich nicht nur auf die Ausrichtung der Trauer, sondern sprechen gleichzeitig den Prozess an: „In der Literatur wird bei dem Begriff Trauer übereinstimmend festgestellt, dass Trauer bei Trennung und Verlust auftritt, prozesshaft ist und Anstrengung erfordert, die geleistet werden muss“ (2001, S. 171).

Dieser Prozess soll dabei helfen, zu verarbeiten, indem man loslassen und noch den geliebten Menschen in Erinnerung behalten kann. Dieser Erklärung schliessen sich Specht-Tomann und Tropper an und schreiben: „Trauer versetzt den Menschen jedoch nicht in einen statischen Zustand. Auch in Phasen der Trauer gibt es Wandlung, muss ein bestimmter Weg durchschritten werden“ (2011, S. 35). Ziel ist es, die Erinnerung zu behalten und einen neuen Lebensweg mit der ungewohnten Situation zu finden. Filip und Aymanns benutzen deshalb das Wort Transformation. Gemeint ist damit, dass sich der Verlustschmerz in einen anderen Zustand des Sich-Erinnerns transformiert, indem der Verstorbene einen festen gesicherten Platz einnimmt und das weitere Leben in anderer Gestalt begleitet (vgl. 2010, S. 134). Trauer ist deshalb grundsätzlich nicht negativ zu bewerten, sondern wird als natürliche und gesunde Reaktion nach einem erlittenen Verlust angesehen.

In der vorliegenden Arbeit wird Trauer nach der engeren Begrifflichkeit gewählt, die sich ausschliesslich auf den Verlust einer geliebten Person, in diesem Fall auf den Verlust eines Elternteils, bezieht. Dabei

⁶ „Dass Trauer nicht nur ein persönliches Erleben ist, wird besonders deutlich in der Englischen getroffenen Unterscheidung des Trauerbegriffs in *grief* und *mourning*. ... *Grief/Trauergefühl* bezeichnet die Trauer, die ein Individuum empfindet, *mourning/Trauerverhalten* die nach aussen hin beobachtbare Trauer, die sich in Verhaltensweisen und Ritualen äussert“ (Weiss, 2006, S. 17).

wird Trauer nach den Definitionen der letztgenannten Autoren und Autorinnen (vgl. Leyendecker & Lamers, 2001; Specht-Tomann & Tropper, 2011; Filip & Aymann, 2010) gewählt, die den Prozess der Trauer ansprechen. Wichtig für diese Arbeit ist deshalb, dass Trauer als Bezeichnung eines Prozesses verschiedener Gefühlszustände bezeichnet wird, die sich nach dem Verlusterlebnis eines Elternteils, durch einen mehr oder weniger extravertierten Ausdruck von Gefühlen zeigt und sich transformiert, indem der verstorbene Elternteil in der Erinnerung in das weitere Leben integriert wird. Die verschiedenen Gefühle und Neuorientierungen nach dem Verlust werden individuell erlebt.

4.3.2 Kindliche Trauer

„Ein Kind trauert, wenn es eine Bezugsperson verliert, anders als ein Erwachsener“, so Largo (2010, S. 164). Diese Aussage lässt sich mit dem aufgezeigten kognitiven Entwicklungsstand verknüpfen (vgl. Kapitel 4.2.1, S. 24). Denn erst, wenn das Kind emotional realisieren kann, was ein Verlieren einer ihm wichtigen Person bedeutet, entwickelt sich die Fähigkeit des emotionalen Vermissens, was die Trauer durch verschiedene Reaktionen zum Ausdruck bringt. Largo fügt deshalb an, dass Trauer bei kleinen Kindern (noch vor dem Kindergartenalter) in erster Linie einfach ein Wegfallen von gewissen Bedürfnissen bedeutet und wenig mit der Trauer um die verstorbene Person zu tun hat (vgl. 2010, S. 164). Auch Bowlby spricht erst mit zunehmendem Alter Kindern die Fähigkeit der emotionalen Erkenntnis des erlittenen Verlustes zu und meint, dass das Kind die Empfindung des Verlustes und die damit aufkommenden Gefühle während einer kognitiven Entwicklung erwirbt (vgl. 2006b, S. 27).

Hinderer und Kroth schliessen sich diesen Erklärungssätzen an und schreiben, dass erst mit zunehmendem Alter (ab Kindergarten) Kinder fähig zum emotionalen Trauern sind (vgl. 2005, S. 32). Die Autorin Bogyi befasst sich vorwiegend mit den Trauerreaktionen betroffener Kinder, ohne sich zu sehr auf ein entwicklungsbedingtes Trauererleben zu beziehen. Für sie ist klar, dass der Verlust eines Elternteils eine Vielzahl von Trauerreaktionen bei Kindern mit sich führt (vgl. 2006, S. 46). Gefühle, wie Traurigkeit, Wut, Ärger und Zorn, die Sehnsucht nach dem Verstorbenen und der Wunsch nach Wiedervereinigung treten nicht nur bei Erwachsenen, sondern auch bei Kindern auf (ebd.). Diese verschiedenen Ausdrucksweisen können sich vermischen, wechseln sich ab, oder folgen aufeinander. Witt-Loers schreibt, dass jedoch anders als bei Erwachsenen, die Trauerreaktionen meist sprunghafter, schwankend und plötzlich wechselnd sind (vgl. 2009, S. 18). Auch Bowlby bestärkt diese Aussage und meint, dass die kindliche Trauerstimmung wechselhafter als die der Erwachsenen ist (vgl. 2006b, S. 278). Besonders bei Kindern gibt es auch Zeiten ohne offensichtlich gelebten Kummer. Das Kind kann über längere Zeit fröhlich sein und unbeschwert spielen, oder über seinen verstorbenen Elternteil sprechen, ohne belastende Gefühle zu zeigen. Auch diese Reaktionsform gehört zum Trauerprozess und sollte nach Witt-Loers nicht als ein „Nichttrauern“ interpretiert werden (vgl. 2009, S. 18). Anders als Erwachsene, die oft im Gespräch die Trauer verarbeiten wollen, suchen Kinder als Ausdrucksformen die Beschäftigung im Spiel oder den kreativen Ausdruck, wie Malen, Kneten, Basteln, etc.

Bogyi beschäftigt sich bei der Erklärung der kindlichen Trauer mit Einflussfaktoren, die nach ihrer Meinung den Trauerprozess massgeblich mitbestimmen. Zusammengefasst macht sie die Bewältigung eines Verlustes vom umgebenden Gesamtkontext abhängig und zählt darunter die Persönlichkeit des Kindes, die Anzahl der vorangegangenen erlittenen Verluste, der Umgang des lebenden Elternteils mit dem Kind, das erweiterte soziale Umfeld [darunter auch das schulische System, Anm. d. Verf.], die Todesursache

und der Entwicklungsstand des Kindes als Einflussvariablen auf (vgl. 2006, S. 469). Unter Berücksichtigung dieser unterschiedlichen Einflussfaktoren erstaunt es deshalb wenig, dass der Verlust eines Elternteils, von Kindern unterschiedlich verarbeitet wird. Jedes Kind empfindet letztendlich den Verlust unterschiedlich und findet in der Trauer den ganz persönlichen Ausdruck (vgl. Witt-Loers, 2009, S. 18).

Für die Begleitung eines betroffenen Kindes bleibt der begleitenden Lehrperson deshalb nur die Betrachtung jedes einzelnen Trauerfalles und der darin individuell eingebundenen Situation.

Für diese vorliegende Arbeit ist besonders der Hinweis auf den Einflussfaktor des sozialen Umfelds bedeutsam. Erneut kann festgehalten werden, dass die Schule, bzw. die begleitenden Lehrpersonen einen äusserst wichtigen Einfluss auf die Bewältigung des kritischen Ereignisses nehmen.

4.3.3 Bewältigungsmechanismus - Trauerprozesse

In der Literatur finden sich, im Bewusstsein, dass jeder Trauerfall einmalig ist, verschiedene Erklärungsmodelle, die beschreiben, welche psychologischen Prozesse bei Verlusterlebnissen ausgelöst werden. In verschiedenster Literatur zur Trauer wird oft von Trauerphasen bzw. Traueraufgaben gesprochen, die bewältigt werden müssen und die in ähnlicher Charakteristik auch bei Kindern vorkommen sollen (vgl. z.B. Franz, 2009; Hinderer & Kroth, 2005; Leist, 2004; Specht-Tomman & Tropper, 2011; Worden, 2007). Darunter finden sich verschiedene Autoren und Autorinnen (vgl. Furman, 1977; Kast, 2010; Worden, 2007), die den Versuch machten, die komplexen psychologischen Trauermechanismen in ein Schema zu gliedern und einzuteilen. In der Literatur zur Trauer wird deshalb oft darüber diskutiert, ob Modelle helfen, oder eher hemmend für die Begleitung von Trauernden sind. Hemmend, weil sie einschränkend wirken, indem Erwartungen (z.B. eine bestimmte Trauerreaktion) provoziert werden. Dem entgegen können diese Modelle jedoch auch helfen, Kinder sensibler zu beobachten, wenn die Trauer stagniert und die Gefahr besteht, dass sie eine pathologische⁷ Entwicklung annimmt.

Im Voraus soll deshalb erwähnt werden, dass die Trauerzeit nicht nach einer letzten Traueraufgabe abgeschlossen ist und somit nie wieder vorkommen kann. Auch sollen die Modelle nicht den Anschein erwecken, dass die Trauer sich in einem linearen Trauerdurchlauf abspielt, sodass eine Traueraufgabe nach der anderen "durchtrauert" werden könne und danach der Verlust mit allen traurigen Gefühlen überwunden sei. Vielmehr sollen die Phasen als Trauerstationen verstanden werden, an denen unterschiedliche Verarbeitung geschieht. Trauerphasen können nach einem zyklischen Verständnis während des Prozesses unterschiedliche Male wiederholt werden. Hiermit soll verdeutlicht werden, dass die Aufgaben nicht als starres unausweichliches Modell auf alle Menschen zugeschnitten sind. Franz formuliert das folgend: „Trauerkonzepte [Aufgaben der Trauer, Anm. d. Verf.] dürfen deshalb prinzipiell nur als Annäherung an das verstanden werden, was trauernde Kinder ... möglicherweise erleben“ (2009, S. 88).

In der Durchsicht verschiedener bekannter Trauermodelle (vgl. Furman, 1977; Kast, 2010; Worden, 2007) ist zu erkennen, dass sich Ähnlichkeiten zwischen den Modellen zeigen. Alle Trauermodelle gehen von einem ersten, schockähnlichen Zustand aus, indem der Verlust wahrgenommen und realisiert werden muss. Anschliessend führt die Trauer über Gefühlsausbrüche und Versöhnungsmechanismen zu einer neuen Sinngebung des Weiterlebens, die die Erinnerung an den Verstorbenen mitnimmt.

⁷ krankhaft

Furman und Kollegen haben in den 70er Jahren eine klinische Untersuchung mit 23 Kindern durchgeführt, die alle einen Elternteil durch Tod verloren haben. Aus dem Untersuchungsmaterial kristallisierte die Untersuchungsgruppe ein Trauermodell, welches die kindlichen Trauerstationen nach Verlust eines Elternteils aufzeigt. Diese spezielle Passung zwischen Furman's Untersuchung (1977) und dem Themengebiet dieser Arbeit macht ihr Modell für die vorliegende Arbeit äusserst interessant.

Nachfolgend werden deshalb die Traueraufgaben von Furman (1977) exemplarisch als Grundgerüst für das Verständnis der kindlichen Trauer erklärt, jedoch mit zusätzlichen Perspektiven anderer Autoren und Autorinnen, die sich mit Trauerreaktionen befassen, bereichert.

Traueraufgaben nach Furman (1977, S. 63-81):

Die Autorin teilt die Trauer in verschiedene Traueraufgaben auf, die nachfolgend beleuchtet werden.

1) Begreifen des Todes:

Die erste Reaktion auf eine Todesnachricht besteht im Gefühl des Nicht-Begreifens. „*Das kann, das darf nicht sein!*“ Dieses erste Element ist von Empfindungslosigkeit geprägt, ausgelöst durch den Schock der Todesnachricht. Es ist keine Seltenheit, dass in dieser Zeit nicht geweint wird. Die Empfindungslosigkeit darf aber nicht mit Gefühlslosigkeit verwechselt werden, sondern muss als Gefühlsschock betrachtet werden. Trauernde „erstarren“ an diesem Schock. Die Ohnmacht, die die Nachricht eines Todes auslöst, wird verneint, indem der unwiderrufliche kritische Wendepunkt, der ein Verlust mit sich bringt, nicht akzeptiert wird. Kast betont: „Die Empfindungslosigkeit, die einhergeht mit dem Nichtwahrhaben-Wollen des Verlustes, kann meines Erachtens nicht nur als Verdrängung der unangenehmen Nachricht gesehen werden. Sie muss auch als Überwältigung von einem zu starken Gefühl, mit dem nicht umgegangen werden kann, gewertet werden“ (2010, S. 72). Dieser Schockzustand kann deshalb als Schutzmechanismus verstanden werden, welcher in der ersten Zeit danach, in einer „Starre“ die Realität lernt zu erkennen. Für Kinder ist das Begreifen des Todes besonders schwierig, da sie noch nicht das Verständnis zur Realität des Todes mit seiner Endgültigkeit wahrnehmen können (vgl. Kapitel 4.2.2, S. 25). „Kinder, die Schwierigkeiten haben, an die Todesbotschaft zu glauben, ... werden so tun, als sei nichts geschehen“ (Specht-Tomman & Tropper, 2011, S. 86).

Leonie, 6 Jahre

Beim Spielen nimmt das Kind das Telefon ab und spricht mit seiner verstorbenen Mutter. Darauf orientiert das Kind die Kindergärtnerin, dass die Mutter es heute abholen werde (vgl. Furman, 1977, S. 36).

An diesem Beispiel wird deutlich, dass Kinder zu Beginn der Trauerzeit für kurze Phasen immer wieder in eine Fantasie und Wunschwelt zurück gehen. Sie stellen sich den verstorbenen Angehörigen im Leben vor und machen seinen Todesfall rückgängig. Diese Flucht in die Wunschwelt lässt sich vorerst als Schutz vor dem zu starken Gefühl erklären. Furman schreibt, dass es für die begleitende Person wichtig sei, die Wunschwelt des Kindes nicht abzuwerten, sondern dass der Erwachsene die Aussage des Kindes in einen Wunsch umformulieren sollte (vgl. 1977, S. 36). Am Beispiel von oben angeknüpft, könnte der Erwachsene sagen: „*Ja, es wäre schön, wenn die Mutter dich abholen könnte.*“ So wird die Auseinandersetzung mit dem Verstorbenen nicht unterdrückt, sondern aufgegriffen und das Kind zur Realität im Spiel geführt.

2) Besetzungsabzug:

Diese Phase ist geprägt von einem Gefühlschaos. Wut, Zorn, Hilflosigkeit, tiefe Niedergeschlagenheit, Phasen der Freude und Fröhlichkeit und die Suche nach Schuldigen wechseln sich ab. Durch die Bezeichnung „Besetzungsabzug“ ist gemeint, dass sich das Kind einerseits durch Zorn und Wut vom verstorbenen Elternteil distanzieren will (die Besetzung aufzulösen versucht), andererseits wiederum Traurigkeit verspürt, da die Liebe zur Mutter oder zum Vater trotz des Todes immer noch vorhanden ist. Diese widersprüchlichen Gefühle sind für das Kind äusserst schwierig zu ertragen (vgl. Franz, 2009, S. 93). Das Kind ist einem sich abwechselnden Gefühlschaos ausgeliefert. Die häufigste Ausdrucksform der Trauer ist das Weinen. Doch auch diese Ausdrucksform ist von Kind zu Kind unterschiedlich. So gibt es Kinder, die kaum weinen, andere jedoch, die kaum zu trösten sind. Auch Angstzustände, Wut, Aggressionen oder Schuldgefühle sind Reaktionsweisen bei betroffenen Kindern (vgl. Hüttenmoser & Oberwiler, 1999, S. 52).

Anna, 4 Jahre

Tränen strömen Anna über das Gesicht. Kurze Zeit danach spielt sie mit dem Nachbarmädchen. Die beiden lachen und spielen – die gleiche Anna, die eben noch bitterlich weinte (vgl. Specht-Tomman & Tropper, 2011, S. 84).

3) Erinnern und Sehnen:

Dieses dritte Trauerelement ist auch mit Erinnerungen an den toten Menschen geprägt. Jedes Kind entwickelt seine eigenen Formen, um sich die geliebte Person in Erinnerung zu rufen. „Die intensive Suchbewegung führt ... zur verstärkten Auseinandersetzung mit dem Verstorbenen und damit zum Begreifen des Todes“ (Franz, 2009, S. 96). Hier kann damit gut gezeigt werden, dass sich die Phasen immer wieder aufeinander beziehen oder oft auch parallel verlaufen. Ein weiterer Ausdruck kindlichen Suchens ist, dass sich Kinder oft mit kleinen Utensilien des Verstorbenen umgeben. Diese erscheinen dann unentbehrlich (vgl. Leist, 2004, S. 166). Diese Gegenstände sind ein handfestes Zeichen, das an die tote Person erinnert.

Lara, 9 Jahre

L. hatte stets ein Foto ihrer Mutter dabei. Während sie am Pult eine Aufgabe löste, in der Pause und auch im Turnunterricht, hatte sie das Foto immer bei sich (vgl. Interview, Lehrerin B, Anhang 11.6.2).

Da das Kind in dieser Phase von Hilflosigkeit geprägt ist, bietet der Gegenstand einen Halt, an dem sich das Kind im wahrsten Sinne des Wortes klammern kann. Der Gegenstand gibt dem Kind, auch wenn nur für kurze Zeit, das Gefühl, den Verstorbenen nicht loslassen zu müssen (vgl. Leist, 2004, S. 166).

Es ist etwas, das zum Verstorbenen gehört. Im Moment erscheint die Sache als Einziges, was noch von der toten Person übrig und da ist und ist darum als vorübergehender Ersatz zu sehen. Der Gegenstand, der mit Erinnerungen verbunden ist, gibt dem betroffenen Kind Sicherheit, ein Gefühl, nicht so alleine, verlassen und hilflos zu sein.

4) Identifizierung:

Kinder machen sich in diesem Stadium auf, den Verstorbenen zu suchen. Dieses Suchen ist beim Kind als ein Identifizieren zu sehen. „Eine letzte Möglichkeit, ein Stück von den verstorbenen Menschen „zu retten“ liegt in der Übernahme einzelner Verhaltensweisen“ (Specht-Tomman & Tropper, 2011, S. 91). Es

geschieht darum oft, dass sich Kinder die Verhaltensmuster der Verstorbenen aneignen. Sie übernehmen gleiche Interessen, haben gleiche Begabungen und Schwächen (vgl. Leist, 2004, S. 169).

Irene, 8 Jahre

Wie sehr Irene ihre Mutter immer bewundert hat! Wie ordnete sie die Blumen in der Vase? Wie schnitt sie die Karotten? Irenes Hände schlüpfen in die Hände der Mutter. Der Vater ruft: „Ganz die Martha!“ Die Geschwister rufen: „Ganz die Mami!“
(vgl. Specht-Tomman & Tropper, 2011, S. 92).

Dieses Stadium ist wichtig, da sich das Kind an den verstorbenen Elternteil erinnert, ihn erlebt und dadurch lernt, wie durch eine Geschichte, seine eigene Person unbewusst zu bilden. Die Bildung der eigenen Persönlichkeit hilft wiederum, sich zu distanzieren. Das Distanzieren meint nicht ein Vergessen, sondern ein Erinnern, ohne einen erneuten Emotionssturz.

5) Wiederbesetzung mit Zuneigung:

Ist die Phase des Suchens und Sich-Trennens in ein Stadium gerückt, in dem sich nicht mehr alles um die traurige Erinnerung an den Verstorbenen und das darüber Phantasieren geht, also eine Loslösung stattgefunden hat, zeigt sich die letzte Phase. Die verstorbene Person nimmt eine neue Stellung ein. Sie ist nun eine Erinnerung, nicht aber die Person, ohne die nicht gelebt werden kann, oder ohne die das Leben keinen Sinn mehr hat. Kinder zeigen, dass sie wieder bereit sind, auf andere Menschen zuzugehen. Das heisst aber nicht, dass die Trauer nun am Ende ist und dass das Kind sich nicht mehr an den Verstorbenen erinnert, denn er wird immer wichtig bleiben (vgl. Leist, 2004, S. 172). Wie beim Erwachsenen, nimmt der tote Mensch eine Begleitposition ein, oder wird zu einer inneren Erinnerung, so Specht-Tomann & Tropper (vgl. 2011, S. 92). Nun ist die Erinnerung soweit fortgeschritten, dass sie nicht mehr ein Gefühlschaos auslöst und das Kind in erneute Hilflosigkeit stürzt. Es ist nun bereit, das neu erlernte Vertrauen für neue Beziehungen zu geben und autonomer zu werden.

4.3.4 Pathologische Trauer

Auch bei Kindern gehören starke Gefühlsschwankungen, verschiedene sich abwechselnde Reaktionen und ungewohnte Verhaltensweisen zum Trauerzustand. Deshalb ist es schwierig, zwischen normaler und pathologischer Trauer zu unterscheiden. Ein Kriterium für eine allgemeingültige Definition und Bestimmung pathologischer Trauer ist deshalb mit einigen Hürden verbunden. Wie oft ein Kind weint, ob es sich zurückzieht oder ein expressives, vielleicht sogar aggressives Verhalten zeigt, ist von Kind zu Kind sehr individuell und hängt immer mit dem schon mehrfach betonten Gesamtkontext zusammen.

Weiss meint, dass bei Kindern dann von anormaler Trauer gesprochen wird, wenn sich die Trauer in Verhaltensweisen manifestiert, die nicht mehr als eine dem Entwicklungsstand entsprechende Reaktion auf den Verlust angesehen wird. Dazu werden unter anderem verschiedene Angststörungen (z.B. Hypochondrie) und auffällige Verhaltensweisen (aggressives Verhalten, Überaktivität, Zwänge) gezählt, die über lange Zeit anhalten (vgl. 2006, S. 76). Auch Franz ist der Meinung, dass der Zeitfaktor ein Kriterium darstellen kann, um pathologische Trauer von normaler Trauer zu unterscheiden. Ist ein Kind permanent über längere Zeit passiv, regressiv, apathisch etc., kann dies als Warnsignal eines pathologischen Trauererlaufs verstanden werden (vgl. 2009, S. 104). Gemäss Bowlby birgt die Fixierung in einem bestimmten Zustand des Trauerprozesses die Gefahr, dass Veränderungen nur eingeschränkt möglich sind und dass deshalb die weitere Entwicklung der Trauer und somit die psychische Gesundheit auch in späteren

Jahren behindert werden könnte (vgl. 2006b, S. 337). Doch ist gerade auch das Kriterium des Zeitfaktors äusserst variabel und schwierig messbar. Verschiedene Autoren und Autorinnen betonen deshalb, dass trauernde Kinder besonders aufmerksam beobachtet werden müssen und dass Lehrpersonen nicht zögern sollten, bei Unsicherheit Rat von Fachpersonen und -stellen in Anspruch zu nehmen. Damit kann einer negativen Trauerentwicklung und somit späteren psychischen, negativen Langzeitfolgen entgegengehalten werden (vgl. Franz, 2009, S. 103; Hinderer & Kroth, 2005, S. 35).

4.4 Fazit und Bedeutung für die Begleitung

Aus dem Kapitel 4.1, welches sich mit der aktiven Auseinandersetzung der Lehrperson mit den Themen Tod, Sterben und Trauer befasste, kann festgehalten werden, dass persönliche Erfahrungen die Wahrnehmung beeinflussen. Tausch-Flammer und Bickel fügen dazu an, dass der Umgang mit der Situation oft von unbewussten Mechanismen und Reaktionsmustern seitens der begleitenden Lehrperson gesteuert wird, die durch die eigene Einstellung zum Tod und zum Sterben geprägt ist (vgl. 2009, S. 13). Auch Hinderer und Kroth schreiben, dass es von entscheidender Wichtigkeit ist, näher zu betrachten, vor welchem Hintergrund sich persönliche Einstellungen zu Tod und Trauer entwickelt haben und was diese im Kontext der Berufsrolle bedeuten (vgl. 2005, S. 7). Für eine Lehrperson mit christlicher Glaubensausrichtung ist beispielsweise der Tod nicht das Ende, sondern ein Übergang in ein neues Leben. Aus diesem Grund kann aus theoretischer Sicht zusammenfassend gesagt werden, dass es für Lehrpersonen hilfreich für die Begleitung betroffener Kinder sein kann, sich mit seiner eigenen Einstellung und seinen Gefühle zum Thema auseinanderzusetzen.

Im Kapitel 4.2, zur kindlichen Todesvorstellung ist zu erkennen, dass Kinder innerhalb ihrer Entwicklung vom Kindergarten- zum Unterstufenalter eine Wandlung ihrer Todesvorstellungen durchschreiten. Es konnte aufgezeigt werden, dass Kinder unterschiedlicher kognitiven Entwicklungsstufen deshalb eine auf ihr Denken angepasste Begleitung brauchen. Das heisst, dass beispielsweise von einem Kindergartenkind nicht vorausgesetzt werden kann, dass es den Verlust in seiner Endgültigkeit auf Anhieb erfasst, sondern dass ihm vielleicht diese Tatsache erst im Prozess der Trauer verständlich gemacht werden kann.

Das Kapitel 4.3, welches sich mit der Kenntnis der kindlichen Trauer befasst, zeigt, dass die Trauer auch bei Kindern unterschiedliche, sich wechselnde Gefühlszustände hervorruft. Es konnte gezeigt werden, dass jede Trauerreaktion eine andere spezifische Herangehensart verlangt, auf die die begleitende Lehrperson reagieren muss. Aus diesem Grund scheint es evident, dass gewisse Kenntnisse über unterschiedliche Trauerreaktionen für begleitende Lehrpersonen, wichtige Voraussetzungen darstellen.

Weiter kann abgeleitet werden, dass die Grenze zwischen pathologischer und gesunder Trauer sehr durchlässig ist. Trotzdem kann es für begleitende Lehrpersonen hilfreich sein, zu wissen, dass dieses kritische Lebensereignis auch bei Kindern pathologische Trauerverläufe hervorrufen kann. Begleitende Lehrpersonen können darauf aufbauend sensibler ihre Beobachtungsaufgabe wahrnehmen und gegebenenfalls frühzeitig reagieren. Dabei geht es nicht darum, eine Überängstlichkeit bei den Lehrpersonen zu provozieren und ihnen Entscheidungskompetenzen abzuspochen. Vielmehr sollen begleitende Lehrpersonen die Gewissheit haben, dass sie in der pädagogischen Begleitung von betroffenen Kindern auf Unterstützung von aussen zählen können.

5 Forschungsmethodischer Teil

Im Weiteren richtet sich der anschliessende Teil dem Forschungsvorhaben. Dabei wird geklärt, welches Forschungsdesign angestrebt und welche Art des Zugangs gewählt wurde, um der Fragestellung nachzugehen.

5.1 Qualitative Forschung

Im Allgemeinen wird in quantitative und qualitative Sozialforschung unterteilt. Die quantitative Forschung wird als theoriegestützte Forschung bzw. als hypothesenprüfende Forschung bezeichnet, die meist durch grosse Untersuchungszahlen, Gesetzmässigkeiten durch Quantifizierung schon bestehender Befunde austestet und überprüft, ob eine Hypothese sich auf eine neue Situation übertragen lässt (vgl. Cropley, 2008, S. 9-10). Die qualitative Sozialforschung dagegen ist ideographisch („idios“; auf den Einzelfall spezialisiert) und verpflichtet sich dem interpretativen Paradigma. Dabei steht die soziale und individuelle Wirklichkeit Einzelner im Zentrum. Diese Wirklichkeiten werden versucht aus dem Gegenstand selbst zu ergründen und hervor zu tragen (vgl. Cropley, 2008, S. 10). Auch Mayring bestätigt und schreibt, dass in der qualitativen Sozialforschung die Forderung nach einer stärkeren Subjektbezogenheit, Deskription und Interpretation verfolgt wird. Darum liegt die Qualität der Wirklichkeit nicht im Labor, sondern im Feld, im möglichst alltagsnahen Handeln der Menschen (vgl. 2002, S. 19). Die Ergebnisse der qualitativen Forschung, sind in einem Verstehensnetz von Mustern und Zusammenhängen eingebettet. Sie erheben zwar den Anspruch, dass sie von Aussenstehenden nachvollzogen werden sollten (intersubjektive Nachvollziehbarkeit), sie verfolgen jedoch keinesfalls eine Verallgemeinerung, sie bleiben diskutier- und anderweitig interpretierbar (vgl. Cropley, 2008, S. 10).

Aus diesen Erklärungen geht hervor, dass für die Beantwortung, der in dieser Arbeit formulierten einzelfallbezogenen Fragestellung, diese starke Subjektbezogenheit gewichtet werden musste und dass deshalb der qualitative Zugang für die vorliegende Arbeit gewählt wurde.

5.2 Forschungsstrategie und Forschungsmethode

Im Weiteren wird begründet und aufgezeigt, welche Forschungsstrategie und Forschungsmethode für den forschungsmethodischen Zugang zur Beantwortung der Fragestellung gewählt wurde. Speziell wird auf die folgenden Forschungstechniken eingegangen und ihr Einsatz in der vorliegenden Arbeit erläutert und begründet:

Tab. 1: Qualitative Techniken, Oesch, 2011

Qualitative Techniken	
Erhebungstechnik	Leitfadeninterview
Aufbereitungstechnik	Wörtliche Transkription
Auswertungstechnik	Qualitative Inhaltsanalyse, angelehnt an Mayring (2010)

5.2.1 Die Strategie: Die Fallstudie

Die Fallstudie innerhalb des qualitativen Ansatzes nimmt einen starken Bezug zum einzelnen Menschen auf. Dabei kann die Fallstudie auch eine Gruppe von Menschen betreffen, in der der einzelne Fall, die individuelle Komplexität und die Einzigartigkeit der jeweils betreffenden lebensgeschichtlichen Hintergründe innerhalb der Forschungseingrenzung erforscht und verstanden werden will (vgl. Mayring, 2002, S. 41). In der theoretischen Auseinandersetzung des Themas „Begleitung betroffener Kinder in schulischen Kontexten“ wurde vermehrt auf den einzigartigen, fallbezogenen Gesamtzusammenhang jeder Begleitsituation hingewiesen. Diese individuellen Hintergründe jedes einzelnen Falles, widerspiegeln sich zudem auch in der vorliegenden Arbeit im empirischen Interesse. Ausgehend von der Fragestellung soll deshalb die individuelle Begleitung einzelner Lehrpersonen analysiert werden (vgl. Kapitel 1.3.1, S. 3). Die damit verbundenen subjektiven Bedeutungsstrukturen der jeweils unterschiedlichen Begleitungen sind deshalb nur direkt im einzelnen Kontakt (im Einzelfall) mit der Lehrperson zu ergründen.

Zusammenfassend, mit Hilfe dieser Erklärungen, lässt sich daraus schliessen, dass für die vorliegende Forschungsarbeit die Strategie einer Fallstudie, den adäquatesten Forschungszugang darstellte und aus diesen Gründen heraus gewählt wurde.

5.2.2 Die Forschungsmethode: Das Leitfadeninterview

Flick unterscheidet innerhalb der qualitativen Forschung verbale als auch visuelle Datenerhebungsverfahren (vgl. 2006, S. 117).

Besonders der verbale Zugang durch das Gespräch spielt eine besondere Rolle, da subjektive Bedeutungen nur schwierig aus Beobachtungen abgeleitet werden können. Auch Mayring meint, dass man die Subjekte, die Menschen, selbst zur Sprache kommen lassen muss, da sie selbst in erster Linie Experten ihrer Bedeutungsinhalte sind (vgl. 2002, S. 66). Interviews haben den Vorteil, dass sie Gedanken, Einstellungen und Haltungen hinter dem aktuellen Verhalten erschliessen, so Altrichter und Posch (vgl. 2007, S. 150). Die Autoren schreiben: „Das Ziel eines Interviews besteht darin, von einer Person etwas zu erfahren, das einem wichtig ist und das man noch nicht weiss“ (2007, S. 152).

Es scheint nachvollziehbar, angesichts des Forschungsziels dieser Arbeit, dass die Erhebung der Daten im Gespräch mit den Lehrpersonen erfolgen musste, damit möglichst nahe an die Haltungen und Gedanken der einzelnen hilfreichen Faktoren herangetastet werden konnte.

In der vorliegenden Arbeit wurde die Methode des Leitfadeninterviews gewählt. Welche Gründe finden sich dafür?

Atteslander zählt die Forschungsmethode des Leitfadeninterviews zu den teil-strukturierenden Befragungen (vgl. 2008, S. 131). Das heisst, ein Gesprächsleitfaden lenkt den groben Aufbau der Befragung mit wenigen Hauptfragen. Diese Orientierungshilfe (der Leitfaden) ist innerhalb der Interviewsituation ein strukturierendes Element. Trotzdem lässt der Leitfaden den Interviewten durch eine offene, erzählgenerierende Fragenkonstruktion genügend Spielraum in der Antworten- und Erzählfreiheit (vgl. Atteslander, 2008, S. 125). Eine Vielzahl von unterschiedlich dezidierten Fragen können zudem den wenigen Hauptfragen untergeordnet werden, um durch konkretes Nachfragen ein umfassenderes und genaueres Bild der Antworten zu erhalten (vgl. Helfferich, 2005, S. 169).

Weitere Gründe dafür waren zudem folgende:

- Der Vorteil besteht darin, mit einer Anzahl vorbereiteter Fragen die Fokussierung auf die Fragestellung zu gewährleisten.
- Interviews eignen sich, um Wahrnehmungen und Deutungen bestimmter Ereignisse zu erfragen (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 153).
- Teil-strukturierte Gespräche lassen auch bei persönlichen Fragen genügend Raum für emotionale Momente oder erklärende Worte.
- Die Möglichkeit besteht, aus dem Gespräch Themen aufzugreifen und sie von den Antworten ausgehend weiter zu verfolgen (vgl. Atteslander, 2008, S. 125).
- Die Teil-Strukturierung hilft, verschiedene Interviews einfacher untereinander vergleichbar zu machen, da bei jedem durchzuführenden Einzelinterview die gleiche Fragetechnik angewendet wird (vgl. Mayring, 2002, S. 70).

Leitfadenkonstruktion und Formulierungsstrategie: Bei der Erstellung eines Leitfadens steht zu Beginn immer das Erkenntnis- bzw. Forschungsinteresse. Im vorliegenden Fall wurden die Fragen des Leitfadens zielgerichtet auf das Erkenntnisinteresse der Fragenstellungen ausgerichtet. Das heisst, einerseits wurden Fragen nach hilfreichen Faktoren formuliert, andererseits Fragen nach der eigenen Auseinandersetzung mit den Themen Tod und Sterben hinzugefügt. Weiter wurden Fragen nach theoretischen Kenntnissen zum kindlichen Todeskonzept und der Trauerreaktion in den Leitfaden aufgenommen.

Der Leitfaden, der in der vorliegenden Arbeit Anwendung fand, wurde aus einer Mischung von einem bereits vorliegenden Leitfaden, wie auch neuen Frageelementen zusammengestellt. Das heisst, einerseits wurde der Leitfaden von Jennessen (2006) eingesehen, um eine grobe Ahnung der Fragenformulierung und des Aufbaukonzeptes eines Leitfadens zu bekommen. Der Autor interviewte in seiner Forschungsarbeit Lehrpersonen und konzentrierte sich dabei auf hilfreiche Faktoren, die für Lehrpersonen wichtig waren in der Begleitung final erkrankter Schülerinnen und Schüler und in der Begleitung der Klasse, nach dem Sterben des kranken Mitschülers oder der kranken Mitschülerin (vgl. Jennessen, 2006, S. 20). Da die vorliegende Arbeit eine ähnliche, aber dennoch unterschiedliche Formulierung der Interviewfragen verlangte, wurde Jennessens (2006) Leitfaden nur als Vorbild beigezogen.

Andererseits wurden neue Fragen, passend auf die hier gewählte Fragestellung formuliert und in einem Leitfaden zusammengestellt. Helfferich (2005) und Kruse (2009) zeigen in ihren Büchern in verständlichen Schritten, wie ein Gesprächsleitfaden an der Fragestellung orientierend und zielgerichtet aufgebaut werden kann. Aus diesem Grund wurde der Gesprächsleitfaden mit Hilfe der genannten Autoren systematisch zusammengestellt. Zur Strategie der Fragengenerierung wurde die SPSS-Methode, angelehnt an Helfferich (2005), verwendet. Diese Methode trägt dazu bei, innerhalb der Leitfadenherstellung den Überblick zu bewahren, Wesentliches von Unwesentlichem zu trennen.

Die wichtigsten Aspekte der SPSS-Methode (vgl. Helfferich, 2005, S. 161-165) sollen an dieser Stelle erläutert werden:

- S** **Sammeln:** Um einen Leitfaden zu erstellen, ist es sinnvoll vorgängig in einem offenen Brainstorming sehr viele Fragen zu sammeln.
- P** **Prüfen:** Wenn dann eine grosse Auswahl an Fragen vorliegt, müssen die Fragen geprüft werden, ob sie im Sinne der Fragestellung geeignet sind. Alle nicht passenden Fragen werden gestrichen.
- S** **Sortieren:** Die übrig gebliebenen Fragen müssen sowohl inhaltlich als auch nach offenen Erzählaufforderungen, Aufrechterhaltungsfragen und konkreten Nachfragen sortiert werden.
- S** **Subsumieren:** Nach einer Prüfung (vgl. unten) werden die Fragen zum Abschluss in einem Leitfaden subsumiert, also ein- bzw. untergeordnet.

Erzählgenerierende Fragen bilden Hauptfragen. Durch die grosse Antwortfreiheit ermöglichen diese einen ganzheitlichen Einblick in die Gedankenwelt des Gegenübers. Wichtig ist, dass die Phase **S** des „Sammelns“ tatsächlich ein Brainstorming beinhaltet. Damit können viele mögliche Fragen gesammelt werden. Die Prüfung, ob eine Frage geeignet ist oder nicht, soll anschliessend folgen (vgl. Helfferich, 2005, S. 165). So wurde auch der entstandene Rohleitfaden der vorliegenden Arbeit nach dem **S** „Sortieren“ einer Prüfung unterzogen. Dies verlangte, dass reine Faktenabfragen gestrichen und in ein Stammblatt (vgl. Kapitel 5.3.2, S. 38) übernommen wurden. Auch Altrichter und Posch weisen darauf hin, die Formulierungen der Fragen zu überprüfen. So sollen im Leitfaden keine belastenden oder reizbaren Begriffe und uneindeutige/missverständliche Fragen verwendet und eine einfache, alltagssprachliche Formulierung gewählt werden (vgl. 2007, S. 170-171).

Pretest des Leitfadens: Mayring meint, dass mit der Anwendung eines Pretests der Leitfaden auf Schwachstellen geprüft werden kann und deshalb dazu dient, die Qualität der Fragen und des Ablaufs des Interviews nochmals zu steigern. Zudem dient diese Testphase der Interviewschulung, um Sicherheit in der Formulierung der Fragen und im Ablauf zu erhalten (vgl. 2002, S. 96). Aus diesem Grund wurde vor dem ersten Interview der Leitfaden mit einer Person, die mit den nachfolgenden befragten Personen vergleichbar war, also auch ein betroffenes Kind begleitete, getestet. Die befragte Person gab nachträglich Einblick in ihr persönliches Erleben während des Interviews und reflektierte die Fragestrategie. Einige Detailfragen wurden daraufhin leicht angepasst. Das heisst, bei einigen Fragen wurde der Fokus auf die Begleitung des Kindes nochmals konkret ausformuliert, um explizit die Antwort auf die damalige Begleitung hin zu lenken. Zum Beispiel wurde die Frage: „*Hat ihnen theoretisches Wissen in der Situation der Begleitung weiter geholfen?*“, in die konkretere Frage: „*Hat ihnen theoretisches Wissen in der damaligen Situation der Begleitung weiter geholfen?*“, umgewandelt. Der verwendete, geprüfte Leitfaden findet sich im Anhang 11.1, S. 69.

5.3 Datenerhebung

In diesem Kapitel wird gezeigt, wie die Gewinnung der Stichprobe angegangen und die Datenerhebung durchgeführt wurde. Dabei werden detailliert die Arbeitsschritte der Interviewgestaltung und die dazugehörigen Überlegungen dargestellt.

5.3.1 Gewinnung und Auswahl der Interviewpartner und Interviewpartnerinnen

Für die Interviews kamen Lehrpersonen der Stufen Kindergarten und Unterstufe in Frage, die ein betroffenes Kind in der Klasse begleitet haben. Unter Mithilfe der Studienadministration für Lehrberufe der HfH wurde im Juni 2011 eine Sammelanfrage für Lehrpersonen aufgeschaltet. Insgesamt wurde die Anfrage an über 500 Studierende der HfH aus allen Semestern und allen Studienschwerpunkten verschickt. Lehrpersonen, die selber schon betroffene Kinder begleitet haben, oder Berufskolleginnen und -kollegen kennen, wurden aufgerufen, sich telefonisch oder per E-Mail zu melden. Die Lehrpersonen bekamen dadurch die Möglichkeit, sich aus freien Stücken für die Mithilfe bereit zu erklären.

Durch diese Stichprobenkonstruktion meldeten sich fünf Lehrpersonen. Zwei davon unterrichteten jedoch auf der Mittelstufe und entsprachen deshalb nicht dem Auswahlkriterium im Sinne der Fragestellung, welche auf Lehrpersonen auf Kindergarten- und Unterstufe fokussiert. Den beiden Mittelstufenlehrpersonen wurde für die Bereitschaft gedankt, jedoch abgesagt. Mit den anderen drei Lehrpersonen wurde umgehend Kontakt aufgenommen, um sich für die Mithilfe zu bedanken und über die Zielabsicht, den Arbeitsaufwand, die Anonymisierung, sowie den groben Zeitpunkt der Datenerhebung zu informieren.

An dieser Stelle gilt es zu erwähnen, dass sich unter dieser ausgewählten Stichprobe nur weibliche⁸ Lehrpersonen befanden. Weiter ist es wichtig zu betonen, dass sich unter den Lehrerinnen keine vorher bekannte Person befand. Da die Befragung sich an belastenden, mit Emotionen gefüllten, sowie persönlichen Inhalten orientierte, war eine gewisse Unvoreingenommenheit und Neutralität zwischen den Interviewpartnerinnen von Vorteil. Eine Befangenheit aufgrund von existierenden Beziehungen zwischen den Interviewbeteiligten (Interviewerin/Lehrerin) hätte eventuell die Antworten trüben oder verzerren können.

5.3.2 Datenschutz & Stammblatt

Altrichter und Posch beschreiben die Wichtigkeit des Vertrauensverhältnisses zwischen allen Beteiligten des Interviews. Die Autoren postulieren, dass das Vertrauen und die Beziehung, die zwischen beiden Seiten aufgebaut wird, den Interviewverlauf und die Qualität des zu erhebenden Materials massgeblich beeinflussen (vgl. 2007, S. 151). Eines der wichtigsten Vorgehen, das Vertrauensverhältnis dahingehend aufzubauen, liegt deshalb in der Anonymisierung des gesamten Datenmaterials. Namen der Lehrpersonen wurden mit A, B und C ersetzt, andere Angaben zum Arbeitsort oder Drittnamen wurden anonymisiert, das heisst, durch den Anfangsbuchstaben dargestellt.

Zudem unterstehen die Verfasserin und die möglicherweise am Interview oder der Aufbereitung des Materials beteiligten Personen der Schweigepflicht. Die Lehrerinnen wurden vorgängig bei der Kontaktaufnahme über die Art der Tonaufzeichnung des Gesprächs informiert. Aufgrund einer gegenseitig unterzeichneten Einverständniserklärung (vgl. Anhang 11.3, S. 74) konnten die Gespräche auf einem Tonträger aufgezeichnet und die anonymisierten Daten als Transkriptionen in der vorliegenden Forschungsarbeit integriert werden.

Nach den Gesprächen wurde den Lehrerinnen ein Stammblatt gereicht, um die wichtigsten persönlichen Daten, z.B. die Anzahl Berufsjahre, etc. aufzunehmen. Das ausgefüllte Stammblatt diente der persönlichen Übersicht über die Interviews und wurde für eine umfangreichere, nachträgliche Interpretation ver-

⁸ In Anbetracht an die weiblich besetzte Stichprobe dieser Arbeit, wird im weiteren Textverlauf die feminine Formulierung „Lehrerinnen“ bevorzugt, wenn sich die Aussagen direkt auf die interviewten Lehrerinnen beziehen. Ansonsten wird weiterhin geschlechtsneutral formuliert.

wendet. Beispielsweise konnten gewisse Reaktionsmuster der Begleitung im Zusammenhang mit den erbrachten Berufsjahren und somit mit dem Erfahrungsschatz einiger Lehrerinnen interpretiert werden. Aus Datenschutzgründen befindet sich im Anhang nur das leere Stammbblatt als Anschauungsexemplar (vgl. Anhang 11.2, S. 73). Die ausgefüllten Stammbblätter werden nach der Einreichung dieser vorliegenden Arbeit vernichtet.

5.3.3 Anonymisierte Steckbriefe der Lehrpersonen

Zur besseren Nachvollziehbarkeit, der späteren Ausführungen und Auswertungen, soll an dieser Stelle kurz jede Lehrperson in anonymisierter Form vorgestellt werden. Diese wichtigsten Eckdaten sind aus dem Stammbblatt entnommen.

Lehrperson A:

- Ausbildung als Primarlehrerin im Lehrerseminar Rorschach
- Arbeitete zur Zeit der Begleitung des betroffenen Kindes als Klassenlehrerin in einer 1. Klasse
- Hatte zum Zeitpunkt der Begleitung 41 Jahre Berufserfahrung

Lehrperson B:

- Ausbildung als Primarlehrerin an der PH Zürich
- Arbeitete zur Zeit der Begleitung des betroffenen Kindes als Klassenlehrerin in einer 3. Klasse
- War zum Zeitpunkt der Begleitung in ihrem ersten Berufsjahr

Lehrperson C:

- Ausbildung als Kindergärtnerin im Kindergärtnerinnenseminar St. Gallen
- Arbeitete zur Zeit der Begleitung des betroffenen Kindes als Klassenlehrperson in einem Kindergarten
- Hatte zum Zeitpunkt der Begleitung 15 Jahre Berufserfahrung

5.3.4 Terminvereinbarung

Um angemessen auf die zeitlichen, sowie räumlichen Wünsche der Lehrerinnen einzugehen, wurde mit ihnen anfangs September nochmals persönlich per Telefon Kontakt aufgenommen und einen Termin vereinbart. Die Einzelinterviews fanden kurze Zeit später (vom 6. Sept 2011 bis 9. Sep 2011) bei zwei Lehrerinnen in den Räumlichkeiten ihrer Schulzimmer statt. Eine Lehrperson wünschte das Interview Zuhause im Vorgarten durchzuführen. Die persönlichen Präferenzen der Lehrerinnen wurden berücksichtigt, um die Atmosphäre für die Beteiligten möglichst angenehm zu gestalten.

5.3.5 Interviewgestaltung

Die Interviews fanden in vertrauter Umgebung der Lehrerinnen statt. Eine ruhige und entspannte Atmosphäre, genügend Raum und Zeit sollte einerseits den Aufbau der Beziehungs- und Vertrauensbasis herstellen. Diese entspannte Gesprächsatmosphäre sollte Sicherheit vermitteln, damit die Lehrerinnen im Gespräch über persönliche und belastende Inhalte sprechen konnten.

Alle Interviews wurden auf einen Tonträger aufgenommen. Dies hatte den Vorteil, dass die Gesprächsrolle besser gelang, weil man dadurch nicht von allzu grosser Schreiarbeit abgelenkt wurde. Weiter konnte

das Datenmaterial zu einem späteren Zeitpunkt in Ruhe beliebig oft abgespielt werden, was die Transkriptionsarbeit erleichterte.

Der grobe Gesprächsablauf fand nach den folgenden Leitgedanken, bei jedem Interview in ähnlicher Form, statt:

Vor dem Gespräch:

Sinn und Zweck: Zu Beginn wurde nochmals für die Bereitschaft gedankt. Anschliessend folgte eine kurze Information über Sinn, Zweck und die ungefähre Dauer des Interviews. Altrichter und Posch meinen nämlich, dass wenn die Interviewpartner und -partnerinnen wissen, worum es geht und sich als „Mitarbeitende“ der Forschung fühlen, eher in der Lage seien, die benötigten Informationen in den Interviews zu liefern (vgl. 2007, S. 154).

Erklärung über den Umgang mit Daten (Anonymität, Aufnahme): Die Form der Anonymisierung, Ziele und Zweck der Aufnahmen wurden nochmals aufgezeigt.

Information über die Steuerung des Gesprächs: Der ungefähre Gesprächsablauf wurde mit Hilfe des Leitfadens kurz erläutert.

Während des Gesprächs:

Das Zuhören: Altrichter und Posch schreiben, dass das Zuhören beim Interview genauso wichtig ist, wie das Fragenstellen. Ein Ernstnehmen der Interviewten zeigt sich in der Regel an folgenden Verhaltensweisen (vgl. 2007, S. 155):

- Gedankengänge werden nicht unterbrochen.
- Pausen werden als natürliche Phasen des Nachdenkens akzeptiert.
- Alle Äusserungen werden angenommen, auch solche, die den eigenen Erwartungen nicht entsprechen.

Das Fragen: Die Fragenkonstruktion orientierte sich am vorher vorbereiteten und eingeübten Leitfaden, der sich in fünf erzählgenerierende Hauptfragen, Aufrechterhaltungsfragen und konkreten Nachfragen gliederte. Aufrechterhaltungsfragen dienten der Assoziation der befragten Person. Mit konkreten Nachfragen kann die Interviewerin deutlich machen, dass ihr Interesse auf das Verstehen ausgerichtet ist und sie zum Beispiel an Ursachen oder Gründen verschiedener Antworten interessiert ist (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 157). Die Aufforderung zur Erzählung eines Beispiels oder einer konkreten Handlung diente dazu, die Erfahrungen der Lehrerin weiter zu konkretisieren und damit ein persönliches Erlebnis zu definieren und im Zusammenhang zu verstehen.

5.4 Datenaufbereitung und Auswertungsverfahren

Nach den Interviews wurden die Daten für die nächsten Schritte vorbereitet, um durch ein zeitökonomisches Vorgehen aus den Daten, im Hinblick auf die Fragestellung, „Sinn“ zu gewinnen. Als Erstes mussten die Audiodaten durch die Transkription umgestaltet werden, um diese in weiteren Analyseschritten bearbeitbar zu machen. Danach wurde eine geeignete Analysetechnik gewählt, die ausgehend vom erhobenen Material und dem Erkenntnisinteresse der Fragestellung am passendsten erschien. Diese Arbeitsschritte werden im Folgenden genau erläutert.

5.4.1 Datenresümee

Nach jedem Interview wurde am gleichen Tag ein handschriftliches Datenresümee verfasst, um einen ersten Überblick im Sinne der Fragestellung über das Material zu bekommen und später rasch Zugriff auf wichtige Aussagen bzw. angesprochene Themen zu haben. Das heisst, die wichtigsten Aussagen der Lehrerinnen, die Stimmung und wichtige Erkenntnisse zum Verlauf des Gesprächs wurden auf einem Datenresümee stichwortartig festgehalten (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 193). Mit Hilfe dieser Überblicksmethode wurde eine Anreicherung, eine grössere Ganzheitlichkeit durch Kontextangaben erreicht, welche allein durch die Tonaufnahmen nicht möglich gewesen wären. Die Vorlage für das Datenresümee befindet sich im Anhang 11.4, S. 75).

5.4.2 Wörtliche Transkription

Als erster Schritt der Auswertung folgte die Transkription der Interviewdaten. Das Gespräch wurde wörtlich transkribiert, damit die Basis für eine ausführliche interpretative Auswertung gelegt werden konnte (vgl. Mayring, 2002, S. 89). Um eine gute Lesbarkeit zu erreichen, sind die in Dialekt geführten Interviews ins Schriftdeutsche übertragen worden. Diese Form war sinnvoll, da nicht Sprachfärbungen, sondern die inhaltlich-thematische Ebene im Vordergrund des wissenschaftlichen Interesses stand.

In Anlehnung an Mayring wurden alle Audiodaten nach folgenden Transkriptionsregeln verschriftlicht (vgl. 2002, S. 92):

Transkriptionsregeln:

A, B oder C	= Anonymisierte Bezeichnung der Lehrerinnen
I	= Interviewerin
..	= kurze Pause
...	= mittlere Pause
(Pause)	= lange Pause
(?)	= Frageintonation
(schaut)	= Charakterisierung wichtiger nonverbaler Kommunikationselemente

Da zur Beantwortung der Fragestellung nicht nur sachliche Informationen aus den Daten zu generieren waren, wurden einfache und gut lesbare Transkriptionsregeln mit dem Ziel, dadurch auch subjektive Erlebnisweisen darstellen zu können, als wichtig erachtet. Aus diesem Grund wurden vereinzelt auch nonverbale Kommunikationselemente in Klammern dargestellt, z.B. (schaut). Die oben aufgeführten Transkriptionsregeln wurden einheitlich bei allen Interviews angewendet. Da die Transkriptionen im Anhang ersichtlich sind, wurden sie bereits schon anonymisiert verfasst (vgl. Anhang 11.6, S. 77).

5.4.3 Qualitative Inhaltsanalyse

Die Inhaltsanalyse ist eine Vorgehensweise zur Untersuchung von Textmaterial, sei es aus vorhandenen Dokumenten oder auch aus Interviewmaterial. Mayring meint dazu: „Qualitative Inhaltsanalyse will Texte systematisch analysieren, indem sie das Material schrittweise ... bearbeitet“ (2002, S. 114). Die Kategorienbildung ist das zentrale Element der Inhaltsanalyse. Dabei werden zwei verschiedene Vorgehensweisen unterschieden. Die deduktive und die induktive Kategorienbildung.

Bei der deduktiven Kategorienbildung werden bereits aus der Theorie vorhandene Kategorien verwendet, das heisst, meist aus bereits vorhandenen Untersuchungen zusammengestellt (vgl. Mayring, 2010, S. 83). Die induktive Kategorienbildung hingegen leitet die Kategorien direkt aus dem vorliegenden Textmaterial (den Transkripten) ab, ohne sich auf vorherige Kategoriensysteme zu beziehen. Die induktive Vorgehensweise hat in der qualitativen Sozialforschung einen hohen Stellenwert, da sie eine möglichst nahe Abbildung des Materials anstrebt (vgl. Mayring, 2010, S. 83).

Die starke Subjektbezogenheit wurde in der vorliegenden Arbeit immer wieder betont. Auch die Fragestellung ist aus diesem Grund explorierend, nicht theorieprüfend, formuliert. Um die Beantwortung der Fragestellung zielorientiert zu verfolgen und der Forderung nach der Subjektbezogenheit auch wirklich glaubwürdig nachzukommen, erschien die induktive Vorgehensweise innerhalb dieser Arbeit die richtige Wahl zu sein. Die hilfreichen Faktoren für die Begleitung betroffener Kinder sollen basierend auf den Erlebnissen der Lehrpersonen direkt und unverfälscht aus den Transkripten, also in induktiver Weise, herauskristallisiert werden.

Vorgehen der induktiven Kategorienbildung: Angelehnt an Mayring wurde der Prozessverlauf der induktiven Kategorienbildung angewendet (vgl. 2010, S. 84-85):

Abb. 3 Prozessverlauf induktiver Kategorienbildung, Mayring, 2002, S. 116

Die einzelnen aufeinander aufbauenden (1.- 6.) Schritte der Abbildung werden im Folgenden detailliert ausformuliert:

- 1.) Als erstes muss der Gegenstand der Analyse, also das Ziel/der Fokus der Untersuchung bestimmt bzw. nochmals bewusst gemacht werden. Das heisst, das Forschungsziel, was aus dem Textmaterial herausgefunden werden möchte und auf welche Frage(n) eine Antwort gesucht wird, muss nochmals deutlich gemacht werden.

Im vorliegenden Fall lag der Fokus der Kategorienbildung, unter Rückgriff der theoretischen Erkenntnisse, auf dem Erkenntnisinteresse der formulierten Haupt- und Unterfragestellungen (vgl. Kapitel 1.3.1, S. 3 und 1.3.2, S. 4).

- 2.) In einem weiteren Schritt wird das Selektionskriterium zur Kategoriendefinition bestimmt. Laut Mayring wird dieses durch die Fragestellung bestimmt (vgl. 2010, S. 84). Das heisst, ausgehend von der Fragestellung charakterisierten sich die Kategorien in dieser vorliegenden Arbeit dadurch, dass sie im Zusammenhang mit hilfreichen Erfahrungen zur Begleitung betroffener Kinder stehen mussten. Also jegliche Lehrerinnenaussagen, die hilfreiche Faktoren in sich trugen, um mit der Begleitsituation besser umgehen zu können, wurden im Sinne des Selektionskriteriums als Kategorienpassage bestimmt. Wichtig ist dabei zu betonen, dass das gesamte wörtlich transkribierte Material zur Analyse verwendet wurde, um eine möglichst umfassende und reichhaltige Untersuchung zu gewährleisten. Selbstverständlich entsprachen dadurch nicht alle Textpassagen dem Selektionskriterium, das heisst, waren im Sinne der Fragestellung aussagekräftig. Solche Passagen fanden sich beispielsweise bei allen vorliegenden Interviews häufig zu Beginn des Gesprächs. Durch die Einstimmungsfragen erzählten die Lehrpersonen häufig zuerst über ihre subjektiven Erlebniszustände der damaligen Situation und berichteten von verschiedenen Kontextangaben zur Klasse und zur Gesamtsituation, anstelle a priori mit hilfreichen Erfahrungen zu beginnen. Auch wenn diese Erzählungen nicht im direkten Zusammenhang mit dem Erkenntnisinteresse der Fragestellungen standen, waren sie trotzdem wichtig, um ein Gesamtverständnis der individuellen Situation der Lehrerinnen zu erhalten.
- 3.) In einem weiteren Schritt wurde das Textmaterial Zeile für Zeile durchgeforstet, das heisst, mit dem Selektionskriterium zur Kategoriendefinition im Hinterkopf, untersucht. Aus pragmatischen Gründen wurde die Kategorisierung von Hand mit verschiedenen Farben (Farbstiften) vorgenommen. Wenn eine dem Selektionskriterium entsprechende Textpassage gefunden werden konnte, so wurde diese farblich markiert und eine möglichst nahe am Textmaterial angegliederte Kategorie formuliert. Eine Kategorie ist ein Schlüsselbegriff, der die Textstelle durch einen zentralen Aspekt widerspiegelt (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 195).

Abb. 4: Beispiel einer induktiven Kategorienbildung, Oesch, 2011

Wurde im weiteren Analyseverlauf wieder eine zur Fragestellung passende Textpassage im Transkript gefunden, wurde diese der schon formulierten Kategorien zugeordnet. Passte sie jedoch nicht zu den schon gebildeten Kategorien, wurde eine neue Bezeichnung formuliert und

somit eine neue Kategorie gebildet. Diese neue Bezeichnung sollte sich jedoch trennscharf von den schon vorhin gebildeten unterscheiden. Durch die übersichtliche Übertragung der Kategorien in die Randspalte (vgl. Beispiel oben) konnten die Kategorien jederzeit, auch bei zunehmenden Kategorienbildungen, am Ausgangsmaterial geprüft werden.

- 4.) Nach 10-50 % des Transkripts, wenn keine neuen Kategorien formuliert werden konnten, wurde das gesamte Textmaterial überarbeitet. Dabei musste geprüft werden, ob die Kategorien der angesprochenen Trennschärfe genügten und sich voneinander abhoben und ob die gebildeten Kategorien tatsächlich noch das Ausgangsmaterial (die Aussagen der Lehrerinnen) repräsentierten.
- 5.) Nach einem letzten Materialdurchlauf aller drei vorliegenden Transkripte lag eine Auswahl von Kategorien zum beabsichtigten Erkenntnisinteresse der Fragestellungen vor.
- 6.) Diese konnten nur für die Darstellung der Ergebnisse sowie als Vorlage für die Interpretationen im Bezug zur Fragestellung weiter verwendet werden.

5.5 Methodenkritik

Die folgende, eigene Methodenkritik dient dazu, den Forschungsprozess aus kritischer Perspektive zu beurteilen. Um es mit Altrichter und Posch auszudrücken, dient die kritische Betrachtung in erster Linie der intellektuellen Redlichkeit, dem Bemühen, sich selbst und anderen nichts vorzumachen (vgl. 2007, S. 204). Die Methodenkritik soll aufzeigen, wo und wie die gewählten forschungsmethodischen Schritte Einfluss auf die Ergebnisse nahmen oder diese gegebenenfalls kritisch einzuordnen sind. Deshalb ist es wichtig, transparent zu machen, wo ein möglicher Einfluss auf die Ergebnisse und Erkenntnisse vermutet wird.

5.5.1 Methode des Leitfadeninterviews

Fragenkonstruktion: In der vorliegenden Forschungsarbeit wurde die Erhebungsmethode des Leitfadeninterviews gewählt (vgl. Kapitel 5.2.2, S. 35). Die Fragenkonstruktion wurde aufgrund der erarbeiteten theoretischen Konzepte und dem Erkenntnisinteresse, basierend auf den Fragestellungen, formuliert. Schon vor der Datenerhebung bestanden deshalb theoretische Kenntnisse über den Untersuchungsgegenstand, sowie eigene Tendenzen möglicher Antworten.

Es besteht darin die Gefahr, dass aufgrund dieses Vorwissens und den eigenen Gefühlen zum Thema, das Gespräch in eine gewisse Richtung gelenkt und gewisse Antworten provoziert werden, die der eigenen Vorstellung entsprechen könnten.

Die einzige Möglichkeit, diese Gefahr ein Stück weit einzudämmen, bestand deshalb darin, die fünf Leitfragen so erzählgenerierend wie möglich zu formulieren, damit einer allfälligen Antwortvorgabe in gewisser Weise entgegengewirkt werden konnte.

Weiter kann es sein, dass durch die Strukturierung der Fragen zum bestimmten Themengebiet andere, vielleicht ebenfalls interessante Themen, die den Lehrerinnen wichtig gewesen wären, vernachlässigt oder unbeachtet blieben.

Trotzdem sind auch Vorteile in dieser teil-strukturierenden Leitfadensmethode zu sehen. Sie bestehen darin, dass zu einem bestimmten, eingegrenzten Teilaspekt der subjektive Sinn der Lehrerinnen besser verstanden und dadurch eher ermesselt werden kann, als dies mit anderen unpersönlicheren Methoden, wie z.B. einem Fragebogen, möglich gewesen wäre. Durch den persönlichen Kontakt war die Möglichkeit zur Vertiefung des Verständnisses durch Nachfragen während des Gesprächs gegeben. Durch den Einsatz des Leitfadens wurde inhaltlich strukturiert und fokussiert. Die Komplexität und Tiefe des Themas „Hilfreiche Faktoren zur Begleitung betroffener Kinder“, wurde durch diese Strukturierung bewusst und mit Erfolg eingegrenzt und diente der Beibehaltung der Perspektive während des ganzen Forschungsprozesses.

Interviewführung: Es muss betont werden, dass Interviews wechselwirkende Interaktionen zwischen mindestens zwei Gesprächsparteien sind. Wird das Interview zur Datengewinnung genutzt, ist es wichtig zu wissen, dass vorurteilsfreie, objektive Forschung nie ganz möglich ist (vgl. Mayring, 2002, S. 25). Forschende sind gerade bei qualitativen Forschungsfragen Teil der Forschung und immer auch mitgemeint. Sie beeinflussen die Ergebnisse durch ihre Fragenkonstruktion, subjektiven Haltungen und Wertvorstellungen, sowie durch die Beziehungsqualität, die zwischen den Gesprächsparteien aufgebaut wird (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 151). Diesem Kritikpunkt muss Beachtung geschenkt werden. Denn es konnte im vorliegenden Fall z.B. nicht kontrolliert werden, ob die Lehrerinnen sozial erwünschte Antworten abgegeben haben, oder ihre Antworten tatsächlich ihren Empfindungen und Bewertungen entsprachen (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 160).

Es muss damit gerechnet werden, dass gegenseitige Erwartungshaltungen die Antworten beeinflussen haben.

Interviewteilnehmende: Es ist zu bedauern, dass keine männlichen Lehrpersonen an den Interviews mitbeteiligt waren. Als eigener Kritikpunkt ist dabei die einschränkende Stufenfokussierung auf „Kindergarten- und Unterstufe“ als Grund dafür zu nennen. Diese spielte gewiss eine entscheidende Rolle dabei, da auf diesen Stufen die männliche Vertretung doch sehr dünn besetzt ist. Inwieweit jedoch die einseitige Geschlechterrolle einen direkten Einfluss auf die Ergebnisse nahm, kann nicht beurteilt werden. Trotzdem wäre es interessant zu erfahren, ob die Erkenntnisse bei einer Befragung mit Männern allenfalls Unterschiede zeigen würden.

Retroperspektive: Bei allen Lehrerinnen lag die Erfahrung in der Begleitung des Kindes zeitlich schon einige Jahre zurück. Einerseits kann dies als Vorteil bewertet werden, da belastende oder schwierige Gefühle mit zeitlicher Distanz anders zu beurteilen sind und Antworten mit gewissem emotionalen Abstand zum Teil leichter preisgegeben werden können. Andererseits kann es jedoch auch sein und dies gerade bei der Frage nach hilfreichen Erfahrungen, dass Wichtiges und Bedeutsames vergessen, verzerrt oder aus heutiger Sicht nun anders eingeschätzt wurde.

Deshalb muss bei den erhobenen Ergebnissen damit gerechnet werden, dass die genannten hilfreichen Erfahrungen nicht ausschliesslich die damalige Situation widerspiegeln, sondern dass sie vermutlich mit heutigen Erfahrungen und Erkenntnissen gefärbt sind.

5.5.2 Methode der Auswertungstechnik

Induktive Vorgehensweise: Zur Auswertung der transkribierten Tondokumente wurde innerhalb der qualitativen Inhaltsanalyse, die induktive Kategorienbildung, angelehnt an Mayring (2010), angewendet (vgl. Kapitel 5.4.3, S. 41). Dank dieser Methode konnte auf ein theoretisch gestütztes Vorgehen zurückgegriffen werden und ein systematisches, schrittweises Vorgehen erlangt werden, die den unbekanntem Forschungsprozess erleichterte. Zudem liess sich die induktive Kategorienbildung einfach mit den Techniken zur Datenerhebung und Datenaufbereitung kombinieren. Ein weiteres wichtiges Anliegen des Forschungsprozesses war, dass mittels der induktiven Kategorienbildung die Nähe zwischen den Kategorien und den tatsächlichen Aussagen der Lehrerinnen besser aufgebaut werden konnte. Bei einer deduktiven Art, in der bestehende Kategorien am Text geprüft werden, wäre dies vermutlich schwieriger gewesen. Allerdings ergeben sich beim gewählten induktiven Forschungsvorgehen auch Nachteile. Es kann beispielsweise bei der induktiven Vorgehensweise vorkommen, dass Sinnstrukturen im Textmaterial entdeckt werden, die schwierig mit dem eigentlich zu klärendem Forschungsgegenstand zu vereinen sind. Das heisst, dass sich erhobene Kategorien nicht mit den vorher erarbeiteten theoretischen Bezügen decken. Diese Stolpersteine wurden erst innerhalb des Prozesses entdeckt. Auch Cropley weist darauf hin und meint, dass bei einem induktiven Vorgehen der Forscher oder die Forscherin eine gewisse Unvorhersehbarkeit und Unsicherheit während des Forschungsprozesses aushalten muss, da nicht bestehende Forschungserkenntnisse überprüft werden, sondern neue Erkenntnisse erhoben werden wollen (vgl. 2008, S. 10). Die in dieser vorliegenden Arbeit eruierten hilfreichen Faktoren zur Begleitung betroffener Kinder sind teilweise mit den erarbeiteten, theoretischen Sichtweisen in Verbindung zu setzen, andere sind ergänzende, überraschende Ergebnisse, die es neu zu diskutieren und zu verstehen gilt (vgl. Kapitel 7, S. 55).

Trennschärfe: In der Rückschau erscheint besonders die Zuteilung einzelner Kategorien als schwierig. Dadurch, dass die induktive Kategorienbildung verlangt, neue und passgenaue Kategorien direkt aus dem Textmaterial zu formulieren, ist die Kategorisierung mit einigen Hürden verbunden, die kritisch betrachtet werden müssen. Es kann angemerkt werden, dass beispielsweise die saubere Trennschärfe unter den Kategorienbezeichnungen vermutlich nicht durchwegs gegeben ist. Bestimmte Definitionen, z.B. die Kategorie „Informationsbeschaffung“ (vgl. Kapitel 6.1, S. 47), ähnelt in gewisser Weise der Kategorie „Beratung & Austausch“ (vgl. Kapitel 6.3, S. 50). Streng genommen kann nämlich auch das Aufsuchen von Beratungsstellen oder Austauschmöglichkeiten eine Art Informationsbeschaffung darstellen. Um dennoch die eigentliche Eigenständigkeit der einzelnen Kategorien zu betonen und ihre Grundfunktion einzeln wahrzunehmen, wurde jede Kategorie im Teil der Ergebnisdarstellung (vgl. Kapitel 6, S. 47) jeweils zuerst erklärt und möglichst sauber definiert, um ihr Verständnis für diese Arbeit in der richtigen Abgrenzung zu verstehen.

6 Darstellung der Ergebnisse

Die gesamte Darstellung der Ergebnisse hat zum Ziel, dass die Befunde auch für Aussenstehende nachvollziehbar sind und plausibel erscheinen (vgl. Moser, 2003, S.122).

Die folgende Darstellung der Ergebnisse basiert auf den in den vorausgehenden Kapiteln beschriebenen und begründeten Analyse- und Auswertungsschritten (vgl. Kapitel 5.4, S. 40). Die Ergebnisse aus den drei Interviews werden in diesem Kapitel in deskriptiver Form dargestellt. Insgesamt sind durch das inhaltsanalytische Vorgehen, angelehnt an Mayring (2010), fünf Hauptkategorien und vier Subkategorien entstanden.

Als Belege der Kategorisierung werden nachfolgend einzelne aussagekräftige Textpassagen aus den entsprechenden Stellen der Transkripte entnommen, also wörtlich zitiert. Die Lehrerinnen werden zu Beginn des Zitats mit einem Grossbuchstaben anonymisiert angegeben (z.B. **A:**) Die entsprechende Positionsstelle der Zeilennummer (Z) aus dem Transkript wird jeweils nach der Textpassage angegeben (z.B. Z. 235), damit die Nachvollziehbarkeit, im Falle eines Nachprüfens einer Textpassage, erleichtert wird. An manchen Stellen wurden Zwischen- oder Anschlussfragen seitens der Interviewerin eingefügt, damit gewisse Aussagen im Gesprächskontext verständlicher erscheinen. Als Kürzel der Interviewerin wird „I“ verwendet.

6.1 Kategorie: Informationsbeschaffung

Die Kategorie „Informationsbeschaffung“ ist die Bezeichnung einer breiten und ausgedehnten Kategorienzusammenfassung. Darunter fallen schriftliche Informationsquellen, die zu einem theoretischen Wissenszuwachs rund um die Thematik „Begleitung trauernder Kinder in schulischen Kontexten“ beitragen und dadurch hilfreiche Erkenntnisse und Anhaltspunkte bieten können.

Zur Kategorie „Informationsbeschaffung“ zählen in dieser vorliegenden Arbeit Informationsquellen durch Online- oder auch Printmedien aus Fachbüchern und -zeitschriften.

Im Folgenden wird die Kategorie „Informationsbeschaffung“ in die zwei Subkategorien, „Informationsbeschaffung aus dem Internet“ und „Informationsbeschaffung aus Fachbüchern und -zeitschriften“ unterteilt.

6.1.1 Informationsbeschaffung aus dem Internet

Lehrerin A erzählte, dass ihr das Internet eine wertvolle Quelle zur Informationsbeschaffung war. Durch die Nutzung des Internets konnte sie sich über verschiedene Aspekte der kindlichen Entwicklung im Zusammenhang mit der Trauer bei Verlusterlebnissen informieren.

I: „Hast du noch andere Informationsquellen benutzt?“ (Z. 177)

A: „Das Thema war mir nicht fremd. Aber ja, ich habe dann auch schon im Internet herumgesurft. Eigentlich kommt auch vieles, das nicht passt, aber gewisse wertvolle Informationen so über die Trauer und was das generell für ein Kind von einer Entwicklung her bedeutet, dass konnte ich dann gut gebrauchen.“ (Z. 179-184)

Auch Lehrerin B berichtete, dass ihr das Internet hilfreich war, um sich Informationen rund um das Thema (Trauer) -begleitung im schulischen Umfeld zu beschaffen.

B: „Das Internet hat mir gut geholfen. Die haben super Seiten dazu . . . Tod, Sterben und so in der Schule. Ich habe da mir viel aneignen können, einfach was ich auch so machen kann in der Schule und auch etwas vom Hintergrund, so theoretisch vom Trauern.“ (Z.127-131)

Lehrerin C hatte sich dieser Art von Informationsbeschaffung nicht bedient.

6.1.2 Informationsbeschaffung aus Fachbüchern und -zeitschriften

Diese Subkategorie wurde von allen Lehrerinnen mehrmals als hilfreiche Informationsquelle für mehr Wissenszuwachs betont.

I: „Wo hast du in diesen Momenten Kraft geholt?“ (Z. 185)

A: „Ja, lesen, das hilft, also Lektüren immer, immer . . .“ (Z. 187)

I: „Hattest du theoretische Kenntnisse über die kindlichen Trauerreaktionen?“ (Z. 195-196)

A: Ja, ja. Darüber habe ich viel gelesen in Büchern. So von den Phasen von Vera Kast und so.“ (Z.197-198)

I: „Hattest du theoretische Kenntnisse darüber, wie sich Kinder deiner Jahrgangsklasse den Tod vorstellen?“ (Z. 199-200)

A: „Ja, das habe ich auch gelesen. Es geht ja ums hilfreich sein . . . Ja, eigentlich klar, . . . es hilft schon, das Ganze zu wissen. Einfach irgendwie fürs Verständnis.... Das Wissen aus den Lektüren, also das half damals enorm, vor allem das Wissen um die Trauerreaktionen.“ (Z. 201-213)

A: „Also automatisch war ich dann wieder in der Bibliothek und im Buchladen.“(Z. 217-218)

B: „Ich ging dann in die Buchhandlung und habe mich eingedeckt mit Büchern. Ich wollte nicht in die Bibliothek. Ich habe dann auch viel Verschiedenes gekauft. Ich wollte einfach mehr wissen über das Thema und wie es sich bei Kindern auswirkt, um auch nichts falsch zu machen. Also diese Bücher das war wirklich gut, dass ich diese hatte.“ (Z. 57-63)

I: „Du hast erwähnt, dass du viele Bücher gekauft hast. Hattest du demzufolge theoretische Kenntnisse über die kindlichen Trauerreaktionen?“ (Z.157-159)

B: „Ah ja, die habe ich gelesen.... Eben das hat mir schon geholfen. Einfach das Wissen, dass es das gibt mit den Phasen. Das hat mir geholfen einfach auch L. zu verstehen.“ (Z. 160-164).

I: „Hattest du auch theoretische Kenntnisse darüber, wie sich Kinder ihrer Jahrgangsklasse den Tod vorstellen?“ (Z.169-170)

B: „(schüttelt den Kopf) Nein, darüber habe ich leider nichts gewusst. Aber jetzt im Nachhinein würde ich das gerne wissen. Einfach für die Praxis, das hätte bestimmt geholfen, auch um besser planen zu können von der Entwicklung her.“ (Z.171-175)

I: „Hast du dir Bücher zum Thema beschafft?“ (Z. 95)

C: „Ja, ich habe eine Broschüre, also ein Heft zum Thema gefunden. Die habe ich gelesen. Das hat geholfen, da vieles darin stand, was mich sowieso beschäftigt hat (Pause). Später habe ich dann Bücher

beschafft, es hat mich begonnen zu interessieren. Ich habe dann viel über das Thema gelesen.“ (Z. 96-101)

I: „Hast du theoretische Kenntnisse über die kindlichen Trauerreaktionen?“ (Z. 132-133)

C: „Trauerphasen (?) Ja, darüber habe ich gelesen.... Das ist schon wichtig, dass man darüber weiss. In einer anderen Situation wären diese Gefühle nämlich nicht normal. Aber wenn das Kind so etwas Schlimmes erlebt, ist das sogar gesund und normal (Pause).“ (Z. 134-140)

I: „Hat dir dieses Wissen geholfen?“ (Z. 147)

C: „Ja sehr. Es ist einfach so ein einschneidendes Erlebnis.... Dann kann man das einfach besser verstehen (Pause). (Z. 148-150)

I: „Hast du theoretische Kenntnisse darüber, wie sich Kinder deiner Jahrgangsklasse den Tod vorstellen?“ (Z. 155-156)

C: „Ja, das habe ich auch in dem Artikel gelesen. Ja, vom magischen Denken her, ich wusste das zwar noch vom Semi. Aber ja, das stimmt schon, es hat auch geholfen, einfach nochmals in die Welt des Kindes einzutauchen.“ (Z. 157-160)

6.2 Kategorie: Beziehung

Unter der Kategorie „Beziehung“ werden in dieser vorliegenden Arbeit Beziehungsgeflechte bezeichnet. Diese basieren auf einem Vertrauensverhältnis und der Verbundenheit zwischen Lehrerin und betroffenem Kind oder Lehrerin und lebendem Elternteil, sie sind jedoch professioneller Ausprägung. Lohmann beschreibt dies folgendermassen: „Eine professionelle Lehrer-Schüler-Beziehung [wie auch eine Lehrer und Lehrerinnen-Elternteil-Beziehung, Anm. d. Verf.] hält eine gesunde Balance zwischen Nähe und Distanz. Sie ist mehr als ein rein geschäftliches, auf die Lehrtätigkeit bezogenes Verhältnis, welche alle anderen Belange ausschliesst. Aber sie ist nicht so nah und offen, dass die Grenze zwischen Beruf und Privatleben verwischt“ (2011, S. 99).

Nach dieser Bedeutung wird folgend die Kategorie „Beziehung“ in zwei Subkategorien „Beziehung zum betroffenen Kind“ und „Beziehung zum lebenden Elternteil“ dargestellt.

6.2.1 Beziehung zum betroffenen Kind

Alle drei interviewten Lehrerinnen sagten aus, dass die Beziehung zum betroffenen Kind hilfreich war. Sie liess einen für sie guten Umgang mit der herausfordernden Situation der Begleitung zu.

Lehrerin A erwähnte mehrmalig, dass ihr die Beziehung zum betroffenen Kind wichtig war.

I: „Was hat dir geholfen, mit der Situation umzugehen, bzw. das Kind zu begleiten?“ (Z. 112-113)

A: „Also ich denke einfach Beziehungen. In erster Linie die Beziehung, die ich zum Kind hatte.“ (Z. 114-115)

A: „Es ist wirklich, es geht einfach alles über die Beziehung, vor allem zum Kind! Da muss man zwar daran arbeiten klar, aber wenn diese stimmt, geht vieles. Doch die Beziehung (Pause). Das ist einfach absolut wichtig!“ (Z. 262-265)

Auch Lehrerin B sagte, dass sie eine sehr enge Beziehung zum betroffenen Kind aufgebaut hatte, was ihr in der Begleitsituation geholfen habe.

B: „Wir, also L. und ich hatten eine sehr enge Beziehung. Ja, das war, hat mir sehr geholfen.“ (Z. 93-94)

Lehrerin C, bezeichnete die Beziehung zum Kind als Kraftressource, die die pädagogische Begleitung positiv beeinflusste.

C: „Ja, man kann eigentlich schon auch sagen, dass die Beziehung zum Kind einem Kraft gegeben hat. Sie tragen die ganze Situation ja mit. Ja, das hat mir sehr geholfen, dass ich ein gutes Verhältnis zum Kind hatte, also schon vor dem Unfall.“ (Z. 100-114)

6.2.2 Beziehung zum lebenden Elternteil

Lehrerin A erwähnte die gute Beziehung zur lebenden Mutter, die ihr in der Situation der pädagogischen Begleitung des betroffenen Kindes hilfreiche Stütze war.

A: „Ich hatte sehr nahen Kontakt zur Mutter. Wir haben uns immer wieder getroffen. Manchmal haben wir telefoniert. Ja, ich kann schon sagen, dass mir diese Beziehung eine hilfreiche Stütze in der schwierigen Situation war.“ (Z. 16-19)

A: „Und die enge Beziehung, die ich zur Mutter hatte. Sie war wahnsinnig schnell vertraut und offen und das hat das Ganze einfach sehr erleichtert. Das hat mir enorm geholfen, dass einfach ein Vertrauen da war.“ (Z. 118-121)

Die anderen beiden Lehrerinnen haben die Beziehung zum lebenden Elternteil nicht angesprochen.

6.3 Kategorie: Beratung & Austausch

„Beratung & Austausch“ lassen sich als eine Kategorie zusammenfassen. Sie charakterisiert sich dadurch, indem die Lehrperson sich Unterstützung, bzw. Beratung holt (durch eine Fachpersonen/einer Fachstelle) oder den Austausch innerhalb und ausserhalb schulischer Kontexte sucht. Mit der Definition des Begriffs „Beratung“ nach Möller lässt sich auch das hier gemeinte Verständnis von Beratung gut klarstellen: „Beratung kann verstanden werden als eine professionelle Hilfestellung, die ein Berater oder eine Beraterin erbringt und die von einem oder einer Ratsuchenden nachgefragt wird“ (Möller; zitiert nach Biewer, 2008, S. 84). „Austausch“ hingegen ist eine offenere Form und findet innerhalb schulischer Kontexte häufig und oft unabhängig von schulischen Strukturen (wie etwa genau abgemachte Zeiten) statt. Lehrpersonen unterhalten sich über individuelle, bedeutungsvolle Inhalte während Pausengesprächen und Teamstunden oder nutzen freizeitleiche Termine für einen Wissens- und Erfahrungsaustausch. Der Austausch kann als eine Form der Zusammenarbeit beschrieben werden und entsteht bei der wechselseitigen Information der beruflichen Inhalte und Gegebenheiten und bei der Versorgung mit Materialien (vgl. Gräsel, Fussangel & Pröbstel, 2006, S. 209-210). Beide Formen (Beratung und Austausch) dienen, im Verständnis dieser vorliegenden Arbeit, einerseits dazu, mit der Situation nicht alleine da zu stehen, andererseits durch den verbalen Zugang mit anderen neue Perspektiven, Ideen oder Wege in der herausfordernden Situation zu finden.

In der vorliegenden Arbeit wird die Kategorie „Beratung & Austausch“ noch weiter gefasst. Mit gemeint sind nebst schulinternen Personen, die durch ihre berufliche Tätigkeit mit dem Kind in Kontakt stehen (z.B. Schulleitung, schulische Sozialarbeit, etc.), auch Austauschformen mit ausserschulischen, bedeutenden sozialen Kontakten. Gemeint sind beispielsweise der Freundes- und Bekanntenkreis oder der Kontakt zur Elternschaft der Klasse.

Lehrerin A beschrieb vielfältige Formen von Beratungs- und Austauschformen, die sie in der Situation der Begleitung für sich genutzt hatte. Sie gewichtet vor allem die Beratungs- und Austauschmomente mit der schulischen Sozialarbeiterin und der Elternschaft.

A: „Und das war sehr gut, dass wir eine schulische Sozialarbeiterin haben hier in B. Also, dass die Gemeinde eine angestellt hat. Ich bin auch sehr eng mit ihr, also wir kennen uns gut.“ (Z. 122-125)

A: „Hilfreich nebst der schulischen Sozialarbeiterin war auch noch, dass ich mich mit der Therapeutin, die mit dem Kind die Maltherapie gemacht hat, besprechen konnte. So alle am runden Tisch. So alle zusammen mit der Maltherapeutin, der schulischen Sozialarbeiterin, der Mutter und so. Dieser Austausch mit allen, das war für mich sehr, sehr hilfreich.“ (Z.141-147)

A: „Und eben, hilfreich war auch, dass ich einen Elternstamm hatte und mich mit den Eltern unterhalten und austauschen konnte.“ (Z. 149-151)

I: „Was ist ein Elternstamm?“ (Z. 152)

A: Ja, da treffen wir uns einmal im Quartal mit den Eltern im Restaurant. Also freiwillig. Und dann reden wir, was es so gibt. Und ich war dann sehr froh, dass ich das hatte und dass gerade ein Termin angestanden ist. Ja . . . dann kann man eben auch alles mit den Eltern besprechen. Das nützt sehr . . .“ (Z.153-158)

Auch Lehrerin B erzählte von Beratungs- und Austauschformen, die ihr in der Zeit der Begleitung des betroffenen Kindes geholfen haben. Dabei setzte sie die Schwerpunkte unterschiedlich. Zunächst sprach sie die Beratung mit schulexternen, wie auch schulinternen Fachpersonen an.

B: „Ich habe mich erinnert, dass wir an der PH (Pädagogische Hochschule) einen guten Religionslehrer hatten und ich habe den dann angerufen, er müsse mir helfen, ich hätte ein Kind, welches die Mutter verloren habe.“ (Z. 50-54).

B: „Ja und mit der Psychologin, also der Schulpsychologin, habe ich Kontakt aufgenommen.... Sie hat gesagt, dass ich das sehr gut mache. Kinder wollen leben. Sie haben ihre eigenen Mechanismen. Das war so gut für mich, dass ich mich mit ihr unterhalten konnte und einfach nicht ganz alleine war.“ (Z. 95-100)

Zudem berichtete Lehrerin B vom hilfreichen Austausch innerhalb der Zusammenarbeit des Lehrer- und Lehrerinnenkollegiums.

B: „Ja, ich hatte ja C (Teamteachingkollegin). Das Team in E. war sowieso sehr gut. Es war immer wichtig. Auch jetzt, generell ist mir das Team hilfreich. Ja, das Team hat immer geholfen. Wir waren ja alle

zusammen, Kindergarten und auch C und ich. Wir haben alles miteinander gemacht. Dieser Austausch unter uns hat mir auch damals sehr geholfen. Ich konnte einfach reden.“ (118-125)

Lehrerin B liess im Gespräch erkennen, dass ihr gewisse zusätzliche Austauschmöglichkeiten damals in der Begleitsituation gefehlt haben, ihr jedoch aus heutiger Sicht hilfreich gewesen wären.

B: *„Oder einfach auch eine gute Heilpädagogin oder generell eine Fachperson. Die einem unterstützt, das wäre schon hilfreich (Pause).“ (Z. 151-153)*

Lehrerin C suchte die Fachstelle des schulpsychologischen Dienstes des Kantons St. Gallen auf, um sich beraten zu lassen. Zudem berichtete sie von Austauschmöglichkeiten im Kindergärtnerinnenteam.

C: *„Ich ging zum schulpsychologischen Dienst (SPD) zur Beratung. Ich wollte wissen, was einem Kindergartenkind zugemutet werden kann. Was kann ich zu einem Kind alles sagen. Was ist viel zu viel. Oder was kann es verstehen. Ich wollte ja alles richtig machen. Dann können einem andere gut helfen.“ (Z. 71-76)*

C: *„So Kolleginnen sind mir schon ganz wichtig (Pause)... Der Austausch ist sehr gut. Miteinander geht einfach alles besser. Es gibt neue Ideen und es ist auch gut, wenn man Erfahrungen austauschen kann. So, wie ist es bei dir? Was würdest du in meiner Situation machen? Das ist sehr hilfreich.“ (Z. 85-92)*

6.4 Kategorie: Pädagogisch-methodische Interventionen

Mit pädagogisch-methodischen Interventionen sind pädagogische Massnahmen gemeint, die gewählt wurden, um die pädagogische Begleitung des betroffenen Kindes und der Klasse in praktischer Umsetzung anzugehen. Als pädagogisch-methodische Interventionen zählen alle aktiven Handlungsmassnahmen, wie etwa Einführung eines Trauerrituals, Anschaffung spezifischer pädagogischer Materialien, besondere Unterrichtsgestaltung etc., die von den Lehrpersonen selber aktiv initiiert wurden. Ausgeschlossen davon sind also Interventionen, die von aussenstehenden Fach- oder Therapiestellen allenfalls durchgeführt wurden.

Dabei ist nochmalig wichtig anzumerken, dass auch hier der Fokus auf hilfreiche Faktoren aus Sicht der Lehrpersonen herausgearbeitet wurde, also was Stütze und Sicherheit für die Lehrerinnen bedeutete, um einen für sie guten Weg der Begleitung zu wählen. Natürlich, das liegt wohl im Zwecke der Intervention, wurden die Massnahmen auf den Bedürfnissen der betroffenen Kinder geplant, trotzdem soll betont werden, welche Interventionen gleichsam für die Lehrerinnen selber heilsam und wertvoll waren.

Alle drei Lehrerinnen bedienten sich pädagogisch-methodischen Interventionen und schilderten diese als hilfreich, um einen persönlichen Umgang mit der schwierigen Situation zu finden.

Lehrerin A liess im Gespräch erkennen, dass ihr methodisch-didaktische Umsetzungsmöglichkeiten, wie z.B. das Anzünden einer Kerze, geholfen haben, einen Ausdruck zu finden.

A: *„Es tat sehr gut, einfach auch etwas zu unternehmen. In der Zeit, als die Beerdigung war, haben wir eine Kerze angezündet. Das hat der Klasse, aber auch mir, sehr geholfen, einfach einen Ausdruck zu schaffen in einer Situation, in der niemand wirklich weiss, was zu machen ist.“ (Z. 76-81)*

Auch Lehrerin B konnte durch die Einführung eines Trauerrituals innerhalb der Klasse, einen Zugang zur Thematik ermöglichen. Dieses war für die Klasse, das betroffene Kind und auch für sie selber hilfreich.

B: „Es hilft schon auch, wenn du etwas Handfestes machen kannst. Ein Zeichen, eine Handlung, an dem sich alle festhalten können. Wir haben z.B. Briefchen geschrieben, die man an einen Baum hängen kann. Wir haben einen Briefchenbaum gemacht. Und dann haben wir noch eine Schale gehabt mit Schwimmerkerzchen und L. konnte jeden Tag eines anzünden. Die grösste Hilfe war aber Matteo.“ (Z.77-84)

I: „Wer ist Matteo?“ (Z.84)

B: „Ich habe ein Kaninchen gekauft, noch bevor die Ferien zu Ende waren. Mit Lampiohren, einfach so ein Kuschtierchen. Und das war dann das Thema. Einfach weil ich etwas Lebendiges wollte, eigentlich war das Kaninchen in erster Linie für L., aber irgendwie war es vor allem auch hilfreich für mich. Komisch das zu sagen, aber ich war so irgendwie nicht alleine.“ (Z. 85-91)

Auch Lehrerin C erzählte von pädagogischen Interventionen, die auch ihr hilfreich waren in der Zeit der Begleitung des betroffenen Kindes.

C: „Es ist wichtig, dass man das Thema anspricht.“ (Z. 50)

Ich habe es zum Thema gemacht im Kindergarten. So mit Kerzen anzünden und so. Und ich habe ein Bilderbuch genommen.... Das Buch hat mir sehr geholfen, einen Zugang zu finden mit der Klasse darüber reden zu können.“ (Z. 54-62)

6.5 Kategorie: Einstellung/Offenheit gegenüber den Themen Tod und Sterben

Die aus den Interviewaussagen herauskristallisierte Kategorie „Einstellung/Offenheit gegenüber den Themen Tod und Sterben“ ist eine Kategorie, die persönliche Einstellungen, Vorstellungen und Gefühle von Leben und Tod ins Zentrum rückt. Bei allen Lehrerinnen lässt sich aufgrund der pädagogischen Begleitung des betroffenen Kindes die Notwendigkeit der Selbstreflexion in Bezug auf diese Themen herausarbeiten. Dieser Bewusstmachungsprozess wurde von den interviewten Lehrerinnen als hilfreich beschrieben. Einerseits, um angesichts der schwierigen Begleitaufgabe die eigene Situation für sich selber erklärbar und verstehbar zu machen, andererseits, um die Begleitung authentisch, auf den eigenen Gefühlen basierend, anzugehen. Auch Jennessen fügt an, dass die Wahrnehmung der eigenen Ängste und Unsicherheiten zu den Themen Tod und Sterben, im Zusammenhang mit der Begleitfunktion der Lehrperson, die Möglichkeit des emphatischen Verstehens der Situation des Kindes bietet (vgl. 2006, S. 222).

Lehrerin A erzählte, dass ihre eigenen Erlebnisse mit Verlust Erfahrungen die pädagogische Begleitung des betroffenen Kindes erleichtert hatte, da sie der Situation des Kindes nachfühlen konnte.

I: „Welche Erfahrungen hast du mit Sterben und Tod schon gemacht?“ (Z. 221-222)

A: „Also mein eigener Vater. Das war eines der einschneidendsten Erlebnisse, die ich gehabt hatte.“ (Z. 223-224)

I: „Beeinflussten diese Erlebnisse auch dein Handeln während der Begleitung?“ (Z. 225-226)

A: „Ja . . also es hat geholfen, dass ich mich nochmals damit auseinandergesetzt habe. Ich merkte, dass ich ihr einfach gut nachfühlen konnte.“ (Z. 227-229)

A: *“ . . . ich habe, als mein Vater gestorben ist, eine feste Überzeugung bekommen, dass es auf eine Art ein Weiterleben gibt. Es geht rüber. Und das Handeln wird von dieser Einstellung beeinflusst. Es kann nicht mehr als eine Stütze sein, Verständnis zu haben und zu zeigen, dass irgendwas von dieser Seele weiter geht. Ich glaube, dass etwas da ist und einfach dies auch J. weiterzugeben. Irgendwie diese doch positiven Gefühle zu haben in all dem Schrecklichen, dass hat es auch für mich leichter gemacht.“ (Z. 232-241)*

Auch Lehrerin B sagte, dass ihre eigene Auseinandersetzung und die Einstellung zu den Themen von Tod und Sterben hilfreich waren, mit der Situation umgehen zu können.

I: *„Zum Schluss interessiert mich: Hat die Begleitung des Kindes dich zum Nachdenken über die Themen Tod und Sterben angeregt?“ (Z. 176-178)*

B: *„Ja . . . Ja der Tod hat irgendwie . . . war immer irgendwie aktuell. Also auch der Todesfall hat mich sehr beschäftigt und hat mich nachdenklich gemacht, auch jetzt wieder, wo ich selber eine Tochter habe.“ (Z. 179-182)*

I: *Hat dieses Nachdenken auch deine Begleitung beeinflusst?“ (Z. 194-195)*

B: *„Ja, die Einstellung, mein Glaube, der beeinflusst mein Handeln generell und hilft mir, auch gewisse Erklärungen zu finden, die vielleicht nicht logisch oder sonst irgendwie verstehbar wären. Ich bin zwar nicht wahnsinnig religiös. Aber einfach, dass es so wie richtig ist, wie ein Gebet. Auch L. wollte ich das weitergeben. Du kannst mit Mami reden, Mami hört dich, so vom Glauben her.“ (Z. 196-203)*

Lehrerin C berichtete, dass auch ihre eigenen Verlusterfahrungen, sowie die Auseinandersetzung damit, für die pädagogische Begleitung des betroffenen Kindes hilfreich waren. Damit wurde ihr bewusst, was ihr selber wichtig war und was sie dem betroffenen Kind und der Klasse mitgeben wollte.

I: *„Welche Erfahrungen hast du mit Sterben und Tod schon gemacht?“ (Z. 190-191)*

C: *„Ja . . . ich habe, als ich Kind war, meine Schwester verloren. Das war wirklich sehr schlimm für uns alle (Pause). Im Nachdenken über diese Ereignisse jetzt im Erwachsenenalter, merke ich, wichtig ist mir Abschied nehmen. Der Todesfall meiner Schwester und auch der vom Kind in meiner Klasse gingen mir sehr nahe. Ich merke, dass mir das das darüber Nachdenken und darüber Reden geholfen haben dem Kind zu Begegnen und es zu begleiten.“ (Z. 192-200)*

I: *„Wie beeinflusste dein Glaube/Nicht-Glaube dein Handeln?“ (Z. 208)*

C: *„Ich glaube, dass wir begleitet sind und dass wir ein Schicksal haben, dass es eine Kraft gibt. Und diese Einstellung hat mir enorm geholfen, zu wissen, irgendwie liegt es nicht in unseren Händen. Ich glaube auch, dass deshalb die Begleitung des Kindes gut ging.“ (Z. 213-217)*

C: *„Die Auseinandersetzung mit der ganzen Situation und den belastenden Themen haben mir viel gebracht und geholfen, mich in der Begleitung sicher zu fühlen. So merkte ich, dass mir einfach auch wichtig war, dass die Kinder merken, dass sie beim Tod nur den Körper verlieren, die Erinnerung und die Gedanken, auch die Erlebnisse die sie gehabt haben mit dem Verstorbenen, die bleiben ja. Das war mir wichtig, dies weiterzugeben.“ (Z. 230-237)*

7 Diskussion

7.1 Interpretationen und Diskussion der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse einerseits interpretiert, andererseits in Verbindung zu den erworbenen theoretischen Kenntnissen gebracht. Verschiedene Kernpunkte lassen sich mit den theoretischen Konzepten (vgl. Kapitel 2-4, S. 7-22) verbinden, andere wiederum sind neue und überraschende Aussagen, welche die theoretischen Bezüge ergänzen.

Um eine erhöhte Qualität der Interpretationen zu erhalten, wurde die kommunikative Validierung (vgl. Mayring, 2002, S. 147) angewendet. Mayring beschreibt diese innerhalb der Gütekriterien der Sozialforschung (ebd.). Traditionell legt die empirische Forschung, darunter auch die Sozialforschung, hohen Wert auf Nachprüfbarkeit, indem daran festgehalten wird, dass die Güte der Befunde daran zu erkennen sei, wenn eine alternative Perspektive zu einem ähnlichen Befund kommt. Übereinstimmungen werden als „Güte“ des Forschungsprozesses verstanden (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 206).

Dabei wurden die Interpretationen der analysierten Daten den betroffenen Lehrpersonen nochmals vorgelegt. Das heisst, die Interpretationen wurden den Lehrerinnen per E-Mail zugeschickt. Die Lehrerinnen konnten dann die Interpretationen über ihr Gesagtes nochmals einsehen. Mit der Bitte um eine schriftliche Stellungnahme entstand eine doppelte Innenschau über die Erfahrungen und Gedanken der Interviewpartnerinnen (vgl. Beispiel einer kommunikativen Validierung, Anhang 11.5, S. 76). Mayring meint: „Wenn sich die Beforschten in den Analyseergebnissen und Interpretationen auch wieder finden, kann das ein wichtiges Argument zur Absicherung der Ergebnisse sein“ (2002, S. 147). Die Rückmeldungen der kommunikativen Validierung wurden mit der eigenen Dateninterpretation verglichen. Die in dieser vorliegenden Arbeit aufgeführten Interpretationen zeigen die durch die kommunikative Validierung geprüften Gedanken.

7.1.1 Informationsbeschaffung

Die Lehrerinnen betonten, dass ihnen die Nutzung des Internets, sowie die Informationsquellen aus Fachbüchern und -zeitschriften, hilfreich in der Begleitsituation erschienen. Dieser hilfreiche Faktor zur Begleitung eines betroffenen Kindes wurde an verschiedenen Stellen der Interviews thematisiert.

Die Informationsbeschaffung kann gut mit den Erkenntnissen aus dem Theorieteil verknüpft werden. Unter dem Kapitel der Voraussetzungen zur Begleitung (vgl. Kapitel 4, S. 22) wurde mit Hilfe verschiedener Autoren und Autorinnen ersichtlich, dass es für begleitende Lehrpersonen wichtig ist, theoretische Kenntnisse des kindlichen Todeskonzepts, sowie den kindlichen Trauerreaktionen zu haben.

Besonders hervorgehoben wurde von den Lehrerinnen der theoretische Wissenszuwachs, um ein Gesamtverständnis für die Situation des Kindes und seine Trauerreaktionen aufbringen zu können und um das Kind, basierend auf seinem Gefühlsstand, wahrzunehmen. Verschiedene Trauerreaktion des Kindes konnten dadurch nachvollzogen werden. Theoretische Kenntnisse über die kindliche Vorstellung vom Tod wurden in den Gesprächen zwar angesprochen, aber weniger gewichtet.

Diese Kategorie „Informationsbeschaffung“ kann, quantifiziert betrachtet, als die meistgenannte bezeichnet werden. Interpretierend kann sie deshalb als die für die drei Lehrerinnen bedeutendste Kategorie definiert werden. Ein Grund dafür könnte sein, dass der hilfreiche Faktor der Informationssuche generell zur gewohnten beruflichen Tätigkeit von Lehrpersonen, etwa zur Vorbereitung von verschiedenen Unterrichtsinhalten oder durch die stetige Weiterbildungsverpflichtung gehört. Lehrpersonen sind heute mehr denn je aufgefordert, sich aktuelle Informationen zu beschaffen und sich neues Wissen anzueignen, um den schnell wandelnden gesellschaftlichen und pädagogischen Anforderungen gewachsen zu sein. Demnach ist es für Lehrpersonen vermutlich naheliegend, bei einer beruflichen Herausforderung, wie der Begleitung eines betroffenen Kindes, sich zuerst mit der gewohnten Strategie des Lesens und der Erarbeitung grösserer Fachkompetenzen zu behelfen. Deshalb kann diese Strategie der Wissensaneignung gut in Verbindung mit dem Theoriekapitel des Copings der Lehrpersonen gebracht werden (vgl. Kapitel 3.2.2, S. 17). Aus diesem Kapitel ging hervor, dass eine der Copingstrategien, um eine Anforderung zu bewältigen, nach Lazarus und Folkman (1984), die Informationssuche darstellt. Durch neu erworbenes Wissen kann die Anforderung der Begleitrolle neu eingeschätzt und besser bewältigt werden.

7.1.2 Beziehung

An dieser Stelle muss angemerkt werden, dass die Gewichtung der Beziehungsgestaltung, wie sie von den Lehrerinnen in den Gesprächen betont wurde, in der konsultierten Literatur nur geringfügig in dieser Form aufgeführt ist. Es könnte damit zusammenhängen, dass Beziehungsformen grosse Unterschiede aufweisen. Allzu schnell wird über Beziehungsqualitäten geurteilt. Doch gerade diese Bewertung, was letztendlich eine „gute“ Beziehung zwischen Lehrperson und Kind oder Lehrperson und Elternschaft ausmacht, ist mit einigen Hürden verbunden. Die grosse subjektive Ermessung, je nach einzigartigen Lebenskontexten, ist aus literarischer Sicht schwierig zu erfassen. Dennoch sind einige Verknüpfungen zum theoretischen Teil auszumachen. Mit der Autorin Bogyi (2006), sowie dem Autor Largo (2010) wurde erklärt, dass die begleitende Lehrperson als Vertrauensperson einen entscheidenden Einfluss auf die Gesamtsituation und den Verarbeitungsprozess des Kindes in der schwierigen Situation einnimmt. Weit gefasst kann darin die Wichtigkeit der Beziehungspflege zwischen Lehrperson und betroffenem Kind gesehen werden. Hinderer und Kroth betonen, aus der Sicht der Lehrperson, die Schwierigkeit der beruflichen Grenzen, die es bei einer solchen speziellen beruflichen Herausforderung zu beachten gilt und beziehen sich dabei auf den je unterschiedlichen, professionellen Beziehungsbegriff (vgl. 2005, S. 21-25). In den direkten Gesprächen mit den Lehrerinnen ist der Beziehungsbegriff einfacher zu verwenden, da dieser von jeder Lehrperson in der jeweils einzelfallbezogenen Bedeutung verstanden werden kann. In der Durchsicht der Lehrerinnenaussagen konnte festgestellt werden, dass eine gut gelingende Beziehung als ein wichtiger und hilfreicher Faktor genannt wurde, welcher die pädagogische Begleitung des Kindes erleichterte. Auffallend ist, dass die Subkategorie „Beziehung zum betroffenen Kind“ als hilfreicher Faktor von den interviewten Lehrerinnen für die pädagogische Begleitung des Kindes mehr gewichtet wurde, als die Subkategorie „Beziehung zum lebenden Elternteil“. Es kann vermutet werden, dass dies deshalb zustande kam, da sich alle Lehrerinnen mit dem betroffenen Kind täglich auseinandersetzen und deshalb die enge Beziehung zum Kind entstehen konnte, was den Lehrerinnen als prioritär in Erinnerung blieb.

Wenn auch weniger betont, so ist doch auch die gute Beziehung zum lebenden Elternteil als hilfreich erwähnt worden. Lehrerin A hatte sich diesbezüglich vermehrt geäußert. Dies kann damit zusammenhängen, dass Lehrerin A die Zusammenarbeit und Kooperation mit den Eltern in ihrer täglichen beruflichen Tätigkeit als wichtig empfindet. Diese Interpretation stützt sich darauf, dass Lehrerin A als einzige der drei interviewten Lehrerinnen, mit dem lebenden Elternteil die Art und Weise der pädagogischen Begleitung absprach, das heisst, beim lebenden Elternteil nachfragte, wie sie die Begleitung angehen solle. Weiter bestärkte sich diese Annahme zudem in der Rückmeldung der kommunikativen Validierung, in der die Lehrerin den intensiven Kontakt und die gelingende Beziehung zu den Eltern nochmalig unterstrich (vgl. Anhang 11.5, S. 76).

7.1.3 Beratung & Austausch

Verschiedene externe Beratungsstellen für Lehrpersonen bieten zur schulischen Begleitung trauernder Kinder ihre Dienste an. Im Kanton St. Gallen stellt beispielsweise der Schulpsychologische Dienst Beratungsangebote für Eltern und Lehrpersonen rund um das Thema Trauer im Schulalltag zur Verfügung (vgl. Schulpsychologische Dienst des Kantons St. Gallen, 2010). Auch das Amt der Volksschule des Kantons St. Gallen hat eine Handreichung für Schulen zum Thema „Tod und Trauer“ herausgegeben, um Schulen in diesen Fragen Unterstützung zu bieten (vgl. Amt für Volksschule, 2010). Auch in den Interviews berichten alle drei Lehrerinnen an unterschiedlichen Stellen von verschiedenen Beratungs- und Austauschformen, welche ihnen Stütze und Hilfe in der Situation der Begleitung gewesen waren. Diese Kategorie kann in enger Verbindung mit den Copingstrategien der Lehrpersonen (vgl. Kapitel 3.2.2, S. 17) gesehen werden. Lazarus und Folkman (1984) nennen als eine der Copingformen die Suche nach sozialer Unterstützung, die dazu beiträgt, eine Anforderung bewältigen zu können. Lehrerin A suchte vor allem schulintern Rat und Unterstützung in Form der schulischen Sozialarbeiterin und dem Elternstamm. Dabei kann die Verbindung zur Kategorie „Beziehung“ gesehen werden. Es scheint, als wende sich Lehrerin A auch bei Beratungs- und Austauschgesprächen zuerst vertrauten Personen zu, zu denen sie eine bereits existierende Beziehung aufgebaut hat. Lehrerin B und C nutzten auch schulexterne Beratungs- und Austauschstellen. Besonders fällt auf, dass Junglehrerin B eine breite Beratung, einerseits aus ihren bekannten sozialen Kontexten (früherer Religionslehrer und Team), andererseits Fachstellen (Schulpsychologin) in Anspruch nahm. Dabei ging es Lehrerin B in erster Linie darum, ihre Unsicherheit und ihre Sorgen zu deponieren. Mehrmalig sagt sie, dass ihr einfach das Reden geholfen habe. Weiter kann eine vielseitige Austauschmöglichkeit mehr Sicherheit vermitteln, da die „Problemstellung“ (die Anforderung der Begleitung) von verschiedenen Perspektiven eingesehen wird. Anders Lehrerin C. Im Gespräch mit ihr wurde wenig von Beratungs- und Austauschformen gesprochen. In kurzen Abschnitten berichtete sie von der Beratungsstelle des schulpsychologischen Dienstes und dem Kindergärtnerinnenteam, welches ihr aber generell Stütze in der täglichen Berufsanforderung sei.

7.1.4 Pädagogisch-methodische Interventionen

Es ist interessant zu sehen, wie diese Kategorie „Pädagogisch-methodische Interventionen“, eigentlich als Stütze für das betroffene Kind geplant, von allen Lehrerinnen als eigene Stütze, als hilfreicher Faktor für die Begleitung empfunden wurde. Dies kommt besonders in der Aussage der Lehrerin B zum Ausdruck. Sie erzählte, dass die Anschaffung des Kaninchens eigentlich für das betroffene Kind gedacht war.

Sie merkte jedoch, dass diese Intervention ihr selbst geholfen hatte, nicht alleine mit der Situation zu sein. So auch bei Lehrerin C. Durch die Thematisierung über das Bilderbuch, welches sie vordergründig für die gesamte Klasse und zur Begleitung des Kindes einsetzen wollte, konnte sie für sich selber eine Sprache finden, mit der Klasse über das belastende Ereignis des betroffenen Kindes nachzudenken. Lehrerin A sprach insgesamt wenig von Interventionsmöglichkeiten während des Interviews. Dennoch erwähnte sie, dass ihr das Anzünden der Kerze einen Zugang zur Thematik öffnete, um mit der gesamten Klasse über das Ereignis zu sprechen. Auch diese Kategorie kann deshalb mit dem Kapitel der Copingstrategien von Lazarus und Folkman (1984) verknüpft werden (vgl. Kapitel 3.2.2, S. 17). Dabei können die methodisch-pädagogischen Interventionen als direkte Aktion zur Linderung oder zur Kontrolle der eigenen Stresssituation gesehen werden. Durch die Intervention wird versucht, die Situation in den Griff zu bekommen. Dies kann dadurch erklärt werden, dass methodisch-pädagogische Massnahmen für Lehrpersonen einen umsetzbaren Weg darstellen, den Gefühlen, die bei einer solchen besonders herausfordernden Situation entstehen, eine Gestalt zu geben. Die unterschiedlichen Interventionen, wie z.B. Kaninchenbetreuung, Kerzen anzünden, Thematisierung durch ein Bilderbuch, sind für Lehrpersonen fassbare Möglichkeiten, einem unfassbaren Geschehnis Ausdruck zu geben und zu versuchen, es handhabbar für die Kinder, aber auch für sich selber zu machen.

7.1.5 Einstellung/Offenheit gegenüber den Themen Tod und Sterben

Lehrerin A erzählte, dass sie durch ihre eigene Erfahrung des Väterverlustes, über den Tod nachzudenken begonnen hatte. Eindringlich liess sie die Interviewerin an ihren eigenen Erfahrungen und Auseinandersetzungen teilhaben und gab Einblick in ihre persönliche Einstellung zum „Leben danach“. Es kann interpretiert werden, dass sie diese Einstellung und Offenheit auch in die pädagogische Begleitung des betroffenen Kindes mitgenommen und versucht hatte, dem Kind diese Grundeinstellung der Hoffnung weiterzugeben. Auch Lehrerin B gab zu verstehen, dass ihre eigene Einstellung und die Auseinandersetzung mit den Themen Tod und Sterben ihre Begleitung beeinflussten. Die Auseinandersetzung kommt speziell in der Aussage zum Tragen, wo Lehrerin B berichtete, dass diese Einstellung ihr Zugänge des Verstehens zur Begleitsituation ermöglichte, die sonst nicht zu erklären gewesen wären. Sie erwähnte als Beispiel dazu das Reden mit Gott im Gebet. Lehrerin C liess Einblicke in ihre persönlichen Verlusterfahrungen gewähren. Aus diesen Erfahrungen und Auseinandersetzungen scheint es ihr auch heute noch wichtig zu sein, dass ein Todesfall nur die endgültige physische Abwesenheit bedeutet, dass die Erinnerungen, die mit dem Elternteil erlebt wurden, jedoch weitergenommen werden können. Diese Überzeugung wollte sie auch den Kindern in ihrer Begleitung mitgeben.

Nach dem Durchlesen der Lehrerinnenaussagen kann zusammenfassend interpretiert werden, dass die interviewten Lehrerinnen offen über die Themen Tod und Sterben nachdenken. Ohne eine erkennbare Tabuisierung oder Abwehr sprachen sie über belastende und oft sehr persönliche Gefühle und gaben Einblicke in selbsterlebte Verlusterfahrungen. Ausdrücklich betonten sie, dass ihnen die aktive Auseinandersetzung mit den Themen Tod und Sterben und die damit verbundene Offenheit gegenüber diesen Themen den Zugang zur Begleitung gebnet hatte, da sie sich ihrer eigenen Einstellungen und Werthaltungen bewusst wurden. Aus diesem Grund können diese Interpretationen in Bezug zum theoretischen Teil „Voraussetzungen zur Begleitung betroffener Kinder“ gebracht werden (vgl. Kapitel 4.1, S. 22). Aus diesem theoretischen Kapitel ging hervor, dass verschiedene Autoren und Autorinnen die aktive Ausei-

nersetzung mit den Themen Tod und Sterben als Voraussetzung ansehen, ein betroffenes Kind zu begleiten. Betont wurde dabei, dass sich die Begleitpersonen durch die bewusste Auseinandersetzung der eigenen Werthaltungen und Schwerpunkte innerhalb der oft verdrängten Thematik bewusst werden. Dadurch wird versucht, die eigene Grenze und Belastbarkeit ein Stück weit kontrollieren zu können. Diese, aus der Theorie entnommenen Überlegungen, widerspiegelten sich deckungsgleich in der vorliegenden empirischen Arbeit.

7.2 Beantwortung der Fragestellungen

In diesem Kapitel wird der Beantwortung der Fragestellungen Raum gegeben. Zuerst soll der Bezug zur Hauptfragestellung hergestellt werden. Danach folgt die Beantwortung der formulierten Unterfragen.

7.2.1 Hauptfragestellung

Zur Erinnerung lautete die Fragestellung:

Hauptfrage: Was erleben Lehrpersonen als hilfreich, um Kinder im Kindergarten- und Unterstufenalter, die vom Verlust eines Elternteils betroffen sind, im schulischen Umfeld zu begleiten?

Zur besseren Veranschaulichung dient zur ersten Zusammenschau eine Visualisierung.

Abb. 5: Hilfreiche Faktoren von Lehrpersonen zur Begleitung betroffener Kinder, Oesch, 2011

Aus der Analyse konnten fünf zentrale Aspekte herausgearbeitet werden, die von den interviewten Lehrerinnen als hilfreich erlebt wurden, um ein Kind, welches einen Elternteil durch Tod verloren hatte, innerhalb des schulischen Umfeldes zu begleiten.

An dieser Stelle sollen die wichtigsten Erkenntnisse aus der Analyse und den Interpretationen, für die Beantwortung der Fragestellung, nochmals zusammenfassend auf den Punkt gebracht werden.

Die **Informationsbeschaffung** stellt für die Lehrerinnen den hilfreichsten Faktor dar zur Begleitung betroffener Kinder. Einige Lehrerinnen (A und B) bauten ihre theoretischen Kenntnisse und Kompetenzen durch die Nutzung verschiedener Internetseiten zum Thema Kinder und Tod aus oder suchten Rat in Fachbüchern und -zeitschriften. Alle drei Lehrerinnen erzählten, dass ihnen das theoretische Mehrwissen, vor allem das Wissen um die kindlichen Trauerreaktionen, geholfen habe, sich sicherer im Umgang mit dem Kind und der Situation zu fühlen.

Beratungs- und Austauschmöglichkeiten stellt für die befragten Lehrerinnen einen wichtigen hilfreichen Faktor dar. Einerseits geht es dabei darum, die eigenen Sorgen und Unsicherheiten einer anderen Person mitzuteilen, andererseits aber auch, konkrete Hilfestellungen von Beratungsstellen in Anspruch zu nehmen, damit mit der Situation der Begleitung besser umgegangen werden konnte.

Pädagogisch-methodische Interventionen werden von den befragten Lehrerinnen, vor allem von Lehrerin B und C, als entscheidender und hilfreicher Faktor benannt. Durch unterschiedliche pädagogische Massnahmen, die mit dem betroffenen Kind, aber auch mit der Klasse durchgeführt wurden, konnte die schwierige Situation thematisiert und aufgearbeitet werden. Die Lehrerinnen berichten, dass dadurch ein Zugang für die Kinder, aber auch für sie selber, gefunden werden konnte.

Die **Beziehung** zum betroffenen Kind wurde von den Lehrerinnen vielfach betont. Es kann erkannt werden, dass eine, auf Vertrauen und Empathie basierende Grundlage zwischen Lehrperson und Kind, die Gestaltung und die Begleitung des Kindes und der Umgang mit der schwierigen Situation stützt. Lehrerin A gewichtete zudem die Beziehung zum lebenden Elternteil. Eine gute Beziehung zwischen Lehrperson und Elternteil wird als hilfreich für die Begleitung des betroffenen Kindes empfunden.

Die **eigene Einstellung/Offenheit gegenüber den Themen Tod und Sterben** wurde von allen Lehrerinnen als hilfreich betont, um dem Kind und der Situation ohne Tabuisierung zu begegnen. Dabei stehen nicht religiöse Glaubensüberzeugungen im Vordergrund, sondern vielmehr die generelle Grundeinstellung, dass Leben und Tod natürliche Begebenheiten darstellen und deshalb die offene Haltung gegenüber diesen Themen den Zugang zur Begleitung eines betroffenen Kindes erleichtert.

7.2.2 Unterfragen

Ergänzend zur Hauptfragestellung wurden drei Unterfragen formuliert, die nachfolgend durch die qualitative Datenanalyse beantwortet werden können.

➤ Welche Bedeutung hat die Einstellung zu Sterben und Tod für Lehrpersonen, um betroffene Kinder zu begleiten?

Dieser Frage kann gut mit der eruierten Kategorie „Einstellung/Offenheit gegenüber den Themen Tod und Sterben“ in Verbindung gebracht werden (vgl. Kapitel 6.5, S. 53). Denn durch verschiedene Aussagen der interviewten Lehrerinnen kann abgeleitet werden, dass die eigene Einstellung zu den Themen Sterben und Tod eine entscheidende Bedeutung in der Begleitung betroffener Kinder hat.

Aus den Gesprächen konnte besonders herausgehört werden, dass die aktive Auseinandersetzung den Lehrerinnen ermöglichte, die schwierige Begleitsituation für sich verstehbar zu machen. Als Beispiele dafür wurden „Reden mit Gott im Gebet“ und die Vorstellung über ein „Leben danach“ genannt.

➤ Welche Bedeutung haben entwicklungspsychologische Kenntnisse von der Todesvorstellung des Kindes für Lehrpersonen, um betroffene Kinder zu begleiten?

Diese Frage kann mit der Kategorie „Informationsbeschaffung“ verknüpft werden (vgl. Kapitel 6.1, S. 47). Einzelne Interviewaussagen deuten darauf hin, dass die Informationsbeschaffung über **entwicklungspsychologische Kenntnisse der Todesvorstellung** der Kinder hilfreich sind, um die Begleitung altersentsprechend zu gestalten, es scheint allerdings so, dass die Lehrerinnen diese theoretischen Kenntnisse nicht als entscheidend betrachteten. Auf Fragen zu den theoretischen Kenntnissen rund um das Thema Tod und Sterben, beziehen sich die Lehrerinnen auf die Trauerreaktionen von Kindern und nicht auf die Kenntnisse der Todeskonzepte.

Zusammenfassend darf gesagt werden: Kenntnisse über die Todesvorstellung der Kinder haben aus Sicht der in dieser Arbeit interviewten Lehrerinnen keine grosse Bedeutung, wenn es darum geht, betroffene Kinder zu begleiten.

➤ Welche Bedeutung haben Kenntnisse von psychologischen Prozessen der Trauer für Lehrpersonen, um betroffene Kinder zu begleiten?

Diese Beantwortung steht im Zusammenhang mit dem Kapitel „Informationsbeschaffung“ (vgl. Kapitel 6.1, S. 47). An verschiedenen Stellen der Interviews betonten die Lehrerinnen ihren Wissenszuwachs über die **kindlichen Trauerreaktionen** aus dem Internet oder aus Fachbüchern und -zeitschriften. Alle drei Lehrerinnen erzählten, dass ihnen diese theoretischen Kenntnisse weitergeholfen haben, um die kindlichen Reaktionen in der schwierigen Zeit besser zu interpretieren und zu verstehen. Aus diesem Grund lässt sich ableiten, dass Kenntnisse von den psychologischen Prozessen der Trauer für die befragten Lehrpersonen von grosser Bedeutung sind, um betroffene Kinder begleiten zu können.

8 Reflexion und Ausblick

In diesem letzten Kapitel wird die gesamte Arbeit reflektiert und kritisch gewürdigt. Nebst wichtigen, persönlichen Erkenntnissen aus der Arbeit, sind auch praxisnahe Empfehlungen für begleitende Lehrpersonen aufgeführt. Abschliessend wird der Ausblick auf weitere Forschungsfragen gewagt.

8.1 Kritische Reflexion des gesamten Arbeitsprozesses

Mayring meint, dass ein wichtiger Standard empirischer Forschung ist, am Ende des Forschungsprogramms mittels geeigneter Gütekriterien der gesamte Arbeitsverlauf nochmals einzuschätzen und zu bewerten (vgl. 2002, S. 140). In der Diskussion um Gütekriterien qualitativer Forschung setzt sich immer mehr die Einsicht durch, dass nicht einfach die Massstäbe quantitativer Forschung wie Validität, Reliabilität, Objektivität übernommen werden können. Mayring meint, dass für die qualitative Forschung deshalb die Gütekriterien mit neuen Inhalten gefüllt werden müssen, damit sie zum Vorgehen und zum Ziel der Analyse passen. Die Geltungsbegründung der Ergebnisse müssen flexibler sein (vgl. 2002, S. 140).

Im Folgenden lassen sich sechs allgemeine Gütekriterien qualitativer Forschung aufzählen, anhand derer der vorgelegte Forschungsprozess dieser Arbeit beurteilt wird (vgl. Kirk & Miller; Flick; Kvale; zitiert nach Mayring, 2002, S. 144-148):

- Verfahrensdokumentation
- Argumentative Interpretationsabsicherung
- Regelgeleitetheit
- Nähe zum Gegenstand
- Kommunikative Validierung
- Triangulation

Verfahrensdokumentation: Damit der Forschungsprozess auch für Aussenstehende nachvollziehbar erscheint, meint Mayring, muss die Dokumentation der einzelnen Forschungsschritte detailliert beschrieben werden (vgl. 2002, S. 144). Damit ist gemeint, dass die verwendeten Methoden, im vorliegenden Fall die Beschreibung und der Einsatz des Leitfadens, umfassend erklärt werden. Weiter ist die Stichprobenauswahl, die Art und Weise der Interviewgestaltung, sowie die ganzen Auswertungsschritte im Detail erklärt. Im Rückblick kann gesagt werden, dass diesem Gütekriterium grosse Beachtung geschenkt wurde. Aus der Sicht der Verfasserin ist die Zusammenführung aller Daten gewährleistet, das Vorgehen des Forschungsprozesses, der Methoden und Analyseschritte ist begründet und veranschaulicht. Somit liegt eine lückenlose, transparente und durch die Methodenkritik (vgl. Kapitel 5.5, S. 44), selbstkritische Dokumentation der Verfahrensschritte vor.

Argumentative Interpretationsabsicherung: Interpretationen spielen in der qualitativen Forschung eine wichtige Rolle, um Muster und Bedeutungsstrukturen aus erhobenen Daten verstehbar zu machen (vgl. Mayring, 2002, S. 145). Es liegt nahe, dass Interpretationen subjektiven Anschauungen und Färbungen unterliegen, die nicht gut beweisbar sind. Ein wichtiger Schritt ist deshalb, die Interpretationen mit Aussagen und gedanklichen Verknüpfungen zu stützen. Gedankengänge oder gezogene Schlüsse können

besser verstanden werden, wenn sie in ein eingewobenes Gedankenkonstrukt eingebaut sind. Diesen absichernden Schritten wurde versucht nachzukommen, indem darauf geachtet wurde, dass Gedanken und Assoziationen mit Lehrerinnenaussagen in Verbindung gebracht wurden. Weiter stützen Verbindungen zu theoretischen Überlegungen die Nachvollziehbarkeit.

Regelgeleitetheit: Das Gütekriterium der Regelgeleitetheit scheint durch das forschungsmethodische und theoriegeleitete Vorgehen abgesichert zu sein. Das heisst, Verfahrensschritte zur Leitfadenkonstruktion, zur Durchführung und insbesondere die systematische, theoriegeleitete induktive Kategorienbildung wurde nach qualitativen Verfahrensregeln angewendet. Trotz des theoretischen Schritt-für-Schritt-Vorgehens wurde während des Prozesses immer wieder überprüft, ob durch die Systematisierung dennoch eine Offenheit und Unvoreingenommenheit gegenüber dem Forschungsgegenstand bestand.

Nähe zum Gegenstand: Die einzelfallbezogene Sichtweise wurde an verschiedenen Stellen immer wieder betont und in der Forschungsarbeit gewichtet. Die Nähe zum Gegenstand widerspiegelt sich in der offen gehaltenen Form der Interviews, in denen die Lehrerinnen in erzählender Antwortfreiheit über ihre eigenen Bedeutungen innerhalb der Thematik sprechen konnten, ohne eine Antwortvorgabe zu haben. Auch beim induktiven Analyseverfahren wollten die tatsächlichen Bedeutungsstrukturen der Lehrerinnen bewahrt werden. Durch die induktive, direkte Anbindung an die transkribierten Gespräche konnten Kategorienbezeichnungen direkt aus den ursprünglichen Aussagen der Lehrerinnen gewonnen werden, was zu einer grösstmöglichen Nähe zum Gegenstand verhalf. Mayring rät dazu, auch im Nachhinein nochmals zu überprüfen, ob die Nähe zum Gegenstand auch nach abgeschlossener Diskussion immer noch vorhanden sei (vgl. 2002, S. 146). Aus diesem Grund wurden die Interpretationen an den tatsächlichen Lehrerinnenaussagen geprüft und in Bezug gestellt. Auch die Methode der kommunikativen Validierung (vgl. unten) wurde als Möglichkeit genutzt, die Nähe zum Gegenstand bis zum Schluss zu gewährleisten.

Kommunikative Validierung: In der qualitativen Forschung werden den Beforschten wichtige Kompetenzen zugebilligt. Deshalb nimmt der Forscher oder die Forscherin den Dialog mit ihnen auf und hat so die Möglichkeit, wichtige Argumentationen zum Forschungsergebnis durch diesen Dialog abzusichern (vgl. Mayring, 2002, S. 147). Die dadurch entstehende wechselseitige Einsicht in die wichtigsten Befunde der Forschungsarbeit ergibt eine grössere Anreicherung der relevanten Erkenntnisse.

Aus diesem Grund sollte innerhalb der Forschung diesem Gütekriterium Rechnung getragen werden, auch wenn dies ein Mehraufwand des Forschungsvorgehens bedeutete. Die Interpretationen über die Ergebnisse aus den Kategorien wurden im Nachhinein den befragten Lehrerinnen nochmals vorgelegt. Die Rückmeldungen zeigten, dass die ursprünglichen Aussagen und die darüber gelegten Interpretationen der Forscherin die Bedeutungen der Gespräche aufnahmen (vgl. Anhang 11.5, S. 76).

Triangulation: Die vorliegende Forschungsarbeit beschränkte sich auf die Methode des Leitfadeninterviews. Somit bleibt eine Methodentriangulation offen und kritisierbar. Zur Beantwortung der Fragestellung wurden jedoch Daten aus drei unabhängig voneinander durchgeführten Interviews verwendet, das heisst, die je subjektiven Blickwinkel der Lehrpersonen führten zusammengefasst zu den Ergebnissen. Dadurch wurde versucht, für die Fragestellung verschiedene Annäherungswege zu finden. Weiter kann kritisch angemerkt werden, dass das Verfassen in Einzelarbeit, wie dies bei der vorliegenden Arbeit der Fall war,

immer die Gefahr in sich birgt, wichtige Erkenntnisse ausser Acht zu lassen. Um dem entgegenzuwirken, wurde in der Phase der Kategorisierung die Mithilfe eines aussenstehenden „kritischen Freundes“ beigezogen. Das heisst, die Kategorisierung wurde in Zusammenarbeit mit einer Mitstudentin durchgeführt. Altrichter und Posch meinen, dass die Konfrontation mit einer alternativen Perspektive dazu führen kann, Einseitigkeiten zu vermeiden und dadurch eine erhöhte Forschungsqualität zu erlangen (vgl. 2007, S. 118).

8.2 Persönliche Einsichten und Erkenntnisse aus der Forschungsarbeit

Wenn ein Kind einen Elternteil durch den Tod verliert, stellt dies ein kritisches Lebensereignis dar. Optimalerweise wird dieses kritische Ereignis von der Mitwelt des Kindes wahrgenommen und begleitet. Dazu gehört zweifelsohne auch die Schule in der Rolle der Lehrperson. Innerhalb dieser Tatsache kann eine Aufforderung an die Lehrperson zur Begleitung des betroffenen Kindes formuliert werden, ein Auftrag, der je nach Konstitution dieser Lehrperson als sehr belastend, herausfordernd in jedem Falle, bezeichnet werden kann. Wie und wo kann sich die Lehrperson Unterstützung suchen? Oder was hilft ihr, diese berufliche Anforderung zu bewältigen?

Die Forschungsarbeit brachte verschiedene hilfreiche Aspekte aus Sicht der Lehrpersonen vor, die für die praktische Umsetzbarkeit wichtige Leitgedanken darstellen und sich in relevanter Fachliteratur wiederfinden liessen.

Die Auseinandersetzung innerhalb dieser Arbeit hat mir gezeigt, dass die hilfreichen Faktoren, die die Lehrpersonen nannten, Erkenntnisse geben, deren tiefe Qualität in ihrer Einfachheit und Vordergründigkeit liegen. Damit möchte ich sagen, dass viele der aufgezeigten hilfreichen Faktoren für Lehrpersonen aus den umgebenden, gut zugänglichen Ressourcen des täglichen Lehrberufs hervorgehen. Beispielsweise sind dies, wie bereits aufgeführt, das Wissen darum, dass Beziehungen tragen können. Berufliche Beziehungen werden, üblicher Weise ohne Gedanken an eine mögliche Begleitung eines betroffenen Kindes, in der täglichen Arbeit mit den Kindern, der Klasse und der Elternschaft aufgebaut. Ähnlich verhält es sich beim hilfreichen Faktor Beratung & Austausch. Durch die vermehrte systemische Zusammenarbeit und die eingebundene Teamarbeit steht den Lehrerinnen eine wichtige, gelingende Bedingung zur Verfügung, die sie im Falle einer Begleitung eines betroffenen Kindes nicht alleine lassen würde. Denn die Möglichkeit besteht, in heutigen schulischen Kontexten, Rat und Unterstützung zu erhalten. Auch das Beschaffen von Informationen zu Themen im Schulalltag stellt eine der Voraussetzungen für pädagogische Berufe dar und kann deshalb als gut handhabbarer, hilfreicher Faktor erkannt werden.

An dieser Stelle möchte noch auf eine andere Erkenntnis eingegangen werden. Es ist die der Offenheit, welche an dieser Stelle persönlich formuliert wird. Es wurde mir wichtig: Offenheit ist mehr als nur bereit zu sein, sich auf Neues einzulassen. Offenheit umfasst auch, sich mit Themen auseinanderzusetzen, die möglicherweise in der persönlichen Biographie bisher wenig Raum hatten. Gemeint unter dem Aspekt der Offenheit sind auch erweiterte Lebensthemen, die vielleicht nicht auf den ersten Blick am Lehrauftrag anknüpfen, sondern erst auf einen zweiten Blick dazugehören. Diese Offenheit verlangt, ein waches Ohr und Auge auf Zeitgeschehen zu haben und zu merken, dass die Welt nicht vor der Schultüre halt macht. Unheilvolle Begebenheiten und bisher ungesehene, können unvermittelt an die Schulhaustüre klopfen, wie Gewalt, Armut oder eben auch Verluste durch den Tod. Dazu verhilft der Einsatz der persönlichen Weiterentwicklung.

Als Studentin ermöglichte mir die Auseinandersetzung mit diesem Themengebiet einen Einblick in eine nicht alltägliche Situation des Lehrberufes, die dennoch jederzeit unangekündigt unsere ganze Persönlichkeit herausfordern kann.

Zusammenfassend tragen diese Einsichten dazu bei, zu erkennen, dass die Begleitung zu einem grossen Teil in unseren Händen liegt und dass ich als Lehrperson diese massgeblich durch meine individuelle Wirkungsweise präge. Diese Selbstwirksamkeitsüberzeugung kann in der pädagogischen Praxis dazu beitragen, selbstsicher im Umgang auch mit anderen herausfordernden beruflichen Situationen zu werden und persönliches Wachstum anzustreben.

8.3 Praxisnahe Verknüpfung

Nachfolgend sollen die gewonnenen Erkenntnisse aus der Theorie und den Interviews auf die Ebene der Praxis gebracht werden. Gemeint ist damit, dass in überblickbarer Weise einige praxistaugliche Empfehlungen (Adressen und Büchertipps) dargestellt werden, die im Falle einer akuten Begleitsituation schnell zur Hand genommen werden können. Als erstes werden hilfreiche Beratungsadressen, die in der theoretischen Auseinandersetzung erwähnt, sowie in den Interviews von einigen Lehrerinnen genannt wurden, aufgeführt. Danach werden zwei pädagogische Bücher aufgelistet, die für Lehrpersonen hilfreich sein können, um die Thematik des Verlustes mit den Kindern der Klasse anzusprechen. Abschliessend werden zwei Fachbücher vorgeschlagen, die für begleitende Lehrpersonen nebst theoretischem Hintergrundwissen zur Thematik auch vielfältige pädagogisch-methodische Anregungen geben.

Beratungsadressen:

[Schulpsychologischer Dienst des Kantons St. Gallen. Beratung und Diagnostik](#)

www.schulpsychologie-sg.ch

Der Schulpsychologische Dienst beantwortet regelmässig Anfragen zu Erziehungsthemen, die von Eltern oder Lehrpersonen im Rahmen der schulpsychologischen Beratungen gestellt werden. Unter der oben aufgeführten Adresse können Lehrpersonen eine gut verständliche Broschüre zum Thema „Wenn Kinder trauern“ herunterladen. In dieser sind die wichtigsten theoretischen Punkte zur Verlustthematik aufgeführt. Weiter finden sich praktische Umsetzungsmöglichkeiten innerhalb schulinterner Trauerbegleitung.

[Amt für Volksschule St. Gallen](#)

Redaktion Amt für Volksschule, Davidstrasse 31, 9001 St. Gallen (Tel. 058 229 32 36)

Unter dieser Adresse können Lehrpersonen, Eltern und Angehörige sich zum Thema Tod und Trauer innerhalb schulischer Kontexte beraten lassen und den Arbeitsordner « sicher!gsund! » beziehen. Die Kapitel sind als Hilfestellung für Lehrpersonen und Behörden zur Prävention, Früherfassung und Krisenintervention konzipiert. Sie enthalten nebst Hintergrundinformationen und Anregungen auch Literaturtipps und Internet-Links.

Bücher zur Thematisierung innerhalb der Klasse:

Papa, wo bist Du? Ein Kinderbuch zu Tod und Trauer für Kinder

Von Uwe Saegner

Hospiz-Verlag (2005)

Was brauchen Kinder, wenn Sie Tod und Trauer erleben? Was müssen Eltern, Angehörige, Freunde wissen, wenn sie Kinder begleiten, die Tod und Trauer erleben?

Dieses Kinderbuch zu Tod und Trauer, welches speziell den Väterverlust beleuchtet, ist in pädagogischen Bildungseinrichtungen, wie Kindergärten und Schulen, einzusetzen. Durch die Geschichte eines kleinen Jungen, der den Verlust seines Vaters verarbeitet, ist dieses Bilderbuch für begleitende Erwachsene, die im schulischen und außerschulischen Bildungsbereich arbeiten, zu empfehlen.

Wohnst du jetzt im Himmel? Ein Abschieds- und Erinnerungsbuch für trauernde Kinder

Von Jo Eckardt

Gütersloher Verlagshaus (2005)

Wenn Kinder einen nahe stehenden Menschen verloren haben, benötigen sie viel Zeit, um die Trauer zu verarbeiten. Dieses Buch will ihnen dabei helfen und sie in ihrer Trauer begleiten. Einfühlsam bietet Eckardt Kindern ab etwa 8 Jahren Raum und Anregungen, sich kreativ mit dem Verlust auseinanderzusetzen und hilft ihnen, sich ihrer Gefühle bewusst zu werden. Als eine Art Erinnerungsalbum ermöglicht dieser kindgemäss gestaltete Band, sich durch Fragen, Impulse und eigene Erinnerungen dem verstorbenen Menschen noch einmal zu nähern und einen Teil von ihr oder ihm für immer im Herzen aufzubewahren - und gleichzeitig wieder hoffnungsvoll in die Zukunft zu blicken.

Fachbücher für Lehrpersonen:

Kinder bei Tod und Trauer begleiten. Konkrete Hilfestellungen in Trauersituationen für Kindergarten, Grundschule und Zuhause

Von Petra Hinderer und Martina Kroth

Ökotopia Verlag (2005)

Ein praxisnahes Arbeitshandbuch für Menschen, die trauernde Kinder begleiten: mit fundiertem Hintergrundwissen, alltagsorientierten Anregungen zur einfühlsamen Bewältigung eines Todesfalles. Für einen selbstverständlichen Umgang mit Tod und Abschied in Kindergarten, Grundschule und Elternhaus.

Wir nehmen jetzt Abschied. Kinder und Jugendliche begegnen Sterben und Tod

Von Monika Specht-Tomann und Doris Tropper

Patmos-Verlag (2011)

Das Buch leitet an und befähigt, Kinder und Jugendliche durch die schmerzhafteste Erfahrung eines Verlustes zu begleiten. Die Autorinnen sensibilisieren für den natürlichen Zugang der Kinder zu Fragen des Lebens und Sterbens. Sie wecken Verständnis für die Verhaltensweisen und Reaktionen der Kinder auf ganz unterschiedliche Verlusterfahrungen.

8.4 Weitere Forschungsfragen

Es dünkt mich spannend, wie einer Fragestellung, die zu Beginn vor allem persönlich interessiert, systematisch forschend nachgegangen werden kann. Ähnlich einem Pfad, der durch theoretische und empirische Vorgehensweisen führt und ein Erkenntnisziel anstrebt. Diesem Weg bin ich während der ganzen Zeit des Verfassens mit grossem entdeckendem und forschendem Interesse gefolgt.

Innerhalb dieser Arbeit wurde das Forschungs- und Themengebiet auf den Verlust eines Elternteils beschränkt. In weiteren Forschungsfragen wäre deshalb spannend zu erfahren, ob im Falle anderer Verlustereignisse, andere hilfreichen Faktoren eruiert würden.

Wie verhält es sich beispielsweise, wenn ein Kind belastet wird durch den Tod eines Geschwisterkindes? Würde eine ähnliche Begleitrolle der Lehrperson zufallen? Was würde die Lehrperson in einer solchen Situation als hilfreich erleben, um das betroffene Kind zu begleiten?

Welche Situation ergäbe sich für die Lehrperson beim Tod einer Mitschülerin oder eines Mitschülers in der Klasse? Würden dieselben hilfreichen Faktoren von Lehrpersonen genannt werden, um die Klasse durch die schwierige Situation zu begleiten?

Filip meint, dass der gesellschaftliche Rahmen als kontextuelle Ressource für die Bewältigung eines kritischen Lebensereignisses ausschlaggebend ist (vgl. 1995, S. 13). Mit diesem Hinweis wäre auch noch interessant zu erfahren, wie der Umgang mit Verlusterfahrungen bei Kindern anderer Kulturen thematisiert würde und ob für begleitende Lehrpersonen andere hilfreiche Faktoren im Vordergrund stünden. Gerade unter dem Gesichtspunkt der methodisch-didaktischen Interventionen wüsste ich gerne, wie die Begleitung eines Kindes mit anderem sprachlichem und kulturellem Hintergrund förderlich gestaltet werden kann und wo Gemeinsamkeiten und Unterschiede liegen könnten.

Solche und ähnliche Fragen gilt es in weiteren Forschungsarbeiten zu beantworten.

8.5 Schlusswort

Am Ende dieser Arbeit bleibt noch folgendes anzumerken.

Das Verfassen einer solchen Arbeit ist herausfordernd und bereichernd zu gleichen Teilen. Es ist mir bewusst, dass die intensive Zeit der Auseinandersetzung mit dem gewählten Thema eine besondere Zeit, eine einzigartige Phase meines Lebens war. Im Alltag bleibt üblicherweise wenig Raum, sich über eine längere Zeit ausschliesslich auf ein persönliches Interessensgebiet zu konzentrieren und darin ganz abzutauchen. Unzählige Gedanken, die mit Disziplin, Freude und Interesse herausgearbeitet wurden, haben sich im Laufe der Arbeit zu einem abgerundeten Ganzen zusammengefunden.

Was bleibt ist Angeregtheit, Ermüdung, auch Stolz und das Gefühl, sich für den jetzigen Moment am Thema satt gedacht zu haben.

Morgen aber schon wollen die Erfahrungen und Erkenntnisse aus dieser Arbeit als Basis für weitere selbstständige, berufliche Erneuerungen genutzt werden.

9 Literaturangaben

- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. Regensburg: Julius Klinkhardt.
- Amt für Volksschule. (2010). *Tod und Trauer in der Schule*. St. Gallen: Bildungsdepartement des Kantons St. Gallen.
- Atteslander, P. (2008) *Methoden der empirischen Sozialforschung*. Berlin: Erich Schmidt.
- Becker, U. & Shab, H. (2006). *Vom Umgang mit Trauer in der Schule. Handreichung für Lehrkräfte und Erzieher/ Erzieherinnen*. Stuttgart: Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg.
- Beyer, A. & Lohaus, A. (2007). Konzepte zur Stressentstehung- und Stressbewältigung im Kindes- und Jugendalter. In I. Seiffge-Krenke & A. Lohaus, *Stress und Stressbewältigung im Kindes- und Jugendalter* (S. 11-27). Göttingen: Hogrefe.
- Berk, E. (2005). *Entwicklungspsychologie*. München: Pearson Studium.
- Biewer, G. (2008). *Grundlagen der Heilpädagogik und Inklusiven Pädagogik*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Birtchnell, J. (1972). Early parent death and psychiatric diagnosis. *Social Psychiatry*, 7, 202-210.
- Bogyi, G. (2006). Magisches Denken und die Verarbeitung von traumatischen Ereignissen. In K. Steinhardt, C. Büttner & B. Müller, *Kinder zwischen drei und sechs. Bildungsprozesse und Psychoanalytische Pädagogik im Vorschulalter* (S. 39-56). Giessen: Psychosozial-Verlag.
- Bowlby, J. (2006a). *Bindung*. München: Ernst Reinhardt.
- Bowlby, J. (2006b). *Verlust Trauer und Depression*. München: Ernst Reinhardt.
- Brabant, S. & Martof, M. (1993). Childhood experiences and complicated grief: A study of adult children of alcoholics. *International Journal of the Addictions*, 28 (11), 1111-1125.
- Brocher, T. (1985). *Wenn Kinder trauern. Wie sprechen wir über den Tod?* Zürich: Kreuz.
- Cropley, A. J. (2008). *Qualitative Forschungsmethoden. Eine praxisnahe Einführung*. Eschborn bei Frankfurt am Main: Dietmar Klotz.
- Dudenredaktion. (2006). *Duden. Etymologie. Herkunftswörterbuch der deutschen Sprache*. Zürich: Dudenverlag AG.
- Eckardt, J. (2005). *Wohnst du jetzt im Himmel? Ein Abschieds- und Erinnerungsbuch für trauernde Kinder*. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus.

- Ennulat, G. (2011). *Kinder trauern anders. Wie wir sie einfühlsam und richtig begleiten*. Freiburg im Breisgau: Herder.
- Fässler-Weibel, P. (2005). *Trauma und Tod in der Schule*. Winterthur: Verlag zum Ziel.
- Filipp, S.-H. (1995). *Kritische Lebensereignisse*. Weinheim: Beltz.
- Filipp, S.-H. & Aymanns, P. (2010). *Kritische Lebensereignisse und Lebenskrisen. Vom Umgang mit den Schattenseiten des Lebens*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Flick, U. (2006). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch.
- Franz, M. (2009). *Tabuthema Trauerarbeit. Kinder begleiten bei Abschied, Verlust und Tod*. München: Don Bosco.
- Freud, S. (1946). *Trauer und Melancholie. Gesammelte Werke Bd. 10*. London: Imago Publishing.
- Furman, E. (1977). *Ein Kind verwaist*. Stuttgart: Klett.
- Gabathuler, U. (2005). Modell Kleinfamilie ist falsch. *Der Beobachter*, 24, 22-24.
- Gräsel, C., Fussangel, K. & Pröbstel, C. (2006). Lehrkräfte zur Kooperation anregen – eine Aufgabe für Sisyphos? *Zeitschrift für Pädagogik*, 2, 205-219.
- Grollman, E. A. (2004). *Mit Kindern über den Tod sprechen. Ein Ratgeber für Eltern*. Konstanz: Christliche Verlagsanstalt.
- Helferich, C. (2005). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews*. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Hinderer, P. & Kroth, M. (2005). *Kinder bei Tod und Trauer begleiten. Konkrete Hilfestellungen in Trauersituationen für Kindergarten, Grundschule und zu Hause*. Münster: Ökoptia.
- Hüttenmoser, M. & Oberwiler, A. (1999). Verwaist. In M. Hüttenmoser & D. Degen-Zimmermann, *Das Kind und der Tod* (S. 45-59). Zürich: Marie Meierhofer-Institut für das Kind.
- Iskenius-Emmler, H. (1988). *Psychologische Aspekte von Tod und Trauer bei Kindern und Jugendlichen*. Frankfurt am Main: Peter Lang.
- Jennessen, S. (2006). *Schule, Tod und Rituale. Systemische Perspektiven im sonderpädagogischen Umgang mit Sterben, Tod und Trauer*. Oldenburg: Universitätsverlag.
- Kast, V. (2010). *Trauern. Phasen des psychischen Prozesses*. Freiburg im Breisgau: Kreuz.
- Kruse, J. (2009). *Reader. Einführung in die Qualitative Interviewforschung*. Freiburg: Universität Freiburg.

- Lamb, M. E. (2002). Infant-father attachments and their impact on child development. In C. S. Tamis-Le Monda & N. Cabrera, *Handbook of father involvement. Multidisciplinary perspectives* (S. 93-117). Mahwah/NJ, London: Lawrence Erlbaum Associates.
- Lammer, K. (2004). *Trauer verstehen. Formen – Erklärungen – Hilfen*. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlagshaus.
- Largo, R. (2010). *Kinderjahre. Die Individualität des Kindes als erzieherische Herausforderung*. Zürich: Piper.
- Lazarus, R. S. & Folkman, S. (1984). *Stress, Appraisal and Coping*. New York: Springer Publishing Company, Inc.
- Lazarus, R. S. (1995). Stress und Stressbewältigung – Ein Paradigma. In S.-H. Filipp, *Kritische Lebensereignisse* (S. 198-232). Weinheim: Beltz.
- Leist, M. (1999). *Kinder begegnen dem Tod*. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus.
- Leist, M. (2004). *Kinder begegnen dem Tod*. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus.
- Leyendecker, Ch. & Lammers, A. (2001). *Lass mich einen Schritt alleine tun*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Lexikon-Institut Bertelsmann. (1995). *Lexikon der Psychologie*. Gütersloh: Bertelsmann Lexikon.
- Lohmann, G. (2011). *Mit Schülern klarkommen. Professioneller Umgang mit Unterrichtstörungen und Disziplinproblemen*. Berlin: Cornelsen Scriptor.
- Maihofer, A. Böhnisch, T. & Wolf, A. (2001). Wandel der Familie. Zukunft der Gesellschaft. *Arbeitspapier Hans Böckler Stiftung*, 48, 14-15.
- Mayring, Ph. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken*. Weinheim: Beltz.
- Mayring, Ph. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. Weinheim: Beltz.
- Moser, H. (2003). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung*. Zürich: Verlag Pestalozzianum an der pädagogischen Hochschule Lambertus.
- Oerter, R. & Montada, L (2008). *Entwicklungspsychologie*. Basel: Beltz.
- Petri, H. (2007). Psychosoziale Folgen des Väterverlustes. Vergleichbares Trauma wie beim Verlust der Mutter. *Deutsches Ärzteblatt*, 104 (22), 412-413.
- Piaget, J. (1988). *Das Weltbild des Kindes*. München: dtv.

- Saegner, U. (2005). *Papa wo bist du? Ein Kinderbuch zu Tod und Trauer bei Kinder*. Wuppertal: Hospiz-Verlag.
- Schulpsychologischer Dienst des Kantons St. Gallen. (2010). *Wenn Kinder trauern*. St. Gallen: SPD St. Gallen.
- Seiffge-Krenke, I. & Lohaus, A. (2007). *Stress und Stressbewältigung im Kindes- und Jugendalter*. Göttingen: Hogrefe.
- Silverman, P. R & Worden, J. W (1992). Children's reactions in the early months after the death of a parent. *American Journal of Orthopsychiatry*, 62 (1), 93-104.
- Sonneck, G. (2000). *Krisenintervention und Suizidverhütung*. Wien: UTB Facultas.
- Specht-Tomann, M. & Tropper, D. (2011). *Wir nehmen jetzt Abschied. Kinder und Jugendliche begegnen Sterben und Tod*. Ostfildern: Patmos.
- Tausch-Flammer, D. & Bickel, L. (2009). *Wenn Kinder nach dem Sterben fragen. Begleitbuch für Kinder, Eltern, Erzieher*. Freiburg im Breisgau: Herder.
- Wass, H. (2003). Begegnung von Kindern mit dem Tod. In J. Wittkowski, *Sterben, Tod und Trauer* (S. 87-107). Stuttgart: Kohlhammer.
- Weiss, S. (2006). *Die Trauer von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen um den verstorbenen Vater*. Dissertation. München: Ludwig-Maximilians-Universität München.
- Wintsh, H. (1999). Kinder trauern anders. In M. Hüttenmoser & D. Degen-Zimmermann, *Das Kind und der Tod* (S. 60-72). Zürich: Marie Meierhofer-Institut für das Kind.
- Wippert, P.-M. (2009). *Stress- und Schmerzursachen verstehen*. Stuttgart: Georg Thieme.
- Witt-Loers, St. (2009). *Sterben, Tod und Trauer in der Schule. Eine Orientierungshilfe*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Worden, J. W. (2007). *Beratung und Therapie in Trauerfällen*. Bern: Hans Huber.
- Wustmann, C. (2011). *Resilienz. Widerstandsfähigkeit von Kindern in Tageseinrichtungen fördern*. Berlin: Cornelsen.
- www.theologie-wissen.de/ www.exzerpte.de (2011). *Seelsorge allgemein*. Internet: <http://www.theologie-wissen.de> [12.7.2011].

10 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abb. 1: Wandel der Stärke der Beziehung während der Entwicklung (Largo, 2010, S. 153)	10
Abb. 2: Stress- und Copingmodell (vgl. Beyer & Lohaus, 2007, S. 23)	18
Abb. 3 Prozessverlauf induktiver Kategorienbildung (Mayring, 2002, S. 116)	42
Abb. 4: Beispiel einer induktiven Kategorienbildung (Oesch, 2011)	43
Abb. 5: Hilfreiche Faktoren von Lehrpersonen zur Begleitung betroffener Kinder (Oesch, 2011).....	59
Tab. 1: Qualitative Techniken (Oesch, 2011)	34

11 Anhang

Im Anhang befinden sich folgende Dokumente:

11.1	Der Interviewleitfaden	69
11.2	Stammblatt.....	73
11.3	Einverständniserklärung	74
11.4	Datenresümee	75
11.5	Beispiel einer kommunikativen Validierung.....	76
11.6	Transkriptionen	77
11.6.1	Transkription Lehrerin A	77
11.6.2	Transkription Lehrerin B	86
11.6.3	Transkription Lehrerin C	94

11.1 Der Interviewleitfaden

Übersicht / Inhalt der Leitfadenstruktur	
Inhaltliche Aspekte	Brückenkopffrage
Opening – Subjektives Erleben der Situation	<i>Bitte erzählen sie: Wie ist die Situation damals für sie gewesen, als sie vom Todesfall eines Elternteils eines Kindes ihrer Klasse erfahren haben?</i>
Umgang und Bewältigung	<i>Wie sind sie damit umgegangen?</i>
Hilfreiches	<i>Was hat ihnen geholfen, mit der damaligen Situation umzugehen, bzw. das Kind zu begleiten?</i>
Bedeutung von theoretischen Kenntnissen	<i>Hat ihnen theoretisches Wissen in der damaligen Situation der Begleitung weiter geholfen?</i>
Bedeutung der eigenen Auseinandersetzung mit Tod und Sterben	<i>Zum Schluss interessiert mich: Hat die Begleitung des Kindes sie zum Nachdenken über die Themen Tod und Sterben angeregt?</i>

Opening - Subjektives Erleben der Situation		
<i>Bitte erzählen sie: Wie ist die Situation damals für sie gewesen, als sie vom Todesfall eines Elternteils eines Kindes ihrer Klasse erfahren haben?</i>		
Inhaltliche Aspekte	Konkretes Nachfragen	Aufrechterhaltungsfragen
Todesnachricht	Wie haben sie die Nachricht über den Todesfall erfahren?	Und dann?
Gedanken	Was ging ihnen durch den Kopf?	Können sie ihre damaligen Gedanken beschreiben?
Wahrgenommene Gefühle	Was für Gefühle haben sie wahrgenommen?	Wie haben sich die Gefühle geäußert?
Persönliche Grenzen	Sind sie an persönliche Grenzen gestossen?	(Falls ja) Wie haben sie ihre Grenzen gespürt?

Erleben	Wie haben sie die Situation erlebt?	Fällt ihnen noch etwas dazu ein?
---------	-------------------------------------	----------------------------------

Umgang und Bewältigung

Wie sind sie damit umgegangen?

Inhaltliche Aspekte	Anschlussfragen	Konkretes Nachfragen
Reaktion	Was war Ihre erste Reaktion?	
Handlung	Wie haben sie gehandelt?	Können sie ein Beispiel nennen?
Umgang mit der Klasse/dem Kind	Haben sie mit der Klasse/dem Kind die Situation aufgegriffen?	(Falls ja) Wie haben sie die Situation aufgegriffen?
Umgang aus heutiger Perspektive	Wie würden sie aus heutiger Sicht mit der Situation umgehen?	Haben sie konkrete Beispiele dafür? Was wäre ihnen aus heutiger Sicht wichtig?

Hilfreiches

Was hat ihnen geholfen, mit der damaligen Situation umzugehen, bzw. das Kind zu begleiten?

Inhaltliche Aspekte	Anschlussfragen	Konkretes Nachfragen
Angebotene Unterstützung	Haben sie in der Situation Unterstützung bekommen?	(Falls ja) Wie wurden sie unterstützt? (Falls nein) Wollten sie keine Unterstützung von aussen? Mussten sie sich selber um Unterstützung bemühen, oder gab es bereits ein Angebot?
Erwünschte Hilfe	Welche Hilfe hätten sie sich gewünscht?	Können sie konkrete Beispiele nennen?
Bücher	Haben sie sich Bücher zum Thema beschafft?	(Falls ja) Welche Art von Büchern? Theoriebücher oder Ratgeber? (Falls nein) Weshalb haben sie auf Bücher verzichtet?

Beratungsstelle	Haben sie eine Beratungsstelle zu ihrer Unterstützung angefragt?	Was waren das für Beratungsstellen?
Kollegenteam	Gab es die Möglichkeit, sich im Kollegenteam auszutauschen?	(Falls ja) In welchem Rahmen haben sie sich ausgetauscht? Kollegiale Beratung/ reguläre Sitzungen/ Supervision? (Falls nein) Hätten sie sich einen kollegialen Austausch gewünscht?
Informationsquelle	Haben sie eine andere Informationsquelle benutzt?	(Falls ja) Welche Informationsquellen waren das? (Falls nein) Aus welchem Grund haben sie keine Informationsquelle benutzt?
Kraftquelle	Wo haben sie sich in diesem Moment Kraft geholt?	
Hilfreiches aus heutiger Perspektive	Was wäre aus heutiger Sicht für sie hilfreich gewesen, um mit der Situation umzugehen?	Haben sie konkrete Beispiele dafür?

Bedeutung von theoretischen Kenntnissen		
<i>Hat ihnen theoretisches Wissen in der damaligen Situation der Begleitung weiter geholfen?</i>		
Inhaltliche Aspekte	Anschlussfragen	Konkretes Nachfragen
Kenntnisse der Trauerprozesse von Kindern	Hatten sie theoretische Kenntnisse über die kindlichen Trauerreaktionen?	(Falls ja) Wie wichtig war es für sie, in dieser Situation über kindliche Trauerprozesse Bescheid zu wissen? (Falls nein) Wären theoretische Kenntnisse der kindlichen Trauerprozesse für die Begleitung hilfreich gewesen?
Kenntnisse von der Todesvorstellung von Kindern	Hatten sie theoretische Kenntnisse darüber, wie sich Kinder ihrer Jahrgangsklasse den Tod vorstellen?	(Falls ja) Wie wichtig war es für sie, in dieser Situation über die kindliche Vorstellung vom Tod Bescheid zu wissen? (Falls nein) Wären theoretische Kenntnisse über die kindliche Todesvorstellung hilfreich gewesen?

Bedeutung der eigenen Auseinandersetzung mit Tod und Sterben

Zum Schluss interessiert mich: Hat die Begleitung des Kindes sie zum Nachdenken über die Themen Tod und Sterben angeregt?

Inhaltliche Aspekte	Anschlussfragen	Konkretes Nachfragen
Erfahrungen	Welche Erfahrungen haben sie mit Sterben und Tod schon gemacht?	Welchen Einfluss hatten die Erfahrungen für ihr Handeln innerhalb der Begleitung?
Glaube/Nicht-Glaube	Beeinflusste ihr Glaube/Nicht-Glaube ihr Handeln?	Können sie ein Beispiel dafür nennen?
Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod	→ Diese Frage nur bei einem vertrauensvollen Gesprächsverlauf. Darf ich sie fragen, ob sie schon mal bewusst über ihren eigenen Tod nachgedacht haben?	Darf ich fragen, welche Gefühle ihnen dabei durch den Kopf gehen?
Entwicklung pädagogischer Kompetenzen für die zukünftige Begleitung betroffener Kinder	Haben sie durch dieses Ereignis, der Begleitung des Kindes, neue pädagogische Kompetenzen entwickelt, die ihnen bei einer nächsten Begleitung eines Kindes in ähnlicher Situation hilfreich wären?	Können sie diese Veränderungen/Kompetenzen beschreiben?

- Fällt ihnen noch etwas ein, was noch nicht gesagt oder gefragt wurde.
- Möchten sie noch etwas bezüglich des Interviews sagen?

Vielen Dank für das Gespräch!

11.2 Stammblatt

Stammblatt der Lehrpersonen

Personalien der Befragten:

Name:
Vorname:
Strasse:
Ort:
Telefon:
event. E-Mail:
Ausbildung/Beruf:
Anzahl Berufsjahre:
Arbeitsort:
Ausbildungsort:

Daten werden streng vertraulich behandelt.

11.3 Einverständniserklärung

Einverständniserklärung Tonaufnahme

Ich, _____, erkläre mich einverstanden, dass

- das Interview auf einen Tonträger aufgezeichnet wird.
- der Tonträger zum Abspielen der Tonaufzeichnungen zu Zwecken der Verschriftlichung verwendet werden darf.

Das Datenmaterial wird vollkommen anonymisiert, das heisst, Namen werden mit einem Pseudonym versehen, andere Angaben zum Arbeitsort oder Drittnamen werden anonymisiert.

Nach der Verschriftlichung der Aufnahmen wird das Tonband gelöscht.

Das verschriftlichte Datenmaterial darf nur im Studiengang Schulische Heilpädagogik der HfH im Rahmen der Masterthese verwendet werden. Personen die Einblick in das Datenmaterial haben, sind verpflichtet, keine Informationen an Drittpersonen weiterzugeben.

11.4 Datenresümee

Datenresümee nach dem Interview (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 194)

Datenresümee Interview von:

Datum: Ort:

1. In welchem äusseren Rahmen wurden die Daten gesammelt?

2. Warum wurden sie gesammelt?

3. Warum in diesem äusseren Rahmen/Situation?

4. Warum mit dieser Methode?

5. Was sind die wichtigsten Sachverhalte?

6. Was war überraschend?

7. Zu welchen Forschungsfragen sagt das Material am meisten aus?

8. Welche neuen Fragen, Sichtweisen, Annahmen, Ideen legt das Datenmaterial nahe?

9. Welche nächsten Schritte der Datensammlung und Datenanalyse scheinen am zweckmässigsten?

11.5 Beispiel einer kommunikativen Validierung

E-Mail erhalten am 17. Okt. 2011

Hoi Sara

Ich habe deine Gedanken, die du mir zu unserem Interview geschickt hast, durchgelesen. Ich meine, dass du sehr genau triffst, was ich eigentlich bei unserem Gespräch sagen wollte.

Obwohl ich ja eigentlich das Kind alleine begleitet habe, hat mich der Kontakt zur Schulsozialarbeiterin und zur Mutter getragen. Du hast das mit der Bezeichnung „Beziehung“ schön umschrieben. Es ist ein treffende Wort, da wirklich die Beziehung zu den Menschen mir sehr geholfen hat, die Situation zu meistern.

Ja und auch das Lesen, also die Literatur ist für mich ein sehr wichtiger Teil. Du hast es als „Informationsbeschaffung“ bezeichnet, das stimmt, da ich durch das Lesen mehr wissen wollte über das Erleben des Kindes, also mir mehr Infos gesucht habe.

Alles in allem, wie gesagt, hast du wirklich die Essenz unseres Gesprächs getroffen.

Ist diese Rückmeldung genügend für dich? Ansonsten meldest du dich nochmals bei mir!

Ich wünsche dir noch viel Erfolg bei deiner Arbeit.

Liebe Grüße

11.6 Transkriptionen

Das folgende Transkript (von Lehrerin A) zeigt eine exemplarische Kategorisierung, welche im Orginaltranskript handschriftlich vorgenommen wurde (vgl. Kapitel 5.4.3, S. 41).

Die hier gezeigten farbigen Transkriptionsstellen und Kategorienzuteilungen in der Randspalte wurden per Computer nachträglich eingefügt, um den Kategorisierungsvorgang für Aussenstehende zu verdeutlichen.

11.6.1 Transkription Lehrerin A

Person	Zeile	Transkription	Kategorienzuteilung
I	1	Wie ist die Situation damals für dich gewesen, als du vom	
0:14	2	Todesfall eines Elternteils eines Kindes deiner Klasse	
	3	erfahren hast?	
A	4	Ja . . also ich weiss noch, für mich war das gar nicht über-	
	5	raschend. Weil ich habe es auch schon sehr lange ge-	
	6	wusst. Es war ein Vater. Dass der Vater wirklich sehr	
	7	krank war. Er hat Krebs gehabt. Und ich habe ihn vorher	
	8	mal gesehen, bevor das Kind zu mir in die Klasse kam.	
	9	Und dann habe ich, also er war damals schon im	
	10	Rollstuhl und er hat mir auch gesagt, dass er sehr krank	
	11	sei. Das war die einzige Begegnung.	
	12	Also dadurch hatte ich dann auch schon Kontakt zur Mut-	
	13	ter.	
	14	Es ging dann etwa ein Dreivierteljahr, also diese	
	15	schwere Krebserkrankung.	
	16	Ich hatte sehr nahen Kontakt zur Mutter. Wir haben uns	Beziehung zur
	17	immer wieder getroffen. Manchmal haben wir telefoniert.	Mutter
	18	Ja ich kann schon sagen, dass mir diese Beziehung ei-	
	19	ne hilfreiche Stütze in der schwierigen Situation war.	
	20	Und die hat mir dann immer mal wieder gesagt, jetzt sei er	
	21	im Spital, oder Zuhause, oder es sei so.	
	22	Und von da her war es überhaupt nicht überraschend.	
	23	Sie hat mich auch zwei Tage vorher angerufen und hat	
	24	gesagt, jetzt geht's nicht mehr lange.	
	25	Und dann kam sie dann wirklich an einem Morgen	
	26	vorbei und hat gesagt, dass er jetzt gestorben sei.	
	27	Und ja . . sie hat mir dann auch gesagt, also sie kam mit	

	28	dem Kind und hat gesagt, das Mädchen wolle in die Schule kommen. Und sie kam wirklich in die Schule. Aber ich	
	29	hatte schon vorher immer wieder mit der Klasse gesprochen und gesagt, dass J. einen kranken Vater hat. Und	
	30	ich musste schon vorher viel Verständnis für das Kind	
	31	aufbringen. Weil das Mädchen hatte schon vorher einen	
	32	schweren Weg hinter sich. Das war noch speziell. Der	
	33	Vater und die Mutter wollten sich eigentlich trennen. Und	
	34	dann kam die Diagnose. Er hat Krebs.	
	35		
	36	Ich hatte schon vorher die schulische Sozialarbeiterin	Beratung & Austausch
	37	beigezogen. Und ja (Pause).	
I	38		
2:4	39	Was ging dir durch den Kopf am Morgen, als die Mutter	
	40	gekommen ist?	
A	41	Also Erleichterung (Pause).	
	42	Ich wusste auch, dass ist jetzt gut auch für ihn. Und er hat	
	43	sehr schwer leiden müssen. Für ihn, aber auch für die	
	44	ganze Familie. Man wartete lange.	
	45	Ja . . Erleichterung (Pause).	
I	46	Auch für das Kind?	
3:4	47	Ja . . im Moment hat sich alles entspannt. Ja . . sie	
A	48	wollte ja in die Schule an diesem Tag. Ich nahm sie dann	
	49	herein und habe den Kindern gesagt, dass der Vater jetzt	
	50	eben gestorben sei. Ja . . und die Klasse war ja von dem	
	51	her auch schon vorbereitet gewesen.	
I	52	Bist du an persönliche Grenzen gestossen?	
4:2	53	Nein, nein. Also ich meine, das war auch nicht mein ers-	
A	54	ter Fall . . es war mein Dritter. Ich habe, also dass liegt	
	55	recht lange zurück, aber ich habe von da her	
	56	Erfahrungen gehabt. Aber irgendwie hat es mich schon	
	57	wieder belastet.	
I	58	Wie bist du mit der Situation umgegangen?	
4:9	59	Äh . . ich habe gleich mit der schulischen	Beratung &
A			

	60	Sozialarbeiterin Kontakt aufgenommen und es ihr ge-	Austausch
	62	sagt, dass er jetzt wirklich gestorben sei. Und habe . .	
	63	dann auch mit der Mutter nochmals Kontakt	
	64	aufgenommen, telefonisch und gesagt, also gefragt, wie	
	65	sie`s gerne hat.	
	66	Und sie hat gesagt, sie wollen eine ganz stille Beerdigung,	
	67	nicht viele Leute, nur die engsten Angehörigen.	
	68	Und sie wolle auch nicht, dass ich das thematisiere in der	
	69	Klasse, nein, nein, also das wolle sie absolut nicht . .	
	70	Ich habe dann einfach in den zwei Tagen, wo sie dann	Pädagogisch-
	71	nachher nicht gekommen ist, habe ich dann mit der	methodische Inter-
	72	Klasse geredet. Wie ist das, wenn der Vater stirbt.	ventionen
	73	Und sie sind dann auch gekommen mit Grossvätern und	
	74	Grossmüttern, die schon gestorben sind. Ja . . aber (Pau-	
	75	se).	
	76	Es tat sehr gut, einfach auch etwas zu unternehmen.	Pädagogisch-
	77	In der Zeit, als die Beerdigung war, haben wir eine	methodische Inter-
	78	Kerze angezündet. Das hat der Klasse, aber auch mir,	ventionen
	79	sehr geholfen, einfach einen Ausdruck zu schaffen in	
	80	einer Situation, in der niemand wirklich weiss, was zu	
	81	machen ist.	
I	82	Was hast du unternommen, als das Mädchen wieder ge-	
6:5	83	kommen ist?	
A	84	Also ich habe gesagt, J. schön, bist du wieder da. Und Ich	
	85	habe auch gesagt, ja . . alle wissen es, also die Klasse	
	86	weiss es. Und dann einfach so ganz normal. Also die	
	87	Schule ging einfach wieder so weiter (Pause).	
	88	Ich glaube fast, dass sie`s genossen hat, einfach zu spü-	
	89	ren, alle sind super lieb und nett zu mir.	
I	90	Wie wärst du damit umgegangen, wenn jetzt die Mutter	
7:6	91	nicht mit dir gesprochen hätte, oder gesagt hätte, mach	
	92	was du für richtig empfindest?	
A	93	Also, wenn jetzt die Mutter gesagt hätte, es sei ihr egal	
	94	(?) . . Nun ja gut, ich kann mir das fast nicht	
	95	vorstellen, dass jemand sagt, machen sie, was sie	
	96	wollen. Also ich weiss es nicht . . es kommt halt sehr dar-	

	97	auf an. Spüren, beobachten, also die Kinder sind ja dann	
	98	sehr offen und vielleicht. Wie ist jetzt der Papi	
	99	gestorben und wie war die Beerdigung. Da merkt man	
	100	dann schnell, ob das Kind darüber reden will oder nicht.	
	101	Also das kommt dann sehr darauf an.	
	102	Kinder haben sich sehr fest daran gehalten. Ich habe	
	103	ihnen gesagt, die J. will im Moment nicht darüber reden.	
	104	Aber interessant war schon, dass die dann manchmal	
	105	einfach so gesagt hat. Das sie selber gesagt hat, ich bin	
	106	traurig, dass mein Papi gestorben ist. Das hat sie dann	
	107	schon gesagt.	
I	108	Wir würdest du aus heutiger Perspektive mit der Situation	
8:9	109	umgehen?	
A	110	Ich würde . . ich glaube ich würde wieder gleich	
	111	handeln. Es stimmt für mich (Pause).	
I	112	Was hat dir geholfen, mit der Situation umzugehen, bzw.	
9:3	113	das Kind zu begleiten?	
A	114	Also ich denke einfach Beziehungen. In erster Linie die	Beziehung zum Kind
	115	Beziehung, die ich zum Kind hatte.	
	116	Ich hatte sie schon ein Dreivierteljahr in der Klasse. Und	
	117	viel von ihr gewusst.	
	118	Und die enge Beziehung, die ich zur Mutter hatte. Sie	Beziehung zur
	119	war wahnsinnig schnell vertraut und offen und das hat	Mutter
	120	das Ganze einfach sehr erleichtert. Das hat mir enorm	
	121	geholfen, dass einfach ein Vertrauen da war.	
	122	Und das war sehr gut, dass wir eine schulische	Beratung &
	123	Sozialarbeiterin haben hier in B. Also dass die	Austausch
	124	Gemeinde eine angestellt hat. Ich bin auch sehr eng mit	
	125	ihr, also wir kennen uns gut.	
	126	Wir sind in der gleichen Gruppe.	
I	127	Was meinst du mit Gruppe?	
11:1			
A	128	Also das ist eine Kommission, schulische Sozialarbeit. Ich	
	129	war eigentlich da federführend, als wir das gestartet hat-	
	130	ten.	

	131	Ja . . also ich ging damals auf die zu.	Beratung &
	132	Ja . . aber gell, wir sind ja dabei, was mir geholfen hat	Austausch
	133	(schaut mich an, ich nicke).	
	134	Ja eben, schulische Sozialarbeit. Das war für mich sehr	Beratung &
	135	schön, dass ich sie das sie hatte. Auch wenn es	Austausch
	136	gerade auch darum ging, um Therapien zu zahlen. Eine	
	137	Maltherapie. Und das ist eben immer mit Kosten verbun-	
	138	den und dann hat die schulische Sozialarbeiterin irgendwo	
	139	und irgendwie wieder einmal einen Fond	
	140	gefunden oder so.	
	141	Hilfreich nebst der schulischen Sozialarbeiterin war	Beratung &
	142	auch noch, dass ich mich mit der Therapeutin, die mit	Austausch
	143	dem Kind die Maltherapie gemacht hat, besprechen	
	144	konnte. So alle am runden Tisch. So alle zusammen mit	
	145	der Maltherapeutin, der schulischen Sozialarbeiterin,	
	146	der Mutter und so. Dieser Austausch mit allen, das war	
	147	für mich sehr, sehr hilfreich.	
I	148	Welche Hilfe hättest du dir sonst noch gewünscht?	
12:9			
A	149	Und eben, hilfreich war auch, dass ich einen	Beratung &
	150	Elternstamm hatte und mich mit den Eltern unterhalten	Austausch
	151	und austauschen konnte.	
I	152	Was ist ein Elternstamm?	
13:6			
A	153	Ja da treffen wir uns einmal im Quartal mit den Eltern im	Beratung &
	154	Restaurant. Also freiwillig. Und dann reden wir, was es	Austausch
	155	so gibt. Und ich war dann sehr froh, dass ich das hatte	
	156	und dass gerade ein Termin angestanden ist. Ja . .	
	157	dann kann man eben auch alles mit den Eltern bespre-	
	158	chen. Das nützt sehr . .	
	159	Es nützt, wenn man am gleichen Strick zieht.	
I	160	Hast du dir Bücher zum Thema beschafft?	
14:1			
A	161	Ich bin da sehr offen, es darf kein Tabu sein. Ich habe	Einstellung/Offenheit
	162	mich schon sehr viel damit befasst. Tod allgemein. Und	gegenüber den
	163	Ich hatte mal eine Praktikantin, die auch eine An-	Themen Tod und
	164	schlussarbeit zum Thema Tod gemacht hat und die hat	Sterben

	165	und dann haben wir uns viel darüber unterhalten.	
	166	Ja . . nein, ich habe mich wirklich schon sehr damit	
	167	Beschäftigt, auch über meine Einstellung und so. Da es	
	168	eben auch der Dritte Fall war. Und auch Privat so, dass	
	169	macht auch das Alter aus, die Lebenserfahrung.	
I 15:7	170	Hast du eine Beratungsstelle, nebst der schulischen Sozi-	
	171	alarbeit, angefragt?	
A	172	Nein, . . das genügte eigentlich.	
I 15:9	173	Gab es die Möglichkeit, sich im Kollegenteam auszutau-	
		schen?	
A	174	Nein . . ich habe sie einfach informiert. Und sie hatten	
	175	dann auch einfach Verständnis für das Kind. Aber so eine	
	176	Stütze war das nicht unbedingt.	
I 16:6	177	Hast du andere Informationsquellen benutzt?	
A	178	Das Thema war mir nicht fremd. Aber ja, ich habe dann	Informations- beschaffung aus dem Internet
	179	auch schon im Internet herumgesurft. Eigentlich kommt	
	180	auch vieles, das nicht passt, aber gewisse wertvolle In-	
	181	formationen so über die Trauer und was das generell für	
	182	ein Kind von einer Entwicklung her bedeutet, dass konn-	
	183	te ich dann gut gebrauchen.	
	184	Aber eben, das ist ein Thema, dass mir nicht fremd ist.	
I 17:1	185	Wo hast du in diesen Momenten Kraft geholt?	
A	186	Ja, lesen, das hilft, also Lektüren immer, immer . .	Informations- beschaffung aus Fachbüchern und -zeitschriften
I 17: 9	187	Was wäre aus heutiger Sicht hilfreich gewesen, um mit	
	188	der Situation umzugehen?	
A	189	(Pause). Nein, da fällt mir nichts ein. Ich hatte alles, was	
	190	ich brauchte.	
I 18:3	191	Hat dir theoretisches Wissen in der damaligen Situation	
	192	der Begleitung weiter geholfen?	

A	193	Ja, das hat mir geholfen.	Informations- beschaffung aus
I	194	Hattest du theoretische Kenntnisse über die kindlichen	Fachbüchern und
18:6	195	Trauerreaktionen?	-zeitschriften
A	196	Ja, ja, darüber habe ich viel gelesen in Büchern. So von	Informations- beschaffung aus
	197	den Phasen von Vera Kast und so. Ja, ja.	Fachbüchern und
I	198	Hattest du theoretische Kenntnisse darüber, wie sich Kin-	-zeitschriften
19:2	199	der deiner Jahrgangsklassen den Tod vorstellen?	
A	200	Ja, das habe ich auch gelesen. Es geht ja ums hilfreich	Informations- beschaffung aus
	201	sein . . Ja, eigentlich klar, . . es hilft schon, das Ganze	Fachbüchern und
	202	zu wissen. Einfach irgendwie fürs Verständnis.	-zeitschriften
	203	Aber ja, vor allem eben auch nochmals wegen der	
	204	Trauer, dass die so unterschiedlich sein kann. Also das	
	205	denke ich, das glaube ich auch, also da bin ich	
	206	felsenfest überzeugt, dass sich die Gefühle auch ver-	
	207	schieden äussern, das zeigen auch die Theorien, aber ich	
	208	habe da auch meine Erfahrungen dazu. Also dass stimmt	
	209	schon, einfach auch die Dauer ist so	
	210	unterschiedlich (Pause).	
	211	Das Wissen aus den Lektüren, also das half damals	Informations- beschaffung aus
	212	enorm.	Fachbüchern und
I	213	Zum Schluss interessiert mich: Hat die Begleitung des	-zeitschriften
21: 4	214	Kindes dich zum Nachdenken über die Themen Tod und	
	215	Sterben angeregt?	
A	216	Ja, schon sicher. Also automatisch war ich dann wieder	Informations- beschaffung aus
	217	in der Bibliothek und im Buchladen.	Fachbüchern und
	218	Schauen, gibt es etwas neues. Oder ein Buch, dass ich	-zeitschriften
	219	schon mal gelesen habe.	
I	220	Welche Erfahrungen hast du mit Sterben und Tod schon	
22.4	221	gemacht?	
A	222	Also mein eigener Vater. Das war eines der	Einstellung/Offenheit

	223	einschneidendsten Erlebnisse, die ich gehabt hatte.	gegenüber den Themen Tod und Sterben
I 23:0	224	Beeinflussten diese Erlebnisse auch dein Handeln	
	225	während der Begleitung?	
A	226	(Pause). Ja . . also es hat geholfen, dass ich mich	Einstellung/Offenheit gegenüber den Themen Tod und Sterben
	227	nochmals damit auseinandergesetzt habe. Ich merkte,	
	228	dass ich ihr einfach gut nachfühlen konnte.	
I 24:2	229	Beeinflusste ihr Glaube/ Nicht-Glaube ihr Handeln?	
A	230	Ja, eben was heisst mein Glaube . . ich bin nicht religiös,	Einstellung/Offenheit gegenüber den Themen Tod und Sterben
	231	kirchenreligiös, aber . . ich habe, als mein Vater gestorben ist, eine feste Überzeugung bekommen, dass	
	232	es auf eine Art ein Weiterleben gibt. Es geht rüber. Und	
	233	das Handeln wird von dieser Einstellung beeinflusst. Es	
	234	kann nicht mehr als eine Stütze sein, Verständnis zu	
	235	haben und zu zeigen, dass irgendwas von dieser Seele	
	236	weiter geht. Ich glaube, dass etwas da ist und einfach	
	237	dies auch J. weiterzugeben. Irgendwie diese doch positiven	
	238	Gefühle zu haben in all dem schrecklichen, dass	
	239	hat es auch für mich leichter gemacht.	
	240		
I 26:1	241	Darf ich dich fragen, ob du schon einmal bewusst über	
	242	deinen eigenen Tod nachgedacht hast?	
A	243	(Pause) Ja . . (Pause) also ich hatte auch schon Phasen	
	244	der Krise, da kommt einem auch der Gedanke, nicht mehr	
	245	sein zu wollen.	
I 27:5	246	Welche Gefühle gehen dir durch den Kopf?	
A	247	Ja, ich bin froh, lebe ich und habe diese Krise	
	248	überwunden (Pause). Aber das musste ich auch lernen,	
	249	auch in einer Therapie (Pause).	
	250	Ja, . . eben auch alles so perfekt, das ist ja . .	
	251	entlastend (Pause).	
I 29.7	252	Noch eine letzte Frage: Hast du durch dieses Ereignis der	
	253	Begleitung des Kindes neue pädagogische	

	254	Kompetenzen, neues Handeln entwickelt, welche dir in	
	255	der Begleitung eines Kindes heute hilfreich wären?	
A	256	Es ist einfach eine Bestätigung, dass muss ich jetzt	
	257	ehrlich sagen. Ich wüsste nicht, was ich anderes machen	
	258	könnte. Es war einfach eine Bestätigung, dass ich es richtig	
	259	gemacht habe.	
I	260	Möchtest du sonst noch etwas sagen?	
30:8			
A	261	Es ist wirklich, es geht einfach alles über die Beziehung,	Beziehung
	262	vor allem zum Kind! Da muss man zwar daran arbeiten	
	263	klar, aber wenn diese stimmt, geht vieles. Doch die	
	264	Beziehung (Pause). Das ist einfach absolut wichtig!	
	265	Beziehung zum Kind und zu den Eltern. Dann hast du	
	266	einfach auch das Vertrauen.	
I	267	Möchtest du noch etwas zum Interview sagen?	
32:1			
A	268	Nein . . ich habe es als angenehm empfunden, auch deine	
	269	Art. Und die Fragen waren gut. Nein . . ich hoffe, das	
	270	bringt dir etwas.	
I	271	Vielen Dank. Und auch vielen Dank für das Gespräch.	

11.6.2 Transkription Lehrerin B

Person	Zeile	Transkription	Kategorienzuteilung (handschriftlich)
I	1	Wie ist die Situation damals für dich gewesen, als du	
0:5	2	vom Todesfall eines Elternteils eines Kindes deiner	
	3	Klasse erfahren hast?	
B	4	Es war in den Sportferien. Ich glaube, ich war	
	5	Zuhause . . Ja ich war Zuhause. Und dann läutete das	
	6	Telefon und jemand von der Schule sagte, dass L.'s	
	7	Mami gestorben sei. Ich dachte, das kann nicht sein.	
	8	Das ist unmöglich (Pause). Dann habe ich den Schullei-	
	9	ter angerufen, ob er es schon gehört habe. Weil, wir alle	
	10	waren ja stark miteinander verbunden.	
I	11	Bist du zuerst informiert worden?	
1:4			
B	12	Ja einfach . . die Kinder haben es ja gewusst vom Dorf.	
	13	Aber ja, ich bin zuerst informiert worden vom Dorf. Weil	
	14	ich wohnte in Zürich (Pause). Ja . . Ja . . ich habe in	
	15	Zürich gewohnt.	
	16	Nein . . jetzt habe ich ein durcheinander. Ich war in der	
	17	Schule, deshalb haben wir gerade darüber reden	
	18	können. Denn nachher . . ich war arbeiten in den Ferien.	
	19	Ich wusste, dass ich nachher das MAB habe.	
I	20	Was ist ein MAB?	
2:1			
B	21	Mitarbeiterbeurteilung in Zürich und ich habe alles	
	22	vorbereitet. Dann war ich am vorbereiten, als das Tele-	
	23	fon kam. Es war ja ein junges Mami, die eine	
	24	Lungenembolie hatte. Sie war immer aufgestellt. Sie war	
	25	eine super Mami.	
I	26	Es war unvorbereitet?	
2:9			
B	27	Ja völlig. Ja das war völlig unvorstellbar (Pause).	
I	28	Was für Gefühle hast du wahrgenommen bei dir?	

3:3			
B	29	Mir ist einfach der Laden runter. Das war jetzt eins von	
	30	den Mamis, die sich so gekümmert hat. So eine super	
	31	Familie. Wo . . Wo die gekaufte Pizza im Wald essen	
	32	und solche Sachen. Einfach so lebendig, so herzlich.	
I	33	Bist du an persönliche Grenzen gestossen?	
4:2			
B	34	Ja. Im ersten Moment habe ich gedacht, was soll ich	
	35	machen. Es ist MAB, scheisse . . Entschuldigung. Ich	
	36	habe die MAB, ich habe ein Kind, von der das Mami	
	37	gestorben ist. Da kann ich nicht das Thema Familie	
	38	machen bei der MAB, das ist ja völlig daneben.	
	39	Also das ganze Programm war über dem Haufen. Es	
	40	war meine erste Klasse. Bis zur vierten Klasse. Im	
	41	ersten Berufsjahr. Ich kann alles von vorne beginnen. Ja	
	42	ich war völlig überfordert. Das MAB ist auch so etwas	
	43	Schlimmes, viele Lehrer haben so Angst, weil sie nicht	
	44	gut abgeschlossen haben. Es ist ja lohnrelevant im	
	45	Kanton Zürich. Ja . . so eine herzige Familie. Alle haben	
	46	sie gekannt im Dorf. Alle waren so eng mit einander	
	47	verbunden.	
I	48	Wie bist du damit umgegangen?	
6:0			
B	49	Ich habe mich erinnert, dass wir an der PH	
	50	(Pädagogische Hochschule) einen guten	
	51	Religionslehrer hatten und ich habe den dann	
	52	angerufen, er müsse mir helfen, ich hätte ein Kind,	
	53	welches die Mutter verloren habe. Dann hatte er mir	
	54	eine Mappe geschickt mit Anregungen. Ich konnte sie	
	55	zwar nicht gebrauchen.	
	56	Ich ging dann in die Buchhandlung und habe mich	
	57	eingedeckt mit Büchern. Ich wollte nicht in die Bibliothek.	
	58	Ich habe dann auch viel Verschiedenes gekauft. Ich	
	59	wollte einfach mehr wissen über das Thema und wie es	
	60	sich bei Kindern auswirkt, um auch nichts falsch zu	
	61	machen. Also diese Bücher, das war wirklich gut, dass	
	62	ich diese hatte.	
	63	Mein nächster Schritt war dann die Beerdigung. Das war	

	64	so schlimm. Ich war alleine, es kam niemand vom Team.	
	65	Das war etwas vom Schlimmsten, was ich je erlebt	
	66	hatte. Die L. wie versteinert. Ihr Bruder wollte nicht mehr	
	67	weg vom Grab. Und der Vater, ach, es war so schlimm.	
	68	Er hat so geschrien. Er hat nur geschluchzt, so etwas	
	69	Schlimmes habe ich nie erlebt. Es ging mir so nah. Und	
	70	dann noch die Musik. Musik, die sie immer gehört hatte.	
	71	You are my sunshine, und so.	
	72	Ich hatte das Kind so gerne (Pause).	
I	73	Hast du auch etwas direkt mit dem Kind gemacht?	
7:6			
B	74	Ja, Ja. Der Kasse habe ich es gesagt, als L. noch nicht	
	75	dabei war. Sie haben hunderte von Fragen gestellt.	
	76	Es hilft schon auch, wenn du etwas Handfestes machen	
	77	kannst. Ein Zeichen, eine Handlung, an dem sich alle	
	78	festhalten können. Wir haben z.B. Briefchen	
	79	geschrieben, die man an einen Baum hängen kann. Wir	
	80	haben einen Briefchenbaum gemacht. Und dann haben	
	81	wir noch eine Schale gehabt mit Schwimmkerzchen und	
	82	L. konnte jeden Tag eines anzünden.	
	83	Die grösste Hilfe war aber Matteo.	
I	84	Wer ist Matteo?	
9:1			
B	85	Ich habe ein Kaninchen gekauft, noch bevor die Ferien	
	86	zu Ende waren. Mit Lampiohren, einfach so ein	
	87	Kuscheltierchen. Und das war dann das Thema. Einfach	
	88	weil ich etwas Lebendiges wollte, eigentlich war das	
	89	Kaninchen in erster Linie für L., aber irgendwie war es	
	90	vor allem auch hilfreich für mich. Komisch das zu sagen,	
	91	aber ich war so irgendwie nicht alleine.	
	92	Wir, also L. und ich hatten eine sehr enge Beziehung.	
	93	Ja, das war, hat mir sehr geholfen.	
	94	Ja und mit der Psychologin, also der Schulpsychologin,	
	95	habe ich Kontakt aufgenommen . . . Sie hat gesagt, dass	
	96	ich das sehr gut mache. Kinder wollen leben. Sie haben	
	97	ihre eigenen Mechanismen. Das war so gut für mich,	
	98	dass ich mich mit ihr unterhalten konnte und einfach	
	99	nicht ganz alleine war.	

	100	Am Anfang hatte L. stets ein Foto ihrer Mutter dabei.	
	101	Während sie am Pult eine Aufgabe löste, in der Pause	
	102	und auch im Turnunterricht, hatte sie das Foto immer bei	
	103	sich.	
I	104	Wie würdest du aus heutiger Sicht damit umgehen?	
10:1			
B	105	Ja . . nein. Ich glaube, ich hätte es wieder gleich	
	106	gemacht. Ich hätte es wieder gleich gemacht, oder so in	
	107	der Art.	
I	108	Hast du in der Situation Unterstützung bekommen?	
13:6			
B	109	Kann ich nicht mal sagen. Glaube nicht. Ausser halt das	
	110	Gespräch mit der Schulpsychologin. Aber ich konnte	
	111	immer besser damit umgehen. Ich konnte wirklich gut	
	112	damit umgehen. Auch ja, die Bücher haben geholfen,	
	113	aber so andere, nein, glaub nicht. Für mich war es das	
	114	Wichtigste, dass es dem Kind gut geht und dass es	
	115	weiter lernen kann. Das war dann auch so.	
I	116	Welche Hilfe hättest du dir gewünscht?	
14:3			
B	117	Ja, ich hatte ja C (Teamentachingkollegin). Das Team in	
	118	E. war sowieso sehr gut. Es war immer wichtig. Auch	
	119	jetzt, generell ist mir das Team hilfreich. Ja, das Team	
	120	hat immer geholfen. Wir waren ja alle zusammen,	
	121	Kindergarten und auch C und ich. Wir haben alles	
	122	miteinander gemacht. Dieser Austausch unter uns hat	
	123	mir auch damals sehr geholfen. Ich konnte einfach	
	124	reden.	
I	125	Hast du auch noch andere Informationsquellen benutzt?	
15:6			
B	126	Das Internet hat mir gut geholfen. Die haben super	
	127	Seiten dazu . . Tod, Sterben und so in der Schule. Ich	
	128	habe da mir viel aneignen können, einfach was ich auch	
	129	so machen kann in der Schule und auch etwas vom	
	130	Hintergrund, so theoretisch vom Trauern.	

I	131	Wo hast du in diesen Momenten Kraft geholt?	
17: 4			
B	132	Ja (Pause). Ja, das ist schwierig, das kann ich nicht so	
	133	sagen.	
I	134	Was wäre aus heutiger Sicht hilfreich gewesen, um mit	
18.4	135	der Situation umzugehen?	
B	136	Ich war ja unsicher. Da hätte es mir sicher geholfen,	
	137	einfach vielleicht mit einer Stelle zu reden. Was meinst	
	138	du? Was soll ich machen? Ja das ist eine super Idee,	
	139	mach es so. Es ist gut, wenn du das so machst. All diese	
	140	Sachen. Ich war so unsicher. Mach ich etwas falsch?	
	141	Es ist ja ein Menschenleben betroffen. Heute weiss ich,	
	142	was da alles im Kopf abläuft bei so einem Fall (Pause).	
	143	Damals habe ich mir zu wenig überlegt. Ich habe einfach	
	144	gedacht, hoffentlich machst du nicht falsch, was nachher	
	145	bleibende Schäden macht. Du weisst, was ich meine (?)	
	146	Einfach so, was ich so mache, wie sich das auswirkt.	
	147	Aber da waren ja auch noch 21 andere Kinder nebst L.,	
	148	die habe ich schon vernachlässigt. Die haben nicht die	
	149	gleiche Fürsorge bekommen (Pause).	
	150	Oder einfach auch eine gute Heilpädagogin oder	
	151	generell eine Fachperson. Die einem unterstützt, das	
	152	wäre schon hilfreich (Pause).	
I	153	Hat dir theoretisches Wissen in der damaligen Situation	
19:1	154	der Begleitung weiter geholfen?	
B	155	(Schüttelt den Kopf) Nein. (Pause). Es war zu	
	156	kompliziert (Pause).	
I	157	Du hast erwähnt, dass du viele Bücher gekauft hast.	
23.7	158	Hattest du demzufolge theoretische Kenntnisse über die	
	159	kindlichen Trauerreaktionen?	
B	160	Ah ja, die habe ich gelesen.	
I	161	Wie haben sie dir geholfen?	
25:1			

B	162 163 164 165 166 167 168	Eben, das hat mir schon geholfen. Einfach das Wissen, dass es das gibt mit den Phasen. Das hat mir geholfen, einfach auch L. zu verstehen. Und dass es sich eigentlich zuerst gar nicht so zeigt. Erst vielleicht nach einem Jahr. Dass später nach einer gewissen Zeit erst die Trauer mit den Gefühlen kommt, nicht gleich am Anfang. Das hat mir schon geholfen, L. zu verstehen.	
I 26:7	169 170	Hattest du theoretische Kenntnisse darüber, wie sich Kinder deiner Jahrgangsklassen den Tod vorstellen?	
B	171 172 173 174 175	(schüttelt den Kopf) Nein, darüber habe ich leider nichts gewusst. Aber jetzt im Nachhinein würde ich das gerne wissen. Einfach für die Praxis. Das hätte bestimmt geholfen, auch um besser planen zu können von der Entwicklung her.	
I 28:4	176 177 178	Zum Schluss interessiert mich: Hat die Begleitung des Kindes dich zum Nachdenken über die Themen Tod und Sterben angeregt?	
B	179 180 181 182 183 184 185	Ja . . Ja der Tod hat irgendwie . . war immer irgendwie aktuell. Also auch dieser Todesfall hat mich sehr beschäftigt und hat mich nachdenklich gemacht, auch jetzt wieder, wo ich selber eine Tochter habe. Und die Kinder in der Schule haben auch sehr viel darüber gesprochen. Ich habe auch L. gefragt, ob das geht. Es war kein Problem (Pause).	
I 29: 9	186	Beeinflusste dein Glaube/ Nicht-Glaube dein Handeln?	
B	187 188 189 190 191 192 193	Also, ich glaube schon an den lieben Gott. Und ich habe mich dann schon auch gefragt, wieso machst du das. Wieso nimmst du gerade dieser Familie das Mami weg. Vielleicht nicht bei jemand anderem, wo vielleicht Streit ist, oder so, wenn du schon eines willst, wieso nicht das. Ich war etwas wütend mit dem lieben Gott. Ich war wirklich, wirklich wütend. Was bist du für einer?	
I	194	Hat dein Glaube auch deine Begleitung beeinflusst?	

31:1			
B	195	Ja, die Einstellung, mein Glaube, der beeinflusst mein	
	196	Handeln generell und hilft mir, auch gewisse	
	197	Erklärungen zu finden, die vielleicht nicht logisch oder	
	198	sonst irgendwie verstehbar wären. Ich bin zwar nicht	
	199	wahnsinnig religiös. Aber einfach, dass es so wie richtig	
	200	ist, wie ein Gebet. Auch L. wollte ich das weitergeben.	
	201	Du kannst mit Mami reden, Mami hört dich, so vom	
	202	Glauben her.	
	203	Wenn man im Himmel ist, hat man ja noch den Bezug	
	204	zum Mensch. Mit Gott kann man ja auch immer reden.	
	205	Vom Glauben her bin ich recht wütend gewesen.	
I	206	Darf ich dich fragen, ob du schon einmal bewusst über	
34:2	207	deinen eigenen Tod nachgedacht hast?	
B	208	Ja, klar (Pause). Ja sicher (Pause).	
I	209	Welche Gefühle gehen dir durch den Kopf?	
36:5	210	Ach (Pause). Was ist mit meiner Tochter. Das ist doch	
B	211	so etwas Schwieriges und Schlimmes (lange Pause).	
	212	Das ging sicher auch diesem Mami in den letzten	
	213	Sekunden durch den Kopf. Was ist mit den Kindern.	
I	214	Hast du durch dieses Ereignis der Begleitung des	
38: 4	215	Kindes neue pädagogische Kompetenzen, neues	
	216	Handeln entwickelt, welche dir in der Begleitung eines	
	217	Kindes heute hilfreich wären?	
B	218	Ja, das glaube ich schon. Nur schon durch das ganze	
	219	lesen. Durch diese Unterlagen. Ich habe diese alle in	
	220	einem Kistchen. Also, ich habe alle schön im Lager.	
	221	Trauer und Tod und könnte das zücken. Und wenn	
	222	wieder mal so etwas wäre, wüsste ich auch vom Anlauf	
	223	her. Ich habe mich ja im Internet auch informiert. Was	
	224	macht man überhaupt. Man kann auch zu viel machen.	
	225	Ich bin sicher kompetenter geworden.	
	226	Und auch . . die Ruhe zu bewahren. Das ist etwas	
	227	Wichtiges. Die Ruhe zu haben, auch wenn es etwas	

I 40:1	228	hektisch ist. Nachher habe ich gemerkt, dass ich nicht gleich in Panik ausbreche bei einem Kind, wenn es mit Blut kommt, oder so. Nach dieser Auseinandersetzung merkte ich einfach, dass ich ruhiger geworden bin.	
	229		
	230		
	231		
B	232	Möchtest du sonst noch etwas sagen?	
	233	(Pause). Nein, nein ich glaube . . Ist das gut für dich?	
	234 235	Es war sehr gut zu reden. Guter Aufbau mit den Fragen und eine angenehme Gesprächspartnerin.	
I	236	(Lachen) vielen Dank. Und herzlichen Dank für deine interessanten Gedanken. Ich habe das Interview auch als sehr angenehm erlebt.	
	237		
	238		

11.6.3 Transkription Lehrerin C

Person	Zeile	Transkription	Kategorienzuteilung (handschriftlich)
I	1	Wie ist die Situation damals für dich gewesen, als du vom	
0:28	2	Todesfall eines Elternteils eines Kindes deiner Klasse er-	
	3	fahren hast?	
C	4	Es war für mich einfach so ein Schock. Und es war ja völlig	
	5	unvorbereitet (Pause).	
	6	Wenn man sich so vorstellt, die Mutter ist aus der Familie	
	7	gerissen worden. Einfach so. Da war niemand vorbereitet,	
	8	das hat ja niemand kommen sehen.	
	9	Man kann nicht Abschied nehmen. Es ist wirklich vollkom-	
	10	men unvorbereitet geschehen (Pause).	
	11	(schaut mich an). Es war ja ein Unfall (Pause). So kann	
	12	niemand sich vorbereiten, nicht wie bei einer Krankheit. Da	
	13	könnte man zumindest irgendwie daran denken. Aber nicht	
	14	bei einem plötzlichen Unfall (Pause).	
I	15	Wie hast du die Todesnachricht erfahren?	
2:7			
C	16	Das weiss ich jetzt nicht mehr so genau. Ich weiss nur	
	17	noch, irgendwie ging alles so schnell. Ich kann mich nicht	
	18	mehr daran erinnern (Pause).	
	19	Ja . . es kann sein, dass ich ein Telefon bekommen habe	
	20	vom Vater, dass sie nicht mehr in den Kindergarten kommt	
	21	(Pause). Ja, es ist glaube ich so gewesen. Aber ich kann	
	22	es mit Sicherheit auch nicht mehr sagen.	
I	23	Was ging dir zuerst durch den Kopf?	
3:6			
C	24	Ja, es ist einfach schlimm für die Familie (Pause).	
	25	Ich hab mir einfach so Gedanken gemacht, wie ich das im	
	26	Kindergarten umsetzen kann. Weil, so etwas erlebt man	
	27	nicht viel (Pause).	
	28	Mir hat vor allem die Familie leid getan. Ich wollte mein	
	29	Bestes von meiner Seite her machen.	
I	30	Bist du an persönliche Grenzen gestossen?	

5.2			
C	31	Nein eigentlich nicht (Pause).	
	32	Ich habe gar nicht so an meine Gefühle gedacht. Nein, ich	
	33	bin selber nicht an meine Grenzen gestossen (Pause).	
I	34	Wie bist du damit umgegangen?	
6:1			
C	35	Ich habe einfach gedacht, dass es jetzt schlimm ist und wie	
	36	ich mit dem Kind umgehen kann im Kindergarten (Pause).	
I	37	Wie hast du denn gehandelt?	
7:5			
C	38	Das Kind kam ja eine Weile nicht in den Kindergarten. Bis	
	39	nach der Beerdigung. Es ist ja dann immer so viel los	
	40	(Pause).	
	41	Ich musste es ja irgendwie der Klasse sagen. Irgendwie . .	
	42	ich weiss nicht mehr genau, wie ich es der Klasse sagte,	
	43	ich weiss nur, dass ich es ja thematisieren wollte, wenn das	
	44	Kind dabei ist (Pause).	
	45	Es soll ja danach nicht eine Leere geben, deshalb ist es	
	46	wichtig, dass man es gerade anspricht. Sonst wird die	
	47	Situation plötzlich komisch für alle.	
I	48	Hast du mit der Klasse /dem Kind die Situation aufgegrif-	
8:8	49	fen?	
C	50	Es ist wichtig, dass man das Thema anspricht. Es ist ja ein	
	52	Tabuthema. Eigentlich spricht man ja im Kindergarten fast	
	52	nicht darüber. Aber ich denke, die Kinder können ganz	
	53	natürlich damit umgehen (Pause).	
	54	Ich habe das dann zum Thema gemacht im Kindergarten.	
	55	So mit Kerzen anzünden. Und ich habe ein Bilderbuch	
	56	genommen. Das zeigt sehr schön das Thema vom Tod und	
	57	so. Es war das Bilderbuch: „Julia bei den	
	58	Lebenslichtern.“ Ich weiss nicht mehr, ob es vom Tod des	
	59	Grossvaters handelt, oder einfach so vom Tod, aber es ist	
	60	einfach ein gutes Buch dazu, um mit den Kindern über	
	62	dieses Thema zu sprechen.	
I	63	Wie würdest du aus heutiger Sicht damit umgehen?	

10:7			
C	64	Damals war es halt richtig . . Man kann sich ja nicht	
	65	vorbereiten. Man macht das, was man für richtig im	
	66	Moment hält (Pause).	
	67	Man handelt halt intuitiv aus dem Moment, das ist richtig	
	68	(Pause).	
I	69	Was hat dir geholfen, mit der Situation umzugehen bzw.	
11:8	70	das Kind zu begleiten?	
C	71	Ich ging zum schulpsychologischen Dienst (SPD) zur	
	72	Beratung. Ich wollte wissen, was einem Kindergartenkind	
	73	zugemutet werden kann. Was kann ich zu einem Kind alles	
	74	sagen. Was ist viel zu viel. Oder was kann es verstehen.	
	75	Ich wollte ja alles richtig machen. Dann können einem an-	
	76	dere gut helfen.	
I	77	Hast du in der Situation auch schulintern Unterstützung	
13:5	78	bekommen?	
C	79	Ich war alleine. Damals. So Schulleitungen und so gab es	
	80	gar nicht. Auch Teamteaching, das ist alles eher neu.	
	81	Die Idee mit dem SPD kam mir zum Glück in den Sinn. Ich	
	82	wollte mich beraten lassen.	
I	83	Welche Hilfe hättest du dir gewünscht?	
14:2			
C	84	Das ist noch schwierig zu sagen (Pause). Heute ist man zu	
	85	zweit. Da kann man sich austauschen . . So Kolleginnen	
	86	sind mir schon ganz wichtig (Pause).	
	87	Heute bereite ich Themen mit den Kindergärtnerinnen vor.	
	88	Der Austausch ist sehr gut. Miteinander geht es einfach	
	89	besser. Es gibt neue Ideen und es ist auch gut, wenn man	
	90	Erfahrungen austauschen kann. So, wie ist es bei dir? Was	
	91	würdest du in einer solchen Situation machen? Das ist sehr	
	92	hilfreich (Pause).	
	93	So Beratungsstellen, ich weiss nicht? Jeder Fall ist so	
	94	individuell. Kolleginnen sind sicher etwas Wertvolles.	
I	95	Hast du Bücher zum Thema beschafft?	

15:8			
C	96	Ja, ich habe eine Broschüre zum Thema gefunden. Die	
	97	habe ich dann gelesen. Das hat mir schon geholfen, da	
	98	vieles drin stand was mich sowieso beschäftigt hat	
	99	(Pause). Später habe ich mir mehr Bücher beschafft, es hat	
	100	mich begonnen zu interessieren. Ich habe dann viel über	
	101	das Thema gelesen.	
I	102	Hast du andere Informationsquellen benutzt?	
16:4			
C	103	Nein, ich war ja beim SPD. Und weisst du, die Situation	
	104	geht auch so schnell. Wenn man lange wartet, ist das Kind	
	105	schon in der Schule. Es muss einfach schnell gehen. Man	
	106	muss aus dem Moment handeln und das nehmen, was	
	107	man gerade weiss, oder momentan denkt.	
I	108	Wo hast du dir in diesen Momenten persönlich Kraft ge-	
17:6	109	holt?	
C	110	Ja, man kann eigentlich schon auch sagen, dass die	
	111	Beziehung zum Kind einem Kraft gegeben hat. Sie tragen	
	112	die ganze Situation ja mit. Ja, das hat mir sehr geholfen,	
	113	dass ich ein gutes Verhältnis zum Kind hatte, also schon	
	114	vor dem Unfall.	
	115	Ja und Garten, in den Garten gehen ist toll. So in der Natur	
	116	zu sein. Das Gibt mir auch Kraft. Jeder braucht so	
	117	Regenerationsquellen.	
I	118	Was meinst du mit Regenerationsquellen genau?	
18:9			
C	119	Ja eben, so Garten und die Natur. In der Freizeit.	
	120	Manchmal auch meditieren und so. Das tut gut, wenn man	
	121	abschalten kann (Pause).	
I	122	Was wäre aus heutiger Sicht für dich auch noch hilfreich	
19:3	123	gewesen?	
C	124	Man muss einfach tun. Es ist schwierig. Man kann sich ja	
	125	gar nicht vorbereiten und vorstellen (Pause).	
	126	Ich glaube einfach, dass es schon gut ist, wie man`s dann	

	127	macht (schaut mich länger an).	
I 20:4	128 129	Hat dir theoretisches Wissen in der damaligen Situation der Begleitung weiter geholfen?	
C	130 131	Ich hab nicht so viel über die Theorie. Vielfach ist diese Theorie nicht so wichtig im Kindergarten (Pause).	
I 21:1	132 133	Hast du theoretische Kenntnisse über die kindlichen Trauerreaktionen?	
C	134 135 136 137 138 139 140	Trauerphasen? Ja darüber habe ich gelesen. So, dass die Kinder dann Wut, Zorn und andere Gefühle haben. Da kommen ja die verschiedenen Gefühle durcheinander. Das ist schon noch wichtig, dass man darüber weiss. In einer anderen Situation wäre dass nämlich nicht normal. Aber wenn das Kind so etwas Schlimmes erlebt, ist das sogar gesund und normal (Pause).	
I 23:6	141	Woher hast du dieses Wissen?	
C	142 143 144 145 146	Das habe ich auch aus der Broschüre, oder ich weiss nicht mehr, so Bücher. Auf jeden Fall habe ich darüber gelesen. Und ich konnte es denn schon verstehen. Irgendwie wusste ich es auch, aber als ich es gelesen, wusste ich, dass ich mich darauf einlassen kann.	
I 24:9	147	Hat dir dieses Wissen geholfen?	
C	148 149 150 151 152 153 154	Ja sehr. Es ist einfach ein so einschneidendes Erlebnis. Dass diese Gefühle, Zorn und so normal sind. Dann kann man das auch besser verstehen (Pause). Ich brauchte so gar nicht mehr viel mehr Wissen (Pause). Es ist schon halt auch zu sehen, dass ich ja nur ein Teil bin. Da ist doch vor allem die Familie, in der spielt sich das meiste ab. Ich bin ja ein Teil, aber schon nicht das Ganze.	
I 25:7	155 156	Hast du theoretische Kenntnisse darüber, wie sich Kinder deiner Jahrgangsklasse den Tod vorstellen?	

C	157	Ja, das habe ich auch in dem Artikel gelesen. Ja, vom	
	158	magischen Denken her, ich wusste das zwar noch vom	
	159	Semi. Aber ja, das stimmt schon, es hat auch geholfen,	
	160	einfach nochmals in die Welt des Kindes einzutauchen. Die	
	161	Kinder haben dann, als ich sie gefragt habe, auch	
	162	interessante Sachen gesagt. So, die Mutter ist jetzt ein	
	163	Engel. Es ist ganz anders, als über den Verstand. Die	
	164	Kinder im Kindergarten haben eine magische Vorstellung	
	165	und sich eine eigene Welt darüber geschaffen.	
	166	Letzthin ist ein Hund eines Kindes gestorben. Das war	
	167	auch so einschneidend und happig für das Kind. Es ist gar	
	168	nicht so verschieden, ob jetzt Hund oder Mensch. Es ist	
	169	einfach traurig, also das Kind ist traurig (Pause).	
I	170	Hast du denn auch Theorien dazu gelesen, wie sich Kinder	
27:4	171	den Tod vorstellen?	
C	172	Nein, aber die Kinder zeigen einem viel, wie sie denken . .	
	173	Mit den Kindern habe ich dann schon herausgefunden, wie	
	174	sie denken. Viel haben ja so ein schönes, magisches	
	175	Denken (schaut mich an).	
	176	Die Person ist gar nicht weg. es ist sicher ganz anders	
	177	wenn das Kind es über den Verstand aufnehmen kann,	
	178	was los ist mit dem Tod, in der Schule. Aber im	
	179	Kindergarten haben sich Kinder durch das magische Vor-	
	180	stellen eine eigene Welt darüber geschaffen. Das ist auch	
	181	schön . . So können sich viele Kinder die Situation ganz gut	
	182	erklären. So stimmt die Situation für sie.	
I	183	Zum Schluss interessiert mich: Hat die Begleitung des	
14.6	184	Kindes dich zum Nachdenken über die Themen Tod und	
	185	Sterben angeregt?	
C	186	Jedes Mal, wenn ja jemand stirbt, wird man an den Tod	
	187	erinnert (Pause).	
	188	Eigentlich will man das lieber verdrängen, aber wenn	
	189	jemand stirbt, ist es wieder voll aktuell (Pause).	
I	190	Welche Erfahrungen hast du mit Sterben und Tod schon	
15:4	191	gemacht?	

C	192	Ja . . ich habe, als ich Kind war, meine Schwester verloren.	
	193	Das war wirklich sehr schlimm für uns alle (Pause).	
	194	Im Nachdenken über diese Ereignisse jetzt im	
	195	Erwachsenenalter, merke ich, wichtig ist mir Abschied	
	196	nehmen. Der Todesfall meiner Schwester und auch der	
	197	vom Kind in meiner Klasse gingen mir sehr nahe. Ich mer-	
	198	ke, dass mir das darüber Nachdenken und darüber Reden	
	199	geholfen haben das Kind zu Begegnen und es zu beglei-	
	200	ten.	
I	201	Welchen Einfluss hatten die Erfahrungen für dein Handeln	
17:9	202	in der Begleitung des Kindes?	
C	203	Ja, ich glaube, dass Rituale wichtig sind . . Um auch	
	204	Abschied zu nehmen, an die Beerdigung gehen und so. Ich	
	205	glaube auch, dass es nicht schlimm ist, wenn das Kind den	
	206	Toten nochmals sehen kann. Die Kinder sind da viel	
	207	natürlicher als wir Erwachsenen ...	
I	208	Beeinflusste dein Glaube/ Nicht-Glaube dein Handeln?	
18:2			
C	209	Hm . . . ist noch schwierig . . he . . . (?) (Pause).	
	210	Eigentlich bin ich ja so gesehen nicht so kirchlich	
	211	gebunden. Aber ich würde trotzdem sagen, dass ich glaube	
	212	(Pause).	
	213	Ich glaube, dass wir begleitet sind und dass wir ein Schick-	
	214	sal haben, dass es eine Kraft gibt. Und diese Einstellung	
	215	hat mir enorm geholfen, zu wissen, irgendwie liegt es nicht	
	216	in unseren Händen. Ich glaube auch, dass deshalb die	
	217	Begleitung des Kindes gut ging.	
I	218	Darf ich dich fragen, ob du schon einmal bewusst über	
23:8	219	deinen eigenen Tod nachgedacht hast?	
C	220	(Lacht) Ja, ich mache mir da keine Gedanken. Ich hoffe	
	221	jedoch dass es nicht schon so bald ist. Es kommt dann	
	222	schon einfach mal. Aber ich weiss ja nicht was kommt,	
	223	auch wie es nach dem Tod sein wird. Ich mache mir da	

	224	keine Gedanken darüber bis jetzt. Es kommt dann wies	
	225	kommt (Pause).	
I	226	Hast du durch dieses Ereignis der Begleitung des Kindes	
25:3	227	neue pädagogische Kompetenzen, neues Handeln	
	228	entwickelt, welche dir in der Begleitung eines Kindes heute	
	229	hilfreich wären?	
C	230	Die Auseinandersetzung mit der ganzen Situation und den	
	231	belastenden Themen haben mir viel gebracht und	
	232	geholfen, mich in der Begleitung sicher zu fühlen. So	
	233	merkte ich, dass mir einfach auch wichtig war, dass die	
	234	Kinder merken, dass sie beim Tod nur den Körper verlie-	
	235	ren, die Erinnerung und die Gedanken, auch die Erlebnisse	
	236	die sie gehabt haben mit dem Verstorbenen, die bleiben ja.	
	237	Das war mir wichtig, dies weiterzugeben.	
I	238	Möchtest du sonst noch etwas sagen, was nicht richtig	
27:5	239	wäre?	
C	240	Zum Interview machte ich mir schon zum Voraus	
	241	Gedanken. Aber man setzt sich ja immer mit der aktuellen	
	242	Klasse fest auseinander und halt auch mit den Problemen,	
	243	mit denen man jetzt zu kämpfen hat.	
	244	Ein Todesfall eines Elternteils ist aber für eine	
	245	Kindergärtnerin schon etwas sehr einschneidendes, das	
	246	man nicht vergisst und einfach mitnimmt in den	
	247	Berufsverlauf. Es hinterlässt einen Eindruck für immer	
	248	(Pause).	
	249	Ansonsten ja . . habe ich das Interview gut gefunden und	
	250	habe mich auch recht wohl gefühlt. Es war schon gut so	
	251	und man kommt auch wieder ins erzählen, da die	
	252	Erinnerung wieder kommt. Also, für mich war es gut.	
I	253	Dann vielen herzlichen Dank für deine Gedanken und für	
30:1	254	deine Zeit. Ich kann deine Erfahrungen sehr gut	
	255	gebrauchen für meine Arbeit. Ich habe das Interview auch	
	256	also gut empfunden . . Vielen, vielen Dank.	